

ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
AEDES

CARACTERÍSTICAS DEL PERMAFROST ALREDEDOR DEL NEVADO COROPUNA (AREQUIPA)

PRESENTADO POR: Wai Long Ng Cutipa

ENTIDAD: Asociación Especializada para el Desarrollo
Sostenible - AEDES

Julio 2025

Foto: Nevado Coropuna. AEDES. 2025

ÍNDICE

	PÁG.
I. INTRODUCCIÓN	7
I.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO	8
II. MARCO TEÓRICO	10
II.1 CONCEPTO Y DISTRIBUCIÓN DEL PERMAFROST	10
II.3. PERMAFROST Y RECURSOS HÍDRICOS	18
III. ÁREA DE ESTUDIO	27
III.1. CONTEXTO VOLCÁNICO	29
III.2. CONTEXTO CLIMÁTICO	30
III.3. CONTEXTO CRIOSFÉRICO	36
III.3.1. Superficies glaciares	36
III.3.2. Glaciares Rocosos	37
III.3.3. Permafrost	38
IV. METODOLOGÍA	39
IV.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	39
IV.2. REVISIÓN DE TRABAJOS ANTERIORES	41
IV.3. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: GEOELECTRICIDAD Y GPR	47
IV.3.1. Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)	47
IV.3.2. Tomografía de resistividades eléctricas (ETR)	48
IV.3.3. Radar en penetración del suelo	51
IV.4. ESTIMACIÓN DE AGUA CONTENIDA EN EL PERMAFROST	55
IV.5. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO: TOMA DE PUNTOS GPS E IMÁGENES AÉREAS DE GLACIARES ROCOSOS	57
IV.5.1. Evolución del glaciar rocoso en el tiempo	59
IV.6. ANÁLISIS MULTICRITERIO	61
IV.6.1. Altitud	63
IV.6.2. Orientación de laderas	64
IV.6.3. Pendientes topográficas	65
IV.6.4. Irradiación	66
IV.6.5. Albedo	66
IV.6.6. Presencia de glaciares	68
IV.6.7. Temperatura	68
IV.7. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL PERMAFROST	70
V. RESULTADOS	72
V.1 PERFILES GEOELÉCTRICOS (SEV y ERT) Y RADAR (GPR)	72
V.1.1 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)	72
V.1.2. Tomografía de resistividades eléctricas (ETR)	76
V.1.3. Ground Penetrating Radar	80
V.1.4. Recursos hídricos en el permafrost	84
V.2. CARACTERIZACIÓN DEL PERMAFROST A PARTIR DE SENSORES DE TEMPERATURA	86
V.3. DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PERMAFROST	90
V.3.1. Análisis multicriterio	90
V.3.2. Orientación de laderas	90
V.3.3. Pendientes topográficas	91
V.3.4. Irradiación solar	91

V.3.5. Albedo de la superficie	91
V.3.6. Presencia de glaciares	92
V.3.7. Temperatura	92
V.3.8. Probabilidad de existencia de Permafrost	93
V.4. ESTIMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PRESENTES EN EL PERMAFROST	99
V.4.1. Sector Este	99
V.4.2. Sector Oeste	100
V.4.3. Sector Sur	100
V.4.4. Estimación total	101
V.5. PUNTOS DE CONTROL/IMÁGENES AÉREAS COMO BASE PARA EL CONTROL DE GLACIARES ROCOSOS	104
V.1.1 Análisis topográfico: Toma de puntos de GPS e imágenes aéreas en glaciares rocosos	104
V.6. EVOLUCIÓN PASADA DEL PERMAFROST	113
V.7. PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PERMAFROST DURANTE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS	115
V.7.1. Evolución de las temperaturas del aire y del subsuelo	115
V.7.2. Evolución en el tiempo de las tomografías eléctricas	119
V.8. PERSPECTIVAS FUTURAS PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS	120
V.9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS ACUÍFEROS DE LA DEGRADACIÓN DE LA CAPA IMPERMEABLE DEL PERMAFROST	121
V.10. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN FUTURA DEL MONITOREO DE PERMAFROST	124
V.10.1. Monitoreo por análisis multicriterio	125
V.10.2. Monitoreo por sensores de temperatura en el subsuelo	126
V.10.3. Tomografías eléctricas ERT	127
V.10.4. Perfiles SEV y GPR	127
V.10.5. Puntos de control por GPS e imágenes drone	128
V.10.6. Infrarrojo térmico y tecnología InSAR	128
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	131
RECOMEDACIONES	135
ANEXOS	137

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Altitud regional promedio de la Isotherma 0 °C en el Nevado Coropuna	31
Cuadro 2. Porosidad de diversos materiales	56
Cuadro 3. Volumen de agua almacenada en metros cúbicos por m ² de acuerdo a los diferentes sectores del Nevado Coropuna	57
Cuadro 4. Variables utilizadas y procesos realizados para la obtención de las mismas	62
Cuadro 5. Productos primarios de información	62
Cuadro 6. Reclasificación de subconjuntos para la variable altitud	64
Cuadro 7. Cuantificación de subconjuntos de la variable de orientación	65
Cuadro 8. Cuantificación de subconjuntos para la variable de pendientes topográficas	65
Cuadro 9. Cuantificación de los subconjuntos de irradiación solar reclasificados	66
Cuadro 10. Cuantificación de los subconjuntos de valores de albedo	67

Cuadro 11.	Cuantificación de la cartografía glaciar	68
Cuadro 12.	Estaciones meteorológicas y dataloggers utilizados en la interpolación de temperatura	69
Cuadro 13.	Valores reclasificados para el ráster de temperatura media	70
Cuadro 14.	Capas geoelectricas diferenciadas mediante SEV en el Coropuna	74
Cuadro 15.	Altitud regional promedio de la Isotherma 0 °C en el Nevado Coropuna	93
Cuadro 16.	Contenido de agua alojado por m ² según escenarios calculados y según sectores del Nevado Coropuna	101
Cuadro 17.	Puntos de control sobre glaciares rocosos	105
Cuadro 18.	Medidas de retroceso o avance del frente del Glaciar rocoso 1 oeste	108
Cuadro 19.	Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 1 este	109
Cuadro 20.	Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 1 este y 2 este	110
Cuadro 21.	Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 2 este y 3 este	111
Cuadro 22.	Promedios de retroceso y avance de los frentes de los glaciares rocosos en el sector de estudio	112

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Distribución del Permafrost en altas latitudes del hemisferio norte que en conjunto constituye la conocida como <i>Permafrost Region</i>	11
Figura 2.	Esquema de infiltración a partir de la lluvia y la nieve en un ambiente con permafrost para cada estación	24
Figura 3.	Esquema de representación del permafrost en montaña	25
Figura 4.	Ubicación del Nevado Coropuna como divisoria de aguas de cuencas hidrográficas y principales poblaciones	27
Figura 5.	Localización del Nevado Coropuna en la Cordillera de los Andes	28
Figura 6.	Temperatura media mínima (derecha) y máxima (izquierda) según el modelo Terraclimate	30
Figura 7.	Evolución de las temperaturas máximas y mínimas en el Nevado Coropuna durante el periodo 1958 - 2022 según el modelo Terraclimate	32
Figura 8.	Precipitación acumulada mensual durante el periodo 1958 - 2022 en el Nevado Coropuna según el modelo Terraclimate	33
Figura 9.	Representación de la precipitación mediante isoyetas con 100 mm/a de equidistancia sobre un mapa hipsométrico	34
Figura 10.	Evolución de la precipitación acumulada mensual en el Nevado Coropuna durante el periodo 1958 - 2022 según el modelo Terraclimate	34
Figura 11.	Esquema de trabajo del análisis multicriterio	40
Figura 12.	Inventario de fuentes de agua subterránea en los alrededores del Complejo Volcánico Nevado Coropuna	46
Figura 13.	Localización de Puntos SEV realizados en el área de estudio	49
Figura 14.	Resistivímetro PASY para adquisición de los perfiles SEV	50
Figura 15.	Configuración electródica de un Sondeo Eléctrico Vertical del dispositivo Schlumberger simétrico	50
Figura 16.	Esquema de la obtención de datos de resistividades empleando tomografía eléctrica	51
Figura 17.	Principios del método GPR. Traza de rayos de ondas reflejadas y refractadas y perfil GPR compuesto por muchas trazas de reflectividad	52
Figura 18.	Esquema general de la adquisición de datos de GPR	53
Figura 19.	Ejemplo de toma de puntos de control en diversos elementos del Glaciar Rocosos para poder representar transectos homogéneos	59

Figura 20.	Esquema de representación de los glaciares estudiados en el área de control. Este del Nevado Coropuna	60
Figura 21.	Orientación según los valores con respecto al Norte Geográfico	64
Figura 22.	Ubicación de puntos y líneas de recolección de información geofísica al E, O y S y cobertura glaciar del Nevado Coropuna	72
Figura 23.	Curva de resistividad aparente frente a la semiapertura eléctrica (AB/2) de los SEV-01, SEV-02, SEV-03 y SEV-04	74
Figura 24.	Capas geoléctricas y su interpretación en el sector Este (a) y Oeste (b) del Nevado Coropuna, mediante SEVs	75
Figura 25.	Perfil W-E de tomografía eléctrica (ERT 1) realizado en Coropuna durante el año 2022	76
Figura 26.	Perfil S-N de tomografía eléctrica (ERT) realizado en el Nevado Coropuna durante el año 2022	76
Figura 27.	Esquema cartográfico con el contexto de los perfiles ERT realizados en la campaña 2022	79
Figura 28.	Modelo longitudinal diferenciando la base y tope del permafrost en el sector Este del Nevado Coropuna	81
Figura 29.	Modelo longitudinal y transversal de las secciones LID10001, LID10003, LID10004 y LID10010	82
Figura 30.	Perfil longitudinal E-W empleando GPR en el sector Sur del Nevado Coropuna	83
Figura 31.	Temperatura del subsuelo a 0 metros según dataloggers. Línea representa 0°C	86
Figura 32.	Temperatura del subsuelo a -0.5 m en el Borehole 1	87
Figura 33.	Temperatura del subsuelo a -0.5 m en el Borehole 1. La línea azul representa la temperatura de 0.0 °C	88
Figura 34.	Temperatura del subsuelo a 2 metros de profundidad en Coropuna. Línea indica 0 °C	89
Figura 35.	Temperatura del subsuelo a -3 m en Coropuna. La línea indica 0 °C	90
Figura 36.	Resultados del análisis multicriterio indicando la probabilidad de existencia de permafrost en el Nevado Coropuna.	95
Figura 37.	Cartografía de probabilidad y perfiles ERT y GPR en el sector Este de Coropuna	96
Figura 38.	Comparación entre los análisis multicriterio y los perfiles GPR del Oeste del Nevado Coropuna	97
Figura 39.	Comparación entre el análisis multicriterio y el perfil GPR del Sur de Coropuna	98
Figura 40.	Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 13% de porosidad del suelo	102
Figura 41.	Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 20% de porosidad del suelo	103
Figura 42.	Contenido estimado de agua en el permafrost en Coropuna. Escenario de 26% de porosidad del suelo	103
Figura 43.	Temperaturas máximas resultadas del downscaling del modelo CMIP-6	116
Figura 44.	Resultados del modelo CMIP6 para la precipitación sobre Coropuna	117
Figura 45.	Interpretación del funcionamiento hidrogeológico actual	123

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, tiene como objetivo recopilar información sobre permafrost alrededor del Nevado Coropuna, Arequipa. El permafrost (suelos congelados por al menos 2 años, es decir por debajo de 0 °C por dicho periodo), ha sido ampliamente estudiado en regiones polares y cadenas montañosas de los continentes en donde la temperatura ambiente miles de años atrás y la actual, han permitido la formación y preservación de dichas áreas congeladas. Asimismo, el actual calentamiento global es la principal causa que deteriora el permafrost.

La zona de estudio, el Nevado Coropuna, forma parte de los Glaciares Tropicales, situándose entre los más altos del mundo (6,377 m de altitud), ubicación que presenta una gran vulnerabilidad a los cambios en la temperatura y la precipitación. De forma global, se espera que la temperatura del suelo aumente entre 2.3 °C y 4.5 °C, mientras que, en concreto, la región de Arequipa para el año 2100, sufriría un calentamiento de entre 2.2 °C y 5.8 °C.

En el presente informe, se recopila una serie de resultados y metodologías de análisis del Permafrost en el Nevado Coropuna, desarrolladas en campañas de campo realizadas en el año 2022 y sus posteriores publicaciones por Chacca et al. (2023) y Ribollini et al. (2023). Las técnicas analizadas incluyen el paso de Ground Penetrating Radars (GPR), perfiles de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), Tomografías Eléctricas de Resistividad (ERT) y datos de sensores de temperatura colocados en profundidad en el subsuelo. A su vez, se ha realizado el análisis multicriterio en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cálculos del contenido en agua subterránea que podría ser albergada en el Permafrost.

Los perfiles, tomografías y sensores mostrarían una capa activa de permafrost que podría llegar hasta los 3 – 4 metros de profundidad, mientras que el permafrost, que se presentaría tanto continuo como discontinuo, aparecería por lo general hasta 15-20 metros de profundidad, excepto en el sector sur que podría llegar a los 30 metros de profundidad de forma puntual (estudio GPR). En el oeste del Nevado Coropuna no se habría encontrado permafrost, pero sí hielo sepultado, mientras que en el norte

el desarrollo del permafrost sería menor. Las mayores probabilidades (90-100%) de existencia de permafrost se situarían al sur del área de estudio y tendrían una extensión de 30.4 km², mientras que las probabilidades de un 60-80% ocuparían 10.4 Km². El Permafrost en Coropuna albergaría 5.76-5.79 hm³ de recursos hídricos (considerando que el sector Oeste existe hielo sepultado, lo cual no necesariamente es así en todo el sector). Finalmente, las mediciones de temperatura del suelo muestran un calentamiento progresivo a todas las profundidades registradas.

I.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente informe está referido al estudio de permafrost (suelos permanentes por debajo de 0 °C por al menos 2 años) y el potencial de recursos hídricos almacenados en el mismo, en los alrededores del Coropuna. Es así, que el presente informe tiene los siguientes objetivos:

I.1.1. Objetivo general

Elaborar un estudio de la situación actual del permafrost en los alrededores del nevado Coropuna.

Objetivos específicos

- Realizar una síntesis de los antecedentes más importantes relacionados a permafrost, en los alrededores del Nevado Coropuna.
- Sintetizar la información geofísica (geoeléctrica y radar) en los alrededores del Nevado Coropuna, para inferir la existencia de permafrost.
- Analizar datos de temperatura del suelo, como indicadores in situ de permafrost.
- Estimar los recursos hídricos presentes en el permafrost.
- Elaborar un análisis geoespacial multicriterio de zonas de probabilidad de existencia de permafrost.

Foto: Nevado Coropuna. AEDES. 2025

II. MARCO TEÓRICO

II.1. CONCEPTO Y DISTRIBUCIÓN DEL PERMAFROST

Se determina como permafrost todos aquellos suelos, depósitos, coberteras rocosas o cualquier otro material (a excepción del hielo glaciar) que se mantienen congeladas (temperatura inferior a 0 °C) durante al menos dos años consecutivos (Andrés et al., 2011). El permafrost puede ser también conocido como Gelisuelo, Permahielo o Permangel, atendiendo a expresiones regionales y culturales.

El estado térmico del permafrost es sensible a la temperatura del aire y cubierta nival (Christiansen & Etzelmüller, 2010; Romanovsky et al., 2010; Vieira et al., 2010; Zhao et al., 2020), por lo que la definición general arriba presentada incluye amplios rangos de congelamiento dependiente de la localización de estos suelos congelados. Existirían suelos congelados de tipo Ártico (hasta -10 °C y >500 m de espesor), hasta permafrost de tipo montañoso en áreas templadas y tropicales de entre -10 °C y 0 °C y con solo unas decenas de metros de espesor (Yoshikawa et al., 2013).

El permafrost también puede incluir una capa activa más superficial que podría congelarse y descongelarse de forma cíclica en una escala de tiempo menor a los dos años mencionados. Edafológicamente, esta capa activa es conocida como Mollisol en caso de encontrarse entremezclada con materia orgánica y detritos sedimentarios, mientras que la capa más profunda y estable se podría conocer como pergelisol (Delaloye, 2004; Lambiel, 2006).

Los suelos congelados pueden clasificarse, a su vez, en permafrost continuo o permafrost discontinuo en función a la continuidad del congelamiento en el subsuelo. En regiones donde la temperatura del suelo permanezca en un rango entre los -5 °C y los 0 °C, el permafrost podría aparecer de forma discontinua, el cual puede ser discontinuo-extensivo en caso de extenderse en un 50-90% de la subsuperficie o discontinua-espóradica con una cobertura inferior al 50% (Brown & Pewe, 1974; Robinson et al., 2003). El permafrost discontinuo extensivo suele aparecer en regiones con una temperatura media del suelo de entre -2 y -4 °C, mientras que el discontinuo

esporádico suele aparecer allí donde la temperatura media del suelo se encuentra entre los -2 y 0 °C. El permafrost continuo, por el contrario, puede encontrarse en regiones con una temperatura media del subsuelo inferior a los -5 °C.

Bajo estas limitaciones físicas para la existencia de permafrost, los suelos congelados deben estar situados en regiones con un fuerte control climático. El 17% de la superficie terrestre (22% del hemisferio Norte) tendrían permafrost subyacente, ocupando un área de 21 millones de Km² (Gruber et al., 2012). Sin embargo, contando sólo con la superficie continua, discontinua, esporádica y aislada, el Permafrost (Figura 1) total ocuparía un área de 14 millones de Km² (Obu, 2021).

Figura 1. Distribución del Permafrost en altas latitudes del hemisferio norte que en conjunto constituye la conocida como *Permafrost Region*

Fuente: Obu, Jaroslav et al., 2019

Por tanto, el 85% del Permafrost del hemisferio norte, estaría situado en las regiones de Alaska, Groenlandia, Siberia, Canadá y el océano Ártico (en forma de permafrost marino). Fuera de estas regiones, el permafrost podría encontrarse en los Alpes, el Altiplano Tibetano (NRDC, 2018).

En el hemisferio sur, las estimaciones de la extensión del permafrost varían desde los 30.000 km², 0.08% de la superficie (Obu, Jaroslav et al., 2019), a los 18.000 km², 0.052% de la superficie (Gruber et al., 2012), ambas cifras en latitudes bajas. En el área Antártica (incluyendo islas y por encima de los 60°S de latitud) se estimarían también entre 30.000 (Obu et al., 2020) y 28.000 km² (Gruber et al., 2012) de Permafrost, con un 100% de cobertura. Exceptuando el permafrost antártico, en el hemisferio sur los suelos congelados se limitan a las áreas de montaña fundamentalmente.

El permafrost tropical de alta montaña ha sido reportado en Mauna Kea, Hawaii (Schorghofer et al., 2017; Woodcock, 1974), Iztaccíhuatl (Andrés et al., 2011) y Pico de Orizaba, México (Soto Molina & Granados, 2020), Kilimanjaro, Tanzania, y el sur de los Andes peruanos (Schorghofer et al., 2017; Yoshikawa et al., 2013). Normalmente, el límite altitudinal inferior del permafrost tropical está >5000 m (entre 15°-23° N y S) y asciende hasta ~6000 m en latitudes más próximas al ecuador (<15° N y S).

En ciertas regiones, las condiciones climáticas no permiten la formación de permafrost, dado que la temperatura del subsuelo por sí misma no se encontraría por debajo de los 0 °C (o el punto de congelamiento del agua correspondiente a la presión atmosférica). Sin embargo, otros factores como la cobertura nival persistente o las condiciones relictas de climas del pasado, pueden mantener la temperatura del subsuelo por debajo de los 0 °C. Estos casos ocurren en los bosques boreales húmedos de los Urales y el Norte de Escandinavia o en las montañas tropicales de los Andes y África Oriental (Yoshikawa et al., 2021).

A su vez, algunas áreas de la tierra pueden albergar permafrost de forma fosilizada, como un remanente de periodos climáticos del pasado con mayor precipitación y menor temperatura (Andrés et al., 2011; Yoshikawa et al., 2020). El permafrost,

incluso, puede determinar “anomalías frías fósiles” en el gradiente geotérmico terrestre, debido a que aún hoy se mantienen condiciones desarrolladas durante el periodo Pleistoceno y persisten hasta varios cientos de metros de profundidad (Majorowicz, 2012). La existencia de permafrost relicto se debe a la diferencia en la dinámica de fusión con respecto al hielo expuesto en la superficie, haciendo que el permafrost enterrado sea mucho más “viejo” que el hielo superficial (Krainer et al., 2015).

El régimen térmico de los suelos congelados en las montañas tropicales depende de condiciones diferentes al permafrost de latitudes medias y altas:

- Mínima amplitud térmica estacional y, por tanto, mínima capa activa (capa superior del permafrost sometida a ciclos de congelación y deshielo).
- Máxima amplitud térmica diaria en la superficie del suelo (a veces >40 °C entre día y noche).
- Fuerte radiación de onda corta (solar).
- Presencia de penitentes, estructuras de nieve en forma de pináculo, que aparecen y desaparecen modificando la topografía superficial, en función de las estaciones.

Por tanto, el concepto de permafrost continuo y discontinuo, tal como se utiliza en un contexto polar, no debe aplicarse en entornos montañosos. Se recomienda usar permafrost de montaña como un término general que implica inherentemente la naturaleza compleja y heterogénea del permafrost dentro de un entorno montañoso, o una probabilidad de permafrost, por ejemplo, a partir de un modelo de distribución (Arenson & Jakob, 2010; Esper Angillieri, 2017; Ruiz & Trombotto Liaudat, 2012).

El régimen de temperatura del suelo congelado actúa como un geoindicador sensible de la variabilidad climática a diversas escalas: desde algunos años o décadas hasta varios siglos o miles de años. La temperatura del permafrost también es un geoindicador de los cambios a largo y medio plazo en el balance de energía de la superficie terrestre.

El permafrost, por tanto, podría actuar como un geoindicador del cambio climático ya que la variación interanual de la temperatura (ruido R) disminuye significativamente

con la profundidad de las capas de suelo congelado, mientras las variaciones en escalas de decenas de años o más largas (señal S) experimentan menor atenuación y penetran a mayor profundidad en el perfil vertical del permafrost.

La ratio S/R se incrementa rápidamente a lo largo del perfil vertical del suelo, que funciona como un filtro de la señal climática y convierte los perfiles temperatura vs. profundidad en un instrumento de análisis útil para el presente y el pasado.

En un contexto de aumento de la temperatura global de hasta +1.52 °C (NOAA, 2022) desde la época preindustrial (año 1850), las temperaturas del subsuelo habrían sufrido un comportamiento similar con un aumento de la temperatura de al menos +0.29 °C (Biskaborn et al., 2019; Pörtner et al., 2019), calculado sólo para las regiones que albergarían permafrost. Desgraciadamente, las proyecciones realizadas para conocer el comportamiento del permafrost a futuro no tendrían un comportamiento claro, dada las inexactitudes del comportamiento de la cobertura nival (Burke et al., 2020), aunque investigaciones de la década del 2010 sí atribuían una tendencia de calentamiento y degradación tras las modelizaciones climáticas (Koven et al., 2013; Slater & Lawrence, 2013).

El régimen térmico del suelo medido en sondeos y perforaciones del terreno es un balance entre la temperatura de la superficie (que depende de la temperatura del aire) y el calor geotérmico (que fluye desde las partes más profundas de la Tierra). En un perfil del suelo idealizado, la distribución de la temperatura del suelo es una función lineal de la profundidad.

Sin embargo, si la temperatura de la superficie cambia con el tiempo, la temperatura del suelo se desvía de la distribución lineal, que se rige por el flujo de calor (q) y la conductividad térmica (k). Por ese motivo, el estudio de los perfiles de temperatura vs. profundidad proporciona información paleoclimática, y puede servir como un diagnóstico a futuro de la posible degradación del permafrost. Un hecho que sí es conocido son los diagnósticos generales realizados sobre el permafrost, el cual se determinaría como en un estado de “degradación” debido a las actividades humanas a nivel global (Potapowicz et al., 2019).

Lachenbruch y Marshall (Lachenbruch & Marshall, 1986) desarrollaron métodos para la interpretación de los perfiles de temperatura del permafrost y encontraron un calentamiento general del permafrost de Alaska entre 2 y 4 °C durante el último siglo. Otros autores en distintas regiones del globo han encontrado un permafrost en declive e inestabilidad (Lambiel, 2006) o en fusión constante (Osterkamp & Romanovsky, 1999) que conllevaría a, al menos, el cambio de un permafrost continuo a un permafrost de tipo discontinuo. Esta tendencia se ha observado en diversas regiones del mundo (Anisimov, 2007; Delisle, 2007; Farquharson et al., 2019). Algunas investigaciones han cuantificado la contribución de los incendios forestales a la degradación del permafrost de regiones concretas como Siberia (Rusia), debido a la interacción entre el permafrost y la vegetación, la cual absorbería una mayor cantidad de agua de la capa activa del suelo por sus necesidades de fotosíntesis tras el régimen de estrés por un incendio forestal (Kirdyanov et al., 2020).

Estudios recientes (Chadburn et al., 2017) han estimado una fusión del permafrost global de $4.0 (+1.0-1.0)$ millones de $\text{km}^2/^\circ\text{C}$ (1σ de confianza), suponiendo un 20% más de fusión que las estimaciones anteriores (Koven et al., 2013).

La degradación mundial del permafrost tendría consecuencias (y causas) ecológicas y ecosistémicas, pero también representaría un peligro potencial por su retroalimentación positiva con el cambio climático actual y por su perseveración como riesgo natural. El derretimiento o degradación parcial del permafrost, podría traer la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) tales como el carbono (CO_2) y el metano (CH_4), los cuales permanecen atrapados en estos suelos congelados sin ser liberados a la atmósfera hasta su fusión (Schurer et al., 2014). La liberación de estos gases por la reducción del permafrost es un hecho conocido en la historia climática de la tierra, donde algunos calentamientos súbitos del pasado, tales como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM por sus siglas en inglés), tendrían un probable origen en la liberación de clatratos y carbono atrapados en el océano y el permafrost (Farley & Eltgroth, 2003) suponiendo un calentamiento de 6°C en 20,000 años (Kennett & Stott, 1991; Thomas & Shackleton, 1996).

A su vez, investigaciones recientes han encontrado que el permafrost mundial es un gran repositorio de otros contaminantes tales como el mercurio, que se encontraría en

una cantidad 10 veces superior a las emisiones de este metal en los últimos 30 años (Schuster et al., 2018).

Por tanto, los peligros de la degradación del permafrost por descongelamiento excederían las consecuencias ecosistémicas locales, incidiendo en la alteración de patrones climáticos a nivel global (Anisimov, 2007; Christensen, 2004; Neumann et al., 2019; O'Connor et al., 2010), pero a su vez, generarían consecuencias sociales directas que no necesariamente pasarían por el clima.

A parte de los riesgos climáticos, existen otros peligros potenciales de la fusión del permafrost que afectarían de forma directa a la población ya que la degradación tanto total como parcial del permafrost, puede traer consigo la creación de superficies de Termokarst (Seguin & Allard, 2007). Este termokarst produce hundimientos del terreno e inestabilidades que son capaces de afectar a infraestructuras urbanas. Algunos ejemplos serían el desplome de un edificio residencial en Cherskiy (Rusia) en el año 2001 o los procesos de termokarst generados en Yakurstk que afectaron a gran parte de edificios e infraestructuras (André & Anisimov, 2009).

Perú y en concreto la región de Arequipa, donde el Nevado Coropuna se emplaza, podrían sufrir un grave aumento de la temperatura. Las últimas proyecciones situarían la región sur de Perú en un aumento de temperatura de hasta +5.8°C para el año 2100 en los escenarios más pesimistas (SSP5-8.5), mientras que los más optimistas asimilarían un calentamiento de +2.2 °C para el mismo periodo, escenario SSP1-2,6 (Iturbide et al., 2020). Los modelos de precipitación arrojarían cierta esperanza para el permafrost andino, ya que el modelo CMIP6 indicaría un posible incremento de la precipitación de +25% (SSP1-2.6) y +35% (SSP5-8.5) para el año 2100 en la región de Arequipa (Iturbide et al., 2020).

Bajo estos inciertos escenarios, se hace muy necesario conocer y monitorizar la evolución del permafrost en la región de Arequipa a una escala temporal que permita detectar cambios en el comportamiento del congelamiento del subsuelo. En la región de Arequipa, los estudios realizados sobre el permafrost de montaña se localizarían únicamente en los Nevados de Chachani y Coropuna (Andrés et al., 2011; Úbeda, 2011) y de forma muy descriptiva en los Nevados Misti y Ubinas (Palacios et al., 2009).

En el caso concreto del Nevado Coropuna existiría muy poca información publicada sobre el permafrost de alta montaña. En diversas campañas a principios de la década de los 2000 se instalaron diferentes sensores de temperatura en el suelo del Coropuna con registros de datos cada 30 minutos (Úbeda et al., 2015). Las investigaciones más extensas realizadas en Coropuna habrían sido las de Yoshikawa et al. (Yoshikawa et al., 2020), que han caracterizado el estado termal del permafrost tropical de montaña y su relación con los fenómenos de El Niño Southern Oscillation (ENSO).

Todas estas investigaciones permitirían tener una base comparativa con la investigación y resultados del presente trabajo, permitiendo establecer unas bases y un diagnóstico del comportamiento del permafrost andino en el Nevado Coropuna. Conocer la configuración y distribución del permafrost tanto en extensión como en profundidad es clave para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos, la gestión de riesgos de desastres y la problemática climática actual (Nelson et al., 2001, 2002).

Sin embargo, conocer los detalles del permafrost en profundidad tiene enormes dificultades tanto tecnológicas (es necesario analizar la subsuperficie terrestre), logísticas (el permafrost aparece en altas latitudes o altas elevaciones donde es difícil llevar equipos adecuados), como económicas (dado el coste de los equipos de análisis). Por estos motivos, los estudios históricos del permafrost han sido basados normalmente en modelos conceptuales derivados de observaciones superficiales (Duguay et al., 2013; Ferrians, 1965).

Las observaciones aéreas en base a los sistemas de teledetección satelital e imágenes de sensores aerotransportados, ofrecen buenos resultados para la caracterización superficial de la existencia de permafrost (Minsley et al., 2012) de forma extensiva. El desarrollo de tecnologías de captura de infrarrojo térmico (Hachem et al., 2009; Kalinicheva et al., 2018) y de Synthetic Aperture Radar (Li et al., 2015; Zhang et al., 2019) muestran un gran potencial para el conocimiento de la extensión del permafrost en superficie. Sin embargo, las tecnologías aerotransportadas, al menos por el momento, no pueden llegar a analizar la distribución en profundidad de los suelos congelados, impidiendo una correcta y esencial caracterización de este

proceso natural.

Estas limitaciones comentadas pueden superarse mediante la integración de las diversas metodologías existentes en este campo de estudio. La aplicación de sondeos en profundidad (Osterkamp, 2007; Osterkamp & Romanovsky, 1999; Romanovsky & Osterkamp, 2000) o la aplicación de técnicas geofísicas limitadas en extensión (Froese et al., 2008; Yoshikawa & Hinzman, 2003), trasladan un conocimiento del permafrost (tanto en escala de detalle como en nivel de caracterización) en profundidad que aún no ha podido igualarse. Estas técnicas pueden ser complementadas mediante la extrapolación del comportamiento del permafrost de unos cuantos kilómetros cuadrados con técnicas geofísicas y estimándose el comportamiento a partir de análisis multicriterio en Sistemas de Información Geográfica, SIG (Etzelmüller et al., 2006; Fortier & Cardille, 2012), que correlacionen la existencia de permafrost de acuerdo a parámetros conocidos con respecto a la existencia en superficie de los procesos naturales de los que el permafrost es dependiente (orientación de ladera, altitud, albedo superficial, etc.). De esta manera, los resultados de las técnicas geofísicas aplicadas de forma puntual, pueden servir para la estimación de la extensión superficial y en profundidad del permafrost.

II.2. PERMAFROST Y RECURSOS HÍDRICOS

A pesar de que se prevé que en la región de Arequipa exista un incremento en la precipitación ya comentado (Iturbide et al., 2020), se espera que los recursos hídricos de montaña vayan a sufrir un estrés debido a los incrementos de la temperatura del aire, la sublimación y la evapotranspiración (IPCC, 2019).

Esta complejidad de los cambios del ciclo hidrológico, puede limitar la capacidad de los científicos para estimar cómo las modificaciones inducidas por el cambio climático en la hidrología de las cuencas hidrográficas de las montañas podrían influir en los entornos naturales y socioeconómicos en el futuro. Esta brecha de conocimiento amplifica las incertidumbres en las proyecciones de cambios futuros y aumenta los riesgos ambientales asociados, por lo que presenta desafíos para la gestión del agua, el desarrollo de proyectos y la planificación de la mitigación.

A pesar de contar con algunos estudios recientes sobre permafrost alrededor del Nevado Coropuna, aún falta dimensionar de manera más localizada, las áreas y profundidades del permafrost y la capa activa. Esta escasez de información, incrementa más la incertidumbre de la evolución del permafrost a futuro, que influye en el comportamiento de la escorrentía superficial y los flujos de agua subterránea. El permafrost al ser un suelo congelado, se comporta de manera impermeable; por ello, la modificación del permafrost continuo o discontinuo, modificará los procesos naturales de almacenamiento y flujos de agua superficial y subterránea, así como el comportamiento de la capa activa (de comportamiento permeable). Es así, que los procesos de escorrentía superficial y subterránea en áreas de permafrost son complejos y son expuestos a continuación.

Si bien la hidrología de los glaciares ha sido el foco de la investigación científica durante mucho tiempo, se sabe relativamente poco sobre la hidrología del permafrost de montaña. A diferencia de los glaciares, donde el hielo está en la superficie y se ve afectado directamente por las condiciones atmosféricas, el comportamiento del permafrost y el hielo subterráneo es más complejo, ya que otros factores, como los sedimentos superficiales variables, la cubierta vegetal o el flujo de agua subterránea poco profunda, influyen en la transferencia de calor. También existen diferencias dadas por las escalas de tiempo en las que ocurren los cambios.

Los efectos del permafrost en el flujo de agua se han estudiado en áreas de baja elevación, con investigación muy limitada en las montañas. Todavía faltaría una comprensión de cómo la degradación del permafrost y el derretimiento asociado del hielo del suelo (cuando está presente) contribuyen al flujo de agua en las regiones montañosas.

El hielo superficial respondería mucho más rápido a los cambios climáticos que el hielo del subsuelo, el cual está aislado de la atmósfera por la capa activa y, a menudo, por la cobertura nival (Haeberli et al., 2017; Lachenbruch & Marshall, 1986). Debido a que la transferencia de calor al subsuelo se atenúa de acuerdo con las propiedades físicas del suelo, los aumentos en los flujos de calor que actúan sobre el permafrost debido al calentamiento climático se retrasan y amortiguan en comparación con los glaciares, lo que da como resultado que las tasas de fusión del hielo del subsuelo sean más

bajas que las de la superficie. Para poner esto en perspectiva de un ciclo hidrológico global, los tiempos de residencia promedio de las aguas subterráneas pueden oscilar entre los 200 y 10000 años (dependiendo de la escala espacial), mientras que los tiempos de residencia de los lagos pueden ser de 100 años y los ríos de incluso semanas (Hendriks, 2010).

Específicamente en las regiones de montaña áridas del mundo, las tasas de sublimación de la nieve podrían alcanzar más del 80% (Ayala et al., 2017). Una gota de lluvia o un copo de nieve pueden pasar por varios almacenamientos temporales o crioformas antes de salir de una cuenca montañosa. Una gota de agua o copo de nieve puede infiltrarse y congelarse dentro de la capa activa del subsuelo durante un invierno, para nuevamente derretirse e infiltrarse a mayor profundidad adhiriéndose al cuerpo de permafrost, donde permanecería varios miles de años. Posteriormente esta parte del permafrost se degradaría, liberando la gota de agua que luego fluye como agua subterránea hasta que normalmente sale a la superficie en un manantial y se une al sistema de drenaje superficial. Se hace evidente que la capa activa influye en el almacenamiento y drenaje de agua cerca de la superficie (Rogger et al., 2017; Walvoord & Kurylyk, 2016). Este proceso ha sido descrito ampliamente para los andes áridos (Arenson & Jakob, 2010).

En la bibliografía actual, no está claro si el derretimiento del permafrost de áreas de montañas contribuye con cantidades significativas de agua al ciclo hidrológico. Además, la mayor parte de la investigación en esta área se ha centrado en los glaciares rocosos (Jones et al., 2018; Noetzli & Phillips, 2019), los cuales representan solo una pequeña parte del permafrost de montaña. En el contexto de los glaciares rocosos en los andes áridos, las conclusiones de dos estudios recientes (Falaschi et al., 2014; Schaffer et al., 2019) ilustran cómo el estado actual del conocimiento sobre la hidrología del permafrost de montaña es contradictorio. Falaschi et al. (2014) afirmaron que “los glaciares de roca cerca de las montañas andinas del centro y noroeste de Argentina proporcionan un suministro importante de agua para la agricultura, pero los datos sobre su número, tamaño, distribución geográfica y rango altitudinal son poco conocidos”, sugiriendo que los glaciares rocosos seleccionados podrían haber tenido cierto sesgo hacia glaciares que contribuyen al flujo hidrológico.

Por el contrario, Schaffer et al. (2019) determinaron más recientemente que “No hay suficiente conocimiento disponible para cuantificar adecuadamente la contribución hidrológica de los glaciares de roca al flujo de agua dentro de los Andes semiáridos [27°–35° S]”; por lo tanto, concluyeron que “es importante cuantificar la importancia hidrológica de los glaciares de escombros a fin de proporcionar una protección adecuada para garantizar la disponibilidad de agua suficiente para las generaciones futuras”.

De cualquier modo, contribuya o no el permafrost al ciclo hidrológico general, lo que sí está claro es que la presencia de permafrost y su morfología, influyen en las rutas de flujo de agua subsuperficial y, en menor medida, en las fuentes de agua y los mecanismos de almacenamiento (Woo, 1986).

La influencia principal sobre el movimiento del agua ejercida por el permafrost es a través de la restricción física del flujo. El estado térmico del permafrost es menos importante ya que el flujo de agua es posible a temperaturas incluso por debajo de 0°C; por ejemplo, en aguas salinas o bajo cierto tamaño de grano del subsuelo y bajo ciertas condiciones de presión (Baker et al., 2018).

La descarga de agua subterránea puede estar restringida a la parte inferior central de muchos valles fluviales donde el permafrost es discontinuo. En algunos valles, el movimiento ascendente resultante de las aguas subterráneas provoca condiciones rápidas e inestabilidad de los cauces afectados. En la región de permafrost continuo, las zonas no congeladas penetran en el permafrost solo donde la salinidad del agua subterránea evita la congelación, o donde la transferencia de calor de un cuerpo de agua superficial o de la descarga de agua debajo del permafrost es suficiente para mantener la condición de descongelamiento.

Realizando una comparativa, el permafrost actuaría como un acuitardo, restringiéndose el movimiento y la recarga de las aguas subterráneas. Los efectos resultantes en la hidrología del área no serían necesariamente los efectos directos esperados de un incremento de la escorrentía. Los estudios disponibles sugerirían grandes recesiones hidrográficas para los arroyos que drenan áreas de permafrost, mientras que algunas cuencas de gran tamaño presentarían una alta proporción de

su escorrentía como salida de agua subterránea (Lawrence, 1975).

Otro aspecto, es la hidrología del permafrost, está controlada por las peculiaridades espaciales y temporales del congelamiento del suelo, las cuales pueden variar según la estación astronómica o los controles climáticos. Por tanto, los ciclos de congelamiento y descongelamiento del permafrost y de la capa activa del mismo, son los que determinarían el comportamiento hidrogeológico.

En invierno, cuando el suelo está completamente congelado, la capa activa formaría un acuitardo. A medida que la capa activa se desarrolla durante el verano con un descongelamiento parcial, puede ocurrir un flujo dentro de estas capas de suelo poco profundas, lo que cambia el régimen de flujo general, volviéndose el flujo dependiente de las características hidrológicas del suelo, a menudo relacionadas con condiciones de flujo no saturado (Fredlund, 2006). Además, el tiempo de concentración aumenta a medida que se desarrolla la capa activa.

A medida que la capa activa comienza a volver a congelarse, principalmente desde la superficie (pero también en menor medida en sentido inverso), el flujo puede limitarse inicialmente a una capa cada vez más delgada que eventualmente se congelará, creando un acuitardo completamente congelado una vez más. Solo hacia el final del verano, cuando la capa activa está completamente desarrollada, el agua congelada en el permafrost puede liberarse si la capa activa penetra más profundamente que en años anteriores, hecho por el cual, el permafrost se estaría degradando.

Sin la degradación, la descarga que se origina en un área con permafrost puede ser agua liberada del almacenamiento estacional en la capa activa o agua subterránea debajo del permafrost. Durante el invierno, el suelo está congelado y puede haber una capa de nieve, donde el efecto combinado de la intensa radiación solar, las altas velocidades del viento y la baja humedad relativa del aire en muchas regiones montañosas del mundo da como resultado una cantidad sustancial de sublimación de la nieve (Ayala et al., 2017; McPhee et al., 2021; Rogger et al., 2017). A medida que desaparece la capa de nieve, puede ocurrir escorrentía superficial y se forman procesos de infiltración complejos, que se han discutido con respecto a los peligros geológicos (Baselt & Heinze, 2021; Haeberli & Whitemann, 2021).

A medida que la capa activa se espesa durante el verano, la humedad que se había congelado en el otoño y el invierno anteriores, formando un suelo congelado estacionalmente, se derretirá y puede contribuir potencialmente a la escorrentía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la profundización de la capa activa es un proceso lento y, por lo tanto, la cantidad de agua que se puede descongelar es limitada. Para derretir 1 kg de hielo se requieren 334 kJ de energía (Andersland & Ladanyi, 2003). Debido al efecto aislante y amortiguador de la capa activa, cuanto más profundo se encuentra en el suelo, menos energía está disponible para la descongelación del hielo; por lo tanto, el derretimiento del hielo terrestre y el avance del frente de deshielo se desacelera con el tiempo, y el efecto es inferior cuanto mayor sea el espesor de la capa activa (Andersland & Ladanyi, 2003).

La contribución del deshielo de la capa activa a la descarga es, por lo tanto, pequeña y los aumentos observados en un hipotético hidrograma de escorrentía, probablemente estén relacionados con la precipitación, el flujo a través de la capa activa o el flujo de aguas subterráneas más profundas. Las cuencas hidrográficas con existencia de permafrost tienden a tener una respuesta rápida a la precipitación en el verano, lo que da como resultado que sus hidrogramas alcancen su punto máximo antes que las cuencas sin permafrost (Prowse & Ommanney, 1990) llamado tiempo de baja concentración.

A medida que el suelo comienza a congelarse, cesa la descarga de la capa activa de las áreas subyacentes del permafrost. En general, el permafrost actúa como un acuitardo y la capa activa actúa como un acuífero estacional y almacenamiento de hielo estacional del deshielo del año anterior.

Así, el principal efecto del permafrost en la hidrología de una cuenca es la restricción, aunque no exclusión, del intercambio entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas subyacentes al permafrost (Cheng & Jin, 2013). Si el intercambio está restringido, el resultado es una capa freática "suspendida" en la capa activa, por encima de la capa permanentemente congelada (Figura 2). En áreas de montaña de elevada pendiente, esta restricción del flujo en vertical puede conllevar un aumento de las tasas de erosión del suelo, mientras que en áreas llanas puede crear un

estancamiento superficial de agua que daría lugar a ciertos tipos de turberas y bofedales.

Figura 2. Esquema de infiltración a partir de la lluvia y la nieve en un ambiente con permafrost para cada estación

Fuente: Arenson et al., 2022

Los procesos hidrogeológicos en áreas de montaña estarían fuertemente relacionados e influidos por la topografía local y el tipo de sustrato edáfico-geológico. Es necesario diferenciar entre los procesos hidrológicos que ocurrirían en el permafrost de áreas polares con procesos de áreas de montaña como en los Andes Áridos. Partiendo de la base de la distribución heterogénea del permafrost en áreas de montaña debido a las condiciones topográficas (Gruber et al., 2012), la escorrentía subsuperficial debería ajustarse a estos patrones de localización discontinua del permafrost (Bonnaventure & Lewkowitz, 2008; Lewkowitz et al., 2012).

Según se incrementa la elevación, la extensión del permafrost y su profundidad tenderían a aumentar (Figura 3). Además, la continuidad del permafrost decrecería según decrece la altitud, permitiendo una mayor infiltración y una mayor descarga y recarga hidrogeológica. Las temperaturas a elevaciones menores se incrementarían influyendo en el contenido de humedad no congelado y en la conductividad hidráulica de los sedimentos congelados.

Figura 3. Esquema de representación del permafrost en montaña

Fuente: Arenson et al., 2022

Como última premisa, el permafrost no puede ser el origen primario del agua en una cuenca montañosa, pero su presencia, degradación o continuidad puede influir en la recarga del agua subterránea y en la escorrentía superficial, variando los hidrogramas a diferentes escalas de tiempo (Arenson et al., 2022; Streletskiy et al., 2015).

Por otro lado, el Nevado Coropuna es un volcán activo con múltiples puntos y zonas de anomalías geotérmicas de alta temperatura, que también inciden en la existencia de un permafrost discontinuo. Estas zonas de alta temperatura se manifiestan en superficie como aguas termales, escape de gases, suelos y masas de agua más calientes que el promedio anual de temperatura ambiente, entre otros; información inexistente a la fecha en el Nevado Coropuna. Del mismo modo, no se cuenta con información de los flujos de agua subterránea, acuíferos, capas permeables y detalle de los depósitos (rocas y materiales) a escala local; información hidrogeológica estrechamente relacionada al permafrost en el Nevado Coropuna.

Por tanto, las diferentes técnicas geofísicas, técnicas SIG (Streletskiy et al., 2012) y de teledetección (Minsley et al., 2012; Siemon et al., 2009), pueden ser aplicadas para el conocimiento y caracterización del permafrost en el Nevado Coropuna. Determinando el comportamiento del Permafrost de forma espacial y temporal, es

posible estimar el comportamiento del agua del subsuelo, conociendo la variabilidad de la capa activa y la permanencia o degradación del suelo permanentemente congelado.

Foto: Nevado Coropuna desde el distrito de Condesuyos. AEDES. 2025

III. ÁREA DE ESTUDIO

El Nevado Coropuna (16° S, 73° W y 6377 m s.n.m.) abarca parte de los distritos de Viraco (provincia de Castilla) y Salamanca (provincia de Condesuyos), del departamento de Arequipa. Se encuentra a unos 151 km al NW de la ciudad de Arequipa e hidrográficamente constituye una divisoria de aguas entre las cuencas Ocoña (drenaje hacia el N, NE y O del Coropuna) y cuenca Camaná-Majes-Colca (drenaje hacia el S, E, y SE del Coropuna; Figura 4).

Figura 4. Ubicación del Nevado Coropuna como divisoria de aguas de cuencas hidrográficas (línea continua azul) y principales poblaciones

Fuente: Imagen de Google Earth Pro

Para acceder, no existe una carretera o camino transitable para llegar a los pies del Nevado Coropuna. Se puede acceder desde Arequipa por la carretera Arequipa-Majes-Viraco y desde allí existen vías secundarias y trochas carrozables que bordean el Nevado, conectando con Andagua, Angostura, Queñuamarca, Chuquibambilla y Pampacolca. Se puede acceder al propio nevado solamente con acémilas y caminando desde varios puntos de estas vías o algunas poblaciones cercanas,

haciendo difícil las tareas logísticas, así como para cualquier otro estudio en la zona.

Distintos autores en los últimos años han evidenciado que el Coropuna se trata en realidad de un Complejo Volcánico, llamándolo así Complejo Nevado Coropuna (CVNC). Geológicamente representa una mixtura y evidencia de múltiples procesos volcánicos que evolucionaron hasta la actualidad. El Coropuna se trata de un complejo volcánico formado por varios estratovolcanes adyacentes que alcanzan de forma individual los 6,000 metros de altitud sobre el nivel del mar (m s.n.m.) con un máximo de 6,377 metros de altitud.

En el flanco oeste, el Coropuna hace contacto con el altiplano andino (meseta sedimentaria elevada situada entre los andes) con un desnivel de 1,500 metros, manteniéndose el mismo desnivel en los sectores del norte y el este. Hacia el flanco sur, el Nevado Coropuna presentaría una gran pendiente conectándose con el Océano Pacífico y descendiendo hasta los 0 metros en sólo 100 Km (Figura 5).

Figura 5. Localización del Nevado Coropuna en la Cordillera de los Andes (izquierda) y red de drenaje del Nevado Coropuna hacia la vertiente del Pacífico (redes fluviales de los ríos Ocoña y Majes)

Fuente: AEDES, 2025

Hidrográficamente, el Nevado Coropuna drena sus aguas a través de profundos valles y quebradas dirigidas hacia el Océano Pacífico. Los ríos Ocoña y Colca son los principales colectores hidrológicos de la región. El río Ocoña irriga un área agrícola de

5,706 hectáreas, perteneciente a 6,883 usuarios. Por su parte, el Colca-Majes tendría un área irrigada mucho mayor (17,320 hectáreas). La alimentación de estos ríos sería de tipo pluvio-nival, alimentados por la escorrentía fluvial, pero también por la fusión de la nieve y hielo. El hidrograma estimado, puede llegar a ser modificado por la presencia o no del Permafrost, el cual modifica los parámetros de infiltración del suelo.

III.1. CONTEXTO VOLCÁNICO

El Nevado Coropuna pertenece a la denominada Zona Volcánica Central de los Andes, región situada entre los 14° Sur y los 28° Sur de latitud. Esta región, a su vez, se emplaza en el Cinturón de Fuego del Pacífico (S. L. de Silva & Francis, 1991).

El complejo volcánico del Coropuna surge a partir de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Suramérica (Allmendinger et al., 1997; Stern, 2004) con un ángulo de subducción elevado (30°) que permitiría la generación de una cadena de estratovolcanes pliocuaternarios paralela a la costa. Otros volcanes de idéntica formación y coexistencia serían los de Solimana (6093 m), Ampato (6288 m), Chachani (6088 m) y Misti (5820 m).

En total, hasta 12 conos volcánicos de alineación este-oeste se localizarían como cumbres en el Nevado Coropuna (Úbeda, 2011). La cumbre principal, de 6,377 metros de altitud, se localizaría al noroeste. Se han reportado actividades fumarólicas y solfatáricas constantes en las últimas décadas (S. L. de Silva & Francis, 1991; Venturelli et al., 1978). Por otra parte, la geoquímica e isótopos de fuentes termales alrededor del Nevado Coropuna (Masías et al., 2016) revelan la influencia de gases de la cámara magmática en un sistema hidrotermal alimentado por la infiltración de agua de fusión glaciaria.

Al oeste del Coropuna actual, la superficie del altiplano consiste en extensos y gruesos afloramientos de ignimbritas que sugieren que la actividad volcánica más vieja y explosiva (erupciones plinianas) se remonta al mioceno. Se debe recordar que la zona volcánica central constituye una de las mayores regiones de ignimbritas del Terciario Superior del mundo (S. L. D. Silva, 1989).

De forma reciente se ha podido datar la edad de las últimas coladas de lava (y posiblemente últimas erupciones) del Nevado Coropuna, donde las coladas de lava del oeste del complejo volcánico tendrían una edad de 12 a 13 ka (Bromley et al., 2019) conocido gracias al ^3He ; las coladas del noreste se remontarían a 2 ka (Bromley et al., 2019; Úbeda et al., 2018) datado a partir de isótopos cosmogénicos de ^3He y ^{36}Cl ; mientras que las más recientes serían mucho más jóvenes con 1.5 ka de antigüedad, según indican tres edades de ^3He .

III.2. CONTEXTO CLIMÁTICO

Desde el punto de vista de la criosfera, el clima está definido por la temperatura y la precipitación en el área de cumbres y laderas del Coropuna. La característica principal sería la aridez, otorgada por la influencia de la Corriente marina de Humboldt, la cual por sus características frías dota de un clima árido a todo el altiplano y costa de Perú. A partir de esta característica regional, existe una progradación de climas desde frío a glacial según se asciende en altitud hacia las cumbres del Nevado (Figura 6), que coincide con el enfriamiento térmico adiabático normal en áreas de montaña.

En base al periodo climático de 1981 – 2010, en las laderas alrededor del Coropuna existiría un clima determinado como C(i)C' (clima semiseco con invierno seco y frío), cuya temperatura máxima oscilaría entre los 13 y 17 °C y la mínima entre los -7 y 5 °C. Las precipitaciones serían moderadas con entre 200 y 700 mm de media acumulada anual, con gran variabilidad entre la ladera Oeste (la más seca) y la Este (la más húmeda).

Figura 6. Temperatura media mínima (derecha) y máxima (izquierda) según el modelo Terraclimate para el periodo de datos 1958 - 2022. Gráficas a la derecha mostrando evolución temporal

Fuente: Modelo Terraclimate para el periodo de datos 1958 - 2022

Ascendiendo en altitud, a unos 4000 – 5000 metros el área se clasificaría como semifrígido, con características semisecas y de invierno seco, de tipo C(I)D'. La temperatura máxima oscila entre los 11 y 13 °C, mientras que la mínima se sitúa en negativo entre los -11 y los – 7 °C. Las precipitaciones serían más elevadas que en las faldas del Nevado, debido al efecto orográfico, contándose entre 500 y 700 mm de media acumulada anual y también con diferencias de orientación de ladera.

A unos 5000 metros de altitud, el clima se clasificaría también como semifrígido, pero de tipo B(i)D', siendo lluvioso con invierno seco. Las temperaturas máximas serían también de entre 13 y 15°C, mientras que las mínimas se sitúan en -7 y -5 °C. La precipitación se sitúa en un promedio acumulado anual de 700 a 900 mm.

A partir de los 6000 metros de altitud, el clima se clasifica como Glaciar de hielo perenne. En este tramo la precipitación se encuentra entre los 900 y 1500 mm de promedio acumulado anual, la temperatura máxima (7 a 11°C) sigue alta aún debido a la baja cobertura nubosa y la alta irradiación de la región, mientras que las temperaturas mínimas se sitúan en -1 a – 7 °C.

De acuerdo a data loggers de temperatura situados en el Nevado Coropuna la isoterma anual de 0°C de la temperatura del aire se situó a 5409 m de altitud entre los años 2008 y 2012 (Úbeda, 2011). Esa isoterma comprende un territorio de 75 km², por encima de 5409 m de altitud y por debajo del umbral de congelación (<0°C), cuyas dimensiones reflejan el gran tamaño y altitud de la zona donde el agua puede conservarse en estado sólido (hielo), en el complejo volcánico Nevado Coropuna.

Cuadro 1. Altitud regional promedio de la Isoterma 0 °C en el Nevado Coropuna

<i>Ladera</i>	<i>Altitud (m) de la isoterma 0°C</i>
<i>Sureste</i>	5287
<i>Sur</i>	5206
<i>Suroeste</i>	5319
<i>Oeste</i>	5382
<i>Noroeste</i>	5370
<i>Norte</i>	5340
<i>Noreste</i>	5329
<i>Este</i>	5407
<i>Punto Wilson (Este)</i>	5444

Según los datos de temperatura de estaciones SENAMHI tratados en este proyecto, la isoterma de 0 °C se situó en 5350 m de altitud de promedio para un periodo de datos de 1980-2022. Esta isoterma, algo más baja que la calculada entre 2008 y 2012 por los sensores de temperatura, podría deberse a la inclusión de un periodo muy amplio de datos (1980-2022) que tendrían una tendencia de calentamiento progresivo (incluyéndose datos relativamente fríos al comienzo del periodo), así como a diferencias regionales (Cuadro 1).

La isoterma se situaría a elevaciones más bajas en el sur del Nevado Coropuna (5200 – 5319 m). Mientras que en el norte y noroeste estaría ligeramente más alta (5370 – 5340 m). El este del área de estudio, tendría la isoterma más elevada, con unos 5,407 m de altitud, mientras el punto de la estación permafrost, lugar donde se han realizado gran parte de los análisis del presente trabajo, sí tendría una altitud similar a la calculada en Úbeda, 2011, con 5444 m de elevación.

En cualquier caso (Figura 7), la temperatura media del área de estudio habría aumentado de forma constante desde el comienzo de los registros, siguiendo una tendencia de aumento constante y pronunciada para la temperatura mínima, mientras que la temperatura máxima habría seguido diferentes variabilidades que podrían correlacionarse con la cobertura nubosa. En los últimos años (2015-2020), el ascenso de la temperatura máxima habría sido más pronunciado que en toda la serie de datos.

Figura 7. Evolución de las temperaturas máximas (derecha) y mínimas (izquierda) en el Nevado Coropuna durante el periodo 1958 - 2022 según el modelo Terraclimate

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Precipitación acumulada mensual durante el periodo 1958 - 2022 en el Nevado Coropuna según el modelo Terraclimate

Fuente: Elaboración propia

La precipitación mostraría un comportamiento de aumento de la aridez regional en función a la lejanía con la Amazonía (Figura 8). El mapa de isoyetas (Figura 9) generado por el modelo PISCO (Huerta et al., 2022) contendría valores de 500 mm en la vertiente sur del Coropuna, 600 mm en el área de cumbres, y 700 mm en el lado norte, con tendencia a aumentar rápidamente hacia la Amazonía (el área fuente de la precipitación). Otros modelos (Figura 8.) como el Terraclimate (Abatzoglou et al., 2018), muestran comportamientos similares para la precipitación acumulada mensual, la cual, además de tener una fuerte componente orográfica, aparecería en mayor cantidad en las vertientes orientadas hacia la Amazonía con respecto a las orientadas al Pacífico.

Figura 9. Representación de la precipitación mediante isoyetas con 100 mm/a de equidistancia sobre un mapa hipsométrico

Fuente: Figura modificada del producto PISCO (Huerta et al., 2022)

Figura 10. Evolución de la precipitación acumulada mensual en el Nevado Coropuna durante el periodo 1958 - 2022 según el modelo Terraclimate

Fuente: Elaboración propia

La evolución temporal de la precipitación (Figura 10) mostraría un carácter de fuerte reducción con cierta periodicidad ascendente. Los máximos mensuales de precipitación cada vez serían de menor intensidad, aunque los mínimos de precipitación podrían tener un carácter de aumento. Este hecho indica que la precipitación podría estar redistribuyéndose temporalmente.

De forma sinóptica y a escala mensual la precipitación estaría liderada por la influencia de la aridez marcada por la Corriente fría de Humboldt en las laderas orientadas hacia el oeste, mientras que, para las laderas orientadas al este, la Amazonía es la fuente de humedad que influiría a partir de las mayores o menores incursiones del South American Low Level Jet (Jones, 2019). La Alta Boliviana también arrojaría cierta variabilidad de precipitación cuando, al establecerse sobre Bolivia, se generarían precipitaciones de tipo convectivo en el Norte de Argentina y Sur de Perú (Reason, 2016). En escalas anuales, los fenómenos ENSO de La Niña y El Niño podrían liderar la variabilidad de la precipitación en la región cada año, cada 4 a 5 años y cada 11-12 años, dado que así se ha observado en otras áreas cercanas de Perú (Fernández-Sánchez et al., 2022).

En base a datos del reanálisis ERA interim 1981-2010 (Kalnay et al., 1996), el modelo NCEP/NCAR proporciona la componente zonal del viento en la superficie geopotencial de 200 hPa sobre el Nevado Coropuna. Este modelo refleja la influencia del anticiclón del Pacífico durante casi todo el año (flujo del oeste), interrumpido por el desplazamiento hacia el sur durante el verano austral Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), cuando el flujo del este refleja altas presiones sobre el Pacífico y bajas presiones en la Amazonía, vinculadas con la estación de las lluvias.

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) también presenta una importante influencia en la región del Nevado Coropuna. Durante el invierno austral, cuando la ZCIT se encuentra más hacia el norte, se reducen la convección y precipitación (Huerta et al., 2022), mientras que, durante el verano austral, coincidiendo con la estación húmeda (enero-marzo) predomina el flujo del oeste con intensidad más moderada. Durante ese periodo, vientos del oeste desde la ZCIT más meridional transportan humedad atlántica reciclada por la Amazonía (Carvalho et al., 2004; Manz et al., 2017; Marengo et al., 2012) hacia los Andes tropicales, a través del South American Low-Level Jet, SALLJ (Boers et al., 2013; Espinoza et al., 2020; Vera et al., 2006).

En cuanto a la cobertura nival, se debe recalcar que el 70–90% de la precipitación nival sobre el Nevado Coropuna, sucede durante el verano austral (diciembre-marzo),

en relación con el desplazamiento hacia el sur de la ZCIT, activado por el enfriamiento del hemisferio norte durante el invierno boreal.

III.3. CONTEXTO CRIOSFÉRICO

III.3.1. Superficies glaciares

Las cumbres del Nevado Coropuna están completamente cubiertas por un casquete de hielo que emite lenguas glaciares menores hacia todas las laderas subyacentes. El Nevado Coropuna se encuentra en los Andes tropicales áridos, donde el balance de masa depende de la precipitación en mayor medida que de la temperatura (Sagredo et al., 2018; Sagredo & Lowell, 2012).

Debido a la tendencia de la altitud de la línea de equilibrio (ELA) glaciar a elevarse en los climas más áridos, el frente de los glaciares actuales está más alto que en otras montañas de los Andes tropicales, situándose a 5,700-5,600 m, en la vertiente norte del Nevado Coropuna, y a 5300-5200 m, en la vertiente sur.

Los glaciares en el pasado podrían haber alcanzado un tamaño 10 veces superior al actual con una superficie de unos 500 km², tal como se deduce de las evidencias geomorfológicas alrededor del complejo volcánico en forma de morrenas y lechos rocosos pulidos (Úbeda, 2011). Esta superficie se habría alcanzado durante la máxima extensión del hielo conocido como Last Glacial Maximum, la cual ocurrió hace unos 20000 años.

El calor geotérmico relacionado con la actividad volcánica puede haber influido en la deglaciación diferencial de esta área montañosa tal como se interpreta de acuerdo a las edades de ³He y ³⁶Cl de coladas de lava claramente postglaciales (Bromley et al., 2019; Úbeda et al., 2018) y la coexistencia de lugares a menor altitud (~5,200 m), donde se ha detectado y está siendo monitoreada la presencia permafrost (Yoshikawa et al., 2020). A su vez, lugares de mayor altitud (~5,700 m), termómetros enterrados en las morrenas depositadas sobre la colada de lava de Queña Ranra apenas registraron episodios de congelación (Úbeda, 2011), interpretándose un posible control geotérmico y correlacionando con otros nevados cercanos tales como el

Nevado Chachani (Andrés et al., 2011).

Durante todo el Holoceno y desde el Last Glacial Maximum (Último Máximo Glacial), los glaciares del Coropuna retrocedieron hasta las ubicaciones actuales. Sin embargo, este retroceso se ha visto acelerado debido al calentamiento global situándose en 2.1 km² de retroceso entre 1955 y 1986 (0.1 km²/año) y 7.5 km² de retroceso entre el año 1986 y 2007 (0.44 km²/año; Úbeda, 2011). En total, otros estudios hablan de un retroceso de 2.3 km² desde 1955 a 2007, con una tasa de retroceso de 0.4 km² por año (Campos, 2012), coincidiendo con otros estudios que determinan una tasa de retroceso de 0.409 km²/año (Kochtitzky et al., 2018). Desgraciadamente, esas mismas investigaciones prevén que a este ritmo de retroceso, los glaciares en Coropuna podrían dejar de ser efectivos como recurso hídrico para el año 2121 (Kochtitzky et al., 2018).

III.3.2. Glaciares Rocosos

Los glaciares rocosos en el Nevado Coropuna se corresponden con formas periglaciares heredadas del pasado. La zona periglacial actual, se ha determinado que abarcaría una altitud de entre los 4,500 y 5,500 m de elevación, intuyéndose que esta área habría sufrido congelación bien en la superficie a partir de glaciares o bien en el suelo a partir del Permafrost (Forget et al., 2008).

Los glaciares rocosos en el área del Nevado de Coropuna tendrían una orientación preferentemente sur o suroeste. En su mayor parte, se sitúan al abrigo de laderas o cerros menores, siendo éstos los glaciares rocosos de menor extensión. La extensión promedio de los glaciares rocosos provenientes de cerros secundarios sería de 300 m de longitud. Existirían, sin embargo, dos tipos de glaciares rocosos de cerros secundarios, unos de mayor longitud (entre 400 y 800 m de largo en promedio) y presumiblemente activos; frente a otros glaciares rocosos de menor longitud, entre los 100 y 300 m de longitud, que presumiblemente estarían fósiles o inactivos. Principalmente, estos glaciares rocosos provenientes de cerros secundarios estarían cubiertos por detritos andesíticos con un marcado color oscuro que podría disminuir el albedo fuertemente.

Algunos otros glaciares rocosos serían antiguas lenguas glaciares cubiertas de detritos, que a día de hoy han permanecido descendiendo por las laderas del Coropuna. Estos glaciares rocosos tendrían una longitud de entre 1200 y 2500 m, siendo más pequeños aquellos situados en las laderas Norte del Coropuna.

III.3.3. Permafrost

Aunque en otros nevados de origen volcánico en la misma región (tales como el Misti, Ubinas o el Sabancaya), se ha informado de la ausencia de permafrost debido procesos geotermales (Andrés et al., 2011), el permafrost en Coropuna sí podría estar presente en la subsuperficie debido a la gran amplitud del complejo volcánico y las diferencias en condiciones locales.

El permafrost en Coropuna, el cual es el objeto de estudio de este proyecto, podría extenderse a partir de los 5100 m de altitud en laderas orientadas al sur, este y oeste, mientras que en laderas orientadas al norte comenzaría a partir de los 5750 m de elevación. Esta diferencia estaría motivada por los desequilibrios en la recepción de irradiación solar debido a las orientaciones norte-sur, así como por la presencia de las morfologías de “penitentes” glaciares, la cual genera una gran cantidad de sombra y reduce la irradiación solar recibida en el suelo, permaneciendo mejores condiciones para el permafrost. Allí donde se favorece la acumulación y mantenimiento de la nieve, se generarían mayores probabilidades de albergar permafrost.

La extensión probable y la profundidad del permafrost en Coropuna, serán evaluados en el presente estudio a partir de variables territoriales y a partir de pruebas y análisis realizados en campo. Las condiciones locales de las que el permafrost sería dependiente en Coropuna serían el albedo de la superficie, la irradiación solar, la temperatura del suelo, la orientación de la ladera, la altitud y la pendiente topográfica, la cual actuaría como limitante superado cierto nivel y no como factor favorable.

IV. METODOLOGÍA

IV.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La aproximación de la investigación del permafrost en este proyecto será realizada a partir de una metodología técnico-científica mediante la aplicación de las técnicas de prospección y estimación más avanzadas y eficaces. La aproximación se basará siempre en evidencias confirmadas en campo o en análisis empíricos, y no en situaciones no confirmadas.

En cuanto a la metodología de trabajo, se ha elegido la realización de medición de datos en campo, así como acercamientos mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el uso de imágenes satelitales.

Las técnicas utilizadas en trabajos de campo fueron:

- Sondeos Eléctricos Verticales (SEV).
- Tomografía eléctrica de resistividad (ETR).
- Ground Penetrating Radar o Georadar GPR.
- Toma de puntos de control por GPS diferencial.
- Sensores de temperatura en profundidad.

Estas técnicas se dividen en técnicas estáticas (Sensores, SEV y ETR) y dinámicas o móviles (GPR y GPS diferencial), en relación a la forma de adquirir los datos. Desafortunadamente, estas técnicas representan muestreos muy localizados en pequeñas áreas, aunque tienen una gran resolución espacial y esclarecerán la presencia del permafrost tanto en extensión como en profundidad.

En el caso de las técnicas SIG, se han realizado tanto análisis multicriterio para determinar la probabilidad de existencia de permafrost, como análisis de evolución temporal para observar la movilidad horizontal de Glaciares Rocosos. Estas técnicas, al contrario que las de campo, tendrían una mayor cobertura espacial y temporal,

aunque una menor resolución y una imposibilidad de monitorización en profundidad.

Las técnicas SIG se basan en diferentes productos cartográficos provenientes de diversas fuentes, tales como Modelos Digitales del Terreno (DEMs por sus siglas en inglés), imágenes satelitales, imágenes drone y estaciones meteorológicas. Mediante el procesamiento de los DEM y las imágenes satelitales se generaron productos digitales derivados en un formato ráster que se relacionaron espacialmente en operaciones de álgebra de mapas (Figura 11). El proceso consta de una serie de conversiones y cálculos con otras herramientas para dar subproductos que son multiplicados entre sí otorgando una probabilidad final.

En el caso de los análisis de la evolución de los Glaciares Rocosos, se realizaron diferentes cartografías en SIG a partir de imágenes drone de alta resolución y de una relativa actualización (imagen del año 2022). Mediante la cartografía precisa de estas masas de roca en la imagen actual, comparada con imágenes de años anteriores (2016), fue posible otorgar una estimación de la evolución del desplazamiento horizontal del frente y las crestas de los glaciares rocosos.

Figura 11. Esquema de trabajo del análisis multicriterio. Productos Ráster principales y productos derivados. Proceso de multiplicación de capas para obtención de resultados

Fuente: Elaboración propia

IV.2. REVISIÓN DE TRABAJOS ANTERIORES

Aunque algunos autores rusos y ruso-alemanes (como Alexander Von Middendorff o Karl Ernst von Baer) ya habían realizado estudios previos de los suelos congelados en el siglo XIX (von Baer, 1843), el término “permafrost” fue acuñado en 1943 por el geólogo y paleontólogo S.W. Muller bajo el auspicio del programa de Educación Ciencia y Cultura de la UNESCO (Muller, 1945). Los comienzos del estudio del permafrost en la primera mitad del siglo XX se realizaron con valiosas observaciones y mediciones de las capas más superficiales, sin embargo, es en la segunda mitad del siglo cuando se produjo una expansión en la cartografía y mediciones avanzadas de los suelos congelados.

En esos años se hicieron grandes esfuerzos para culminar ciertos proyectos del estudio del permafrost, desde la escala de modelos experimentales a pequeñas cuencas piloto. Se estudiaron las propiedades, distribución, movimiento y almacenamiento del agua de los suelos congelados, adquiriendo un buen conocimiento que se adhirió a las ciencias de la hidrología y criosfera.

En las décadas recientes, el estudio del permafrost ha recibido gran parte de las “miradas” desde las ciencias de la criosfera, llegándose a realizar cartografías que determinaban la presencia de los suelos congelados hasta en el 22% de la superficie expuesta del hemisferio norte (Brown et al., 1997), o llegándose a caracterizar las interacciones con otros elementos físicos tales como la topografía, la temperatura o incluso la prevención de la cobertura de nieve al desarrollo de los ciclos de congelación (H. Granberg et al., 1973).

La metodología del estudio del permafrost cambia hacia la década del año 2000, dejando atrás las descripciones y cartografías estimativas e introduciendo nuevos tipos de sistemas de exploración, tales como las imágenes satélite de tipo SAR (H. B. Granberg & Vachon, 1998), los sistemas de Georadar (Hinkel et al., 2001; Kneisel et al., 2008) y las medidas geoeléctricas (Hauck & Mühl, 2003).

Recientemente, la crisis climática y las posibles crisis hídricas a futuro, han derivado los estudios del permafrost hacia las evaluaciones como recurso hidrológico potencial

o hacia los cambios de estos suelos congelados en un contexto de aumento de temperatura. Gran parte de los estudios han apuntado a la problemática del permafrost al suponerse un elemento de retroalimentación positiva por un aumento de las temperaturas. El derretimiento del permafrost podría traer consigo la liberación de gases de carbono (CO_2 y CH_4) atrapados en este hielo, que podrían generar un aumento aún mayor de las temperaturas (Schuur et al., 2015) .

Los últimos estudios, han demostrado que el permafrost global se está degradando a consecuencia de las actividades humanas (Potapowicz et al., 2019) tras un aumento de la temperatura del hielo de hasta $+0.29$ °C entre los años 2006 y 2017, medido en las regiones polares y de montaña con permafrost (Biskaborn et al., 2019; Pörtner et al., 2019). Desafortunadamente, los modelos y proyecciones para el permafrost no reproducen bien el comportamiento a futuro del mismo en un clima cambiante, dada la inexactitud de la modelización del comportamiento de la cobertura nival, la cual es fundamental para el desarrollo del permafrost (Burke et al., 2020).

A pesar de ello, ciertos cambios se han detectado en las observaciones del permafrost reciente. En Canadá los procesos de degradación del permafrost se han observado 70 años antes de lo pronosticado (Farquharson et al., 2019), mientras que en Rusia los flujos de metano producto de la degradación del permafrost habrían tenido un 50% de incremento en Siberia Central y Yakutia (Anisimov & Reneva, 2006). Los peligros potenciales de la fusión del permafrost también llevan a replantearse la seguridad urbana, con ejemplos como el desplome de un edificio residencial en Cherskiy (Rusia) en el año 2001 o los procesos de termokarst que afectaron a gran parte de edificios e infraestructuras en Yakurstk (André & Anisimov, 2009).

Concretando al área de interés, la mayor parte de estudios sobre el permafrost peruano se realizan en el sur de la cordillera andina peruana. León Dextre et al. (León et al., 2021) determinan la probabilidad de existencia del permafrost en la cordillera de los andes peruanos a partir de la altitud de la isoterma 0 °C. Estos autores indican que en el sur de Perú la isoterma 0 °C podría situarse (y ser por tanto indicadora del permafrost de montaña) a los 4779 – 5194 m de altitud, mientras que en las cordilleras centrales se situaría sobre los 5152 m de altitud, y en el Norte entre los 4954 y los 5023 m s.n.m. En el sur de Perú, específicamente en la región de Arequipa, destaca

el conocimiento existente del volcán Misti y del Nevado Chachani por su amplia bibliografía existente.

En el Nevado Chachani, Andrés et al. (Andrés et al., 2011) mediante estaciones de temperatura del suelo y diversos modelos espaciales en SIG calculan las áreas con probabilidad de existencia del permafrost de montaña. Los modelos de distribución sitúan el límite inferior del permafrost aislado a 5,050 m en orientaciones meridionales. El permafrost discontinuo se extendería desde los 5,250 m hasta los 5,420 m, y por encima se localizaría el permafrost continuo. Este permafrost estaría a una profundidad limitada y no más allá de los 80 centímetros.

En el volcán Misti, a pesar de la cercanía a Chachani, se establecen resultados diferentes para la existencia del permafrost. Dados los procesos fumarólicos productos del volcán, la temperatura del aire media sería superior, con diferencias importantes según la ubicación del sensor de temperatura con el que se obtuvieron los datos (Palacios et al., 2009). El permafrost se estima que podría comenzar a una altitud de unos 5450 m por razones climáticas, pero, aunque las condiciones de la temperatura del aire no cambiarían en exceso, la actividad geotérmica del volcán cancelaría la existencia del permafrost y la acumulación glaciaria, reduciendo la profundidad a solo unos pocos centímetros.

En el caso concreto del Nevado Coropuna existiría muy poca información publicada sobre el permafrost de alta montaña. En diversas campañas a principios de la década de los 2000 se instalaron diferentes sensores de temperatura en el suelo del Coropuna con registros de datos cada 30 minutos (Ubeda et al., 2015).

Las investigaciones más extensas realizadas en el Coropuna son las de Yoshikawa et al. (Yoshikawa et al., 2020). Estas investigaciones habrían caracterizado el estado termal del permafrost tropical de montaña y su relación con los fenómenos de El Niño Southern Oscillation (ENSO).

En la investigación de Yoshikawa et al. (Yoshikawa et al., 2020) se realizaron sondeos de hasta 3 m de profundidad en lavas alteradas por procesos hidrotermales, con la intención de observar la existencia del permafrost. Se utilizaron a su vez, sensores de

temperatura instalados en la subsuperficie desde el año 2012 para controlar temperaturas indicativas de permafrost, mientras que hasta 2 dataloggers fueron enterrados para poder determinar la influencia del albedo y las orientaciones de ladera en las temperaturas subsuperficiales.

Se realizaron, también, sondas de resistividad DC con perfiles de resistividad, para poder determinar la existencia de diferentes capas de permafrost. A su vez, se realizó una toma de muestras de hielo intersticial para la realización de análisis de isótopos estables.

El equipo de investigación observó que las temperaturas del suelo eran correlativas con la altitud, estableciéndose la altitud de la temperatura media de 0 °C a unos 5300 m, aunque en las orientaciones Norte, esta temperatura de congelación se situaría hacia los 6000 m s.n.m.

En el sondeo realizado (15°32'43" S, 72°32'54" W; 5217 m) se estableció que a una profundidad de 1 a 3 m la temperatura del permafrost se encontraba en el punto de fusión, siendo indicativo de que este sondeo se realizó cerca del límite superior del permafrost. No se observó una capa termal activa dada la baja estacionalidad y la inexistencia de capas orgánicas, Los resultados de isótopos estables revelaron que el núcleo del permafrost podría ser nieve residual percolada tras un largo periodo de procesos de sublimación. Estos resultados sugieren la percolación de agua de fusión de nieve originada desde las formaciones geomorfológicas de penitentes. La composición isotópica de las muestras reveló una concentración de oxígeno más pesada que la que se encuentra en la actualidad cerca de la ciudad de Arequipa.

Tras las tomografías de resistividad, se estableció que el espesor del permafrost en Coropuna sería de alrededor de 10 m, con una capa activa de 1 metro. Estos valores son relativamente "delgados" indicando que la capa de permafrost podría haberse producido en períodos cortos de hielo durante la Pequeña Edad de Hielo o la época Holoceno. Los perfiles DC revelaron la existencia de un estrato de roca volcánica rica en hielo.

Las investigaciones de Yoshikawa et al. (Yoshikawa et al., 2020) concluyeron que:

- El permafrost estaría en un equilibrio crítico con el clima actual.
- La elevación donde el permafrost podría comenzar sería a los 5100 m de altitud, aunque mayor en las laderas orientadas al Norte (5750 m).
- Los penitentes favorecerían el mantenimiento del permafrost.
- El límite externo del permafrost estaría cerca del límite de la ELA glaciar.
- La evolución a futuro del permafrost del Coropuna dependerá del Cambio Climático y la intensidad de los ciclos ENSO, controlando degradación y acumulación nival.
- La monitorización del permafrost en Coropuna será crucial para entender el impacto del cambio climático en la criosfera tropical.

INAIGEM ejecuta entre el 2019-2022 el proyecto PERMAFROST: Evaluación y estimación de la distribución espacio temporal de permafrost a nivel nacional como potencial de reserva hídrica (Contrato N°23-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU); en donde investigan los glaciares rocosos como geoformas indicadoras de zonas de permafrost. Villavicencio (Villavicencio, 2022) realiza un modelamiento espacio temporal de probabilidad de existencia de permafrost basado en los glaciares rocosos (previamente inventariados por el INAIGEM) como indicadores de zonas de permafrost. El tipo de glaciar rocosos (activo, inactivo y relicto) fue correlacionado con variables topo-climáticas (altitud, pendiente, orientación, radiación solar, temperatura, NDVI). Como resultado, obtuvieron dos modelos de probabilidad de cobertura de permafrost, a 90 y 30 m de resolución de píxel, para el territorio peruano. Badillo-Rivera et al. (Badillo Rivera, 2022) calculan el agua equivalente de los glaciares rocosos a nivel nacional mediante una regla empírica, determinando de 16 a 37 km³ de agua almacenada en la actualidad, y de 18 a 53 km³ que pudo almacenar los glaciares relictos (considerando una capa rica en permafrost de 20-45%). Investigaciones de 5 refracciones sísmicas y 3 SEVs, muestran que existe entre 19-50% de hielo y una media de 28%. Asimismo, los primeros datos de temperaturas del subsuelo *in situ*, muestran que podría existir permafrost a partir de 1.5 m de profundidad bajo los glaciares rocosos investigados. Es importante mencionar, que el permafrost existe en otros sectores independientemente de la existencia de glaciares rocosos, por lo que el proyecto PERMAFROST representa una primera aproximación regional de la existencia de permafrost sesgada a los glaciares rocosos.

INGEMMET realiza estudios de geología regional, volcánico, hidrogeológico, geotérmico, entre otros; de los alrededores del Nevado Coropuna. Ng et al. (Ng Cutipa et al., 2016) realiza una evaluación hidroquímica, los estudios de geotermia sitúan el sector en el Eje Volcánico Sur inventariando 7 fuentes termales en los alrededores de Machaguay, los estudios hidrogeológicos regionales de la cuenca de los ríos Ocoña y Camaná-Majes-Colca (Carrasco Pérez et al., 2021) han caracterizado el potencial de los materiales para almacenar agua subterránea, así como el inventario de fuentes de agua subterránea (Figura 12).

Por tanto, el permafrost de Nevado Coropuna, ha tenido un tratamiento de investigación formal muy completo gracias a los estudios de Yoshikawa et al. (Yoshikawa et al., 2020). Sin embargo, es necesario la recogida de datos espaciales de forma más actualizada y una caracterización más precisa, para lo cual los avances del presente informe son fundamentales. La inexistencia de investigaciones con técnicas de GPR, SEV, Tomografía eléctrica o Análisis Multicriterio-SIG, no han sido aplicadas en el Nevado Coropuna, siendo pioneras en esta área de estudio y completando el conocimiento ya aportado por Yoshikawa et al (Yoshikawa et al., 2020).

Figura 12. Inventario de fuentes de agua subterránea en los alrededores del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

Fuente: www.geocatmin.gob.pe (accedido el 12 de mayo del 2025)

IV.3. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: GEOELECTRICIDAD Y GPR

IV.3.1. Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)

El estudio geofísico de los depósitos superficiales del nevado Coropuna permite investigar, la presencia de permafrost y zonas de glaciación con detritos, lo cual presenta interés para el seguimiento de posibles cambios ambientales.

Una de las propiedades geofísicas que permite analizar la distribución de estos niveles es la propiedad electrofísica de la resistividad, debido a que la presencia de material helado o un alto contenido en hielo, disminuiría drásticamente los valores electrofísicos obtenidos (Abakumov et al., 2017; Alekseev & Abakumov, 2020). A su vez es posible diferenciar y caracterizar los diferentes niveles y capas del subsuelo.

En este sentido, se realizaron hasta 4 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) en dos localizaciones distintas del Nevado Coropuna (Chacca et al., 2023), siendo dos SEV al Este del Nevado (sobre áreas de permafrost) y otros dos al Oeste del mismo sobre áreas de glaciares cubiertos (Figura 13). Estos sondeos fueron realizados en una campaña de campo de varios días de duración.

Para la prospección eléctrica se utilizó un resistivímetro (Figura 14) modelo RM1 de la marca *PASY* con lectura digital y control automático. A su vez, se han utilizado tres transmisores P200 como fuente de energía para el sondeo eléctrico vertical, conectados a una batería externa de 12V, para una alimentación de 20V a 200V, máximo 1A, en corriente continua.

De acuerdo a la configuración electródica basada en la medición de las diferencias de potencial en el subsuelo (generado mediante inyección artificial de corriente). Esquemáticamente, un equipo habitual de trabajo consiste en: 1) un conjunto de electrodos que se clavan en el suelo y que actúan como puntos de inyección/medición, 2) un resistivímetro para medir la diferencia de potencial, y los cables eléctricos necesarios para las conexiones (Figura 14).

El dispositivo electródico utilizado en todos los sondeos eléctricos ha sido el clásico sondeo eléctrico vertical (SEV) simétrico, con configuración Schlumberger; que se

utiliza para inspeccionar el subsuelo más profundo (Figura 15). Mientras que la apertura de AB/2 máxima fue de 120 m, para analizar los depósitos a estudiar.

Los sondeos eléctricos verticales han sido analizados mediante un sistema de inversión automática, y se ha procedido a un análisis de equivalencia para comprobar el rango de incertidumbre de los resultados en profundidad.

IV.3.2. Tomografía de resistividades eléctricas (ETR)

En el Nevado Coropuna se instaló una red de estacas para la obtención de tomografías de resistividades eléctricas (ETR). Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en entornos de permafrost con excelentes resultados para la estimación de su profundidad (Buckel et al., 2022; Way et al., 2018)

Debido a sus características físicas, diferentes materiales tienen distintas respuestas al paso de la corriente eléctrica, propiedad que se conoce como conductividad eléctrica. El inverso de este parámetro es la resistividad eléctrica (medida en Ohm-m), un parámetro que permite detectar la presencia de permafrost en el interior del suelo, asumiendo la menor conductividad eléctrica de esta capa de suelo congelado frente a la resistividad de otros materiales subyacentes y suprayacentes. Para elaborar un perfil ETR, la corriente es inducida directamente desde la superficie, viaja por el subsuelo y es captada de nuevo en superficie por electrodos receptores distribuidos a una distancia controlada (estacas metálicas), y en un tiempo determinado (Figura 16). Las diferencias potenciales en las llegadas de la onda eléctrica hasta los distintos receptores indican alteraciones de la resistividad en el subsuelo.

Figura 13. Localización de Puntos SEV realizados en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia con imagen base de Google Earth

Figura 14. Resistivímetro PASY para adquisición de los perfiles SEV

Fuente: Cedido de Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

Figura 15. Configuración electródica de un Sondeo Eléctrico Vertical del dispositivo Schlumberger simétrico. A y B electrodos de inyección de corriente, M y N electrodos de medición de diferencia de potencial (V)

Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Esquema de la obtención de datos de resistividades empleando tomografía eléctrica, en perfil (izquierda) y en planta (derecha de la imagen)

Fuente: Chávez, 2011

En el Nevado Coropuna se llevaron a cabo análisis de inversión cambiante de valores de resistividad y de profundidad de estratos usando un filtro lineal “method36” para una investigación unidimensional. Para la adquisición de datos bidimensionales se utilizaron electrodos multicanal equidistantemente distribuidos con un espaciado de 5 metros. Cada medición fue repetida hasta 16 veces, dependiendo de la variación de los resultados. Se realizaron modelos de interpolación bidimensional de los datos en bruto usando un software RES2DINV (Geotomo software), el cual realiza un suavizado e inversión contenida usando diferencias finitas, modelizando más allá con técnicas casi-newtonianas (Das & Verma, 1980; Loke & Barker, 1996). Para el contacto de los electrodos, se precisó de operaciones de adición de salmuera extra en el terreno debido a la aridez de la región del Nevado Coropuna.

El equipo del proyecto utilizó una configuración Wiener, como hicieron en estudios anteriores (Yoshikawa et al., 2020). El perfil modelado muestra zonas y/o capas que se diferencian por sus resistividades eléctricas. La interpretación se realiza en función de los valores de resistividad y las características del material analizado, como en este caso la presencia de permafrost, deducida de las temperaturas del suelo. Las zonas con altos valores de resistividad eléctrica, en contraste con otras zonas con valores más bajos, se interpretan como permafrost resistente al paso de la corriente eléctrica.

IV.3.3. Radar en penetración del suelo (GPR = Ground Penetrating Radar)

El “radar en penetración del suelo” (en adelante como GPR por sus siglas en inglés)

constituye uno de los métodos de prospección geofísica de mayor resolución en la actualidad. Esta metodología se basa en la propagación electromagnética de ondas hacia la subsuperficie, pudiendo detectar cambios en el subsuelo e identificando tanto alteraciones sedimentarias como diferentes composiciones de elementos enterrados.

El radar de penetración terrestre se usa para obtener imágenes de la estratigrafía del subsuelo donde se producen contrastes relevantes en las propiedades electromagnéticas (EM) entre los medios. Los contrastes en las características EM se reflejan de regreso a una antena receptora (Rx) a través de la energía transferida al suelo por las antenas transmisoras (Tx). Parte de la energía se reflejará de vuelta a la superficie y otra parte se refractará en el medio inferior (Figura 3.7) (Bristow et al., 2003; Jol, 2009).

Figura 17. Principios del método GPR. Traza de rayos de ondas reflejadas y refractadas (izquierda) y perfil GPR compuesto por muchas trazas de reflectividad (derecha)

Fuente: AEDES, 2025

Entonces, en el caso de una superficie multicapa, se registra más de una onda reflejada en los datos GPR, cada uno correspondiente a las diferentes capas subsuperficiales. La amplitud y el tiempo de llegada de la energía registrada por el Tx constituyen la traza de reflectividad del subsuelo, donde cada evento corresponde a una interfaz encontrada por la onda GPR que se propaga en profundidad. El registro continuo de la energía reflejada y sus correspondientes tiempos de llegada constituyen un diagrama de reflexión tiempo/amplitud, denominado radargrama o perfil GPR (Figura 17).

Las resoluciones vertical y lateral de la imagen del subsuelo dependen en gran medida de la frecuencia de las ondas electromagnéticas radiadas hacia el suelo. En otras palabras, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la resolución. Otro elemento que afecta la resolución es el tamaño del paso de medición utilizado durante la prospección GPR, es decir, la distancia entre cada punto donde se realiza una medición a lo largo de un perfil GPR. Los fenómenos de decaimiento de energía ocurren a altas frecuencias EM, lo que provoca una atenuación de las señales GPR que se dispersan hacia el Tx y limitan la profundidad de investigación.

En áreas glaciares, los materiales sometidos al paso del GPR (Figura 18) tienen una buena predisposición a la propagación de algunas de las señales generadas por los sensores superficiales, dado que estos materiales (hielo, roca, sedimentos, agua), son diferentes entre sí. Es por esto que los métodos de Radar de Penetración son ampliamente utilizados en glaciología.

Figura 18. Esquema general de la adquisición de datos de GPR

Fuente: AEDES, 2025

Foto: Adquisición del perfil GPR con una antena de 25 MHz (unshielded) en un glaciar rocoso

Las técnicas GPR ofrecen buenas posibilidades para detectar la presencia de permafrost o para explorar la subsuperficie del hielo glaciar. La resistividad eléctrica de los sedimentos congelados o de hielo masivo inducen a una baja atenuación de las ondas electromagnéticas, que pueden llegar a propagarse a gran profundidad.

Las técnicas GPR fueron utilizadas en Coropuna para detectar la presencia de sedimentos permanentemente congelados (permafrost) y hielo masivo enterrado que estuviese conectado (o desconectado) a glaciares. El GPR fue prospectado por glaciares rocosos y glaciares cubiertos (Ribollini et al., 2023).

La prospección fue realizada usando un dispositivo Radar System de la compañía IDS©, equipado con una antena de 25 MHz de frecuencia nominal pico y de polarización HH. La antena transmisora y la receptora están separadas a una distancia de un metro y orientadas en modo panorámico. Los datos fueron adquiridos de un modo continuo, controlando el tamaño del paso a partir de un odómetro de hilo. En la dirección vertical, la subsuperficie fue explorada por 1,000 ns y 3,000 ns (para

glaciares rocosos y glaciares respectivamente) adoptando 412 y 1024 muestras por escaneo (para glaciares rocosos y glaciares respectivamente), mientras que horizontalmente la fuente radar fue “lanzada” cada 30 cm.

El procesamiento aplicado a la secuencia de datos GPR se resume a continuación:

- Correcciones de tipo “time-zero” aumentando las primeras llegadas por una constante.
- Aplicación de un filtro de media aritmética para realizar un filtro de componentes DC.
- Filtro de banda vertical de paso.
- Automatic Gain Control (AGC) para recuperar la energía de decaimiento.
- Filtro de reflexiones planas y continuas causadas por “ruido de fondo” (eliminación del filtro de fondo espacial).
- Aplicación de filtro medio espacial (box-car) para eliminar la frecuencia de alto-ruido alternante.
- Determinación de la velocidad de ondas electromagnéticas para conversión profunda usando el método de “forma hiperbólica de una reflexión desde un punto fuente (diffraction hyperbola).
- Uso de softwares GRED HD (por IDS Georadar) y GPR-Slice (por Proceq-Screening Eagle) para el procesamiento de datos.

IV.4. ESTIMACIÓN DE AGUA CONTENIDA EN EL PERMAFROST

Como el permafrost es una capa congelada (<0 °C por al menos 2 años) que incluye sedimentos, rocas, bloques y cantos, hielo sepultado, agua intersticial congelada, entre otros materiales; la estimación de recursos hídricos almacenado en estos cuerpos depende de la cantidad de hielo sepultado y agua subterránea contenido en los poros de los materiales con capacidad de almacenar agua. Es decir, que existe también material congelado (como bloques o cantos, métricos a centimétricos) que, a pesar de estar congelados, no almacenan agua importante. Por ello, para la cantidad de agua almacenada en el permafrost, se realizó una valoración de acuerdo a la existencia de hielo y la porosidad eficaz del tipo de material mediante el Cuadro 2.

Cuadro 2. Porosidad de diversos materiales

	total	eficaz
Arcillas	40 a 60	0 a 5
Limos	35 a 50	3 a 19
Arenas finas, arenas limosas	20 a 50	10 a 28
Arena gruesa o bien clasificada	21 a 50	22 a 35
Grava	25 a 40	13 a 26
Shale intacta	1 a 10	0,5 a 5
Shale fraturada/alterada	30 a 50	
Arenisca	5 a 35	0,5 a 10
Calizas, dolomías NO carstificadas	0,1 a 25	0,1 a 5
Calizas, dolomías carstificadas	5 a 50	5 a 40
Rocas ígneas y metamórficas sin fracturar	0,01 a 1	0,0005
Rocas ígneas y metamórficas fracturadas	1 a 10	0,00005 a 0,01

Este valor de porosidad eficaz, se multiplica por un volumen de 1 m² (largo por ancho) por el espesor del permafrost (quitando los bloques y cantos). El espesor del permafrost, quitando los bloques y cantos, quedará reducido a un porcentaje del mismo.

Para el caso de hielo sepultado, se considera un hielo limpio de un volumen de 1 m² (largo por ancho) por el espesor del hielo. Este volumen se transforma a m³ de agua directamente multiplicado por 0.90 que es el volumen líquido al descongelarse (el agua al congelarse, incrementa en un 10% su volumen).

Para poder trasladar de forma espacial los valores de cantidad de agua almacenada por metro cuadrado a toda el área de estudio se realizaron cálculos en base a los resultados del análisis multicriterio de probabilidad de existencia de permafrost. De esta forma, se pudieron dar cifras de contenido en agua total del Permafrost en el Nevado Coropuna contando como Recurso Hídrico.

Se tomaron en cuenta 3 escenarios diferentes de contenido de agua de acuerdo a la porosidad del suelo: 13%, 26% y 20% de porosidad. A estos escenarios se les añadió una estimación del volumen de agua almacenada en metros cúbicos y por metro cuadrado, de acuerdo a los diferentes sectores del Nevado Coropuna. Estos valores se observan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Volumen de agua almacenada en metros cúbicos por m² de acuerdo a los diferentes sectores del Nevado Coropuna

<i>Volúmen de agua almacenada (m3) por m2</i>			
	Mínimo (13% de porosidad)	Promedio (20% de Porosidad)	Máximo (26% de porosidad)
<i>Sector Sur</i>	1.365	2.73	2.1
<i>Sector Oeste</i>	373.75	373.75	373.75
<i>Sector Este</i>	0.624	0.96	1.248
<i>Sector Norte</i>	0.99	1.53	1.989

Para hallar el contenido total del agua almacenada en el Nevado Coropuna se multiplicaron de forma espacial (Calculadora Raster de ArcGis) los valores correspondientes a cada sector del Coropuna por la probabilidad de existencia de Permafrost. Se eliminaron, como medida cautelar, los valores inferiores a una probabilidad del 60% de existencia de permafrost, para no contar con zonas con muy baja potencialidad de albergar suelo congelado.

En el caso de las probabilidades de entre 60 y 80%, dado que podría existir permafrost discontinuo y dado que no es tan seguro la existencia de congelación se decidió reducir el contenido de agua almacenada, decidiéndose multiplicar el contenido de agua estimado por el porcentaje de probabilidad de cada píxel.

En el caso de los tramos de probabilidad por encima del 80%, se consideró que el permafrost podría ser continuo y tener una alta probabilidad de existencia, por lo que los valores de contenido de agua no fueron reducidos.

IV.5. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO: TOMA DE PUNTOS GPS E IMÁGENES AÉREAS DE GLACIARES ROCOSOS

Esta parte del trabajo, está compuesta de dos tipos de mediciones puntuales: Mediante GPS en campo y mediante imágenes aéreas para controlar los avances de glaciares rocosos.

Las medidas de GPS se realizaron con un GPS base, marca Leica, modelo GX1230GG; y la medición de cada punto tomó 30 minutos. Esta actividad se realizó

del 11 al 15 de julio de 2022 y en total se colectaron 131 puntos (Anexo 2.12, y Cuadros 17 y 18).

Los puntos de control se tomaron en el principal eje mayor de cada bloque que estuviese situado en la cara oeste del mismo. En total, se tomaron 131 puntos de control de los diferentes glaciares rocosos del área Este de Coropuna. Lamentablemente, las dificultades por la excesiva pendiente, la altitud y la inestabilidad del terreno rocoso; impidieron la toma de puntos de control en las cabeceras de los glaciares rocosos. Este hecho, limitó la toma de puntos únicamente a frentes y crestas de las principales masas de roca (Figura 19).

Por otro lado, se han establecido un total de 562 puntos de control (Cuadros 19 al 22) en las imágenes aéreas:

- 167 puntos de control en el Glaciar Rocosó 1 del sector Oeste,
- 172 puntos del Glaciar Rocosó 1 del sector Este,
- 215 puntos del Glaciar Rocosó 2 del sector Este, y
- 8 puntos del Glaciar Rocosó 3 del sector Este del Nevado Coropuna.

Estos puntos de control tuvieron como finalidad la monitorización del desplazamiento del Glaciar Rocosó a través del tiempo. Los puntos de control se tomaron en diferentes sectores del Glaciar Rocosó, tratando de seguir un transecto aproximado entre el frente, talud e interior del Glaciar rocoso. Se realizaron entre 4 y 5 mediciones por cada transecto.

Cada medición se realizó en bloques que pudiesen ser desplazados por el Glaciar. Para los puntos de control, los bloques externos elegidos fueron bloques estables, que no tuviesen movilidad, incluyendo pequeños edificios volcánicos o restos de lava. En este caso se decidió que se representase bloques estables para que sirviesen como punto de referencia del frente y cuerpo móvil del Glaciar Rocosó.

En los bloques elegidos que se situaban en el frente, se realizó en campo, la toma de coordenadas sobre bloques que fuesen inestables (como ya se ha comentado) pero que fuesen relativamente dinámicos para poder detectar cambios por movimiento en caso de haberlo.

En el caso de la toma de puntos en los taludes del Glaciar Rocosó, se trató de tomar los puntos de control sobre bloques que se encontrasen de forma intersticial en el

Glaciar Rocosó, pero que sobresaliesen del mismo. Si no era posible encontrar bloques con ninguna de estas características, se trató de obtener los puntos de control de bloques inestables. Estos últimos sirvieron para detectar posibles procesos de termokarst, pudiendo demostrar que la masa de hielo interna tuviese un gran volumen.

Esta metodología de toma de puntos de control no ha sido utilizada previamente en ningún otro estudio y parte de la necesidad de homogeneizar una metodología propia para diferentes regiones de esta campaña, así como campañas futuras.

Figura 19. Ejemplo de toma de puntos de control en diversos elementos del Glaciar Rocosó para poder representar transectos homogéneos

Fuente: Elaboración propia

IV.5.1. Evolución del glaciar rocoso en el tiempo

Se cartografiaron, a su vez, diferentes líneas del frente y cresta de los glaciares rocosos. En primer lugar, se cartografiaron dichas líneas de la imagen drone del año 2022 (campaña de campo de agosto de 2022) para simular el máximo avance o retroceso relativo a la actualidad. Esta imagen aérea fue tomada en un mosaico de fotografías digitales desde un vehículo de tipo drone, a una altitud de 100 m.

La captura de fotografías se realizó de forma cenital a partir de un perfil de vuelo regular que cubre de Norte a Sur el área de glaciares rocosos. Las fotografías tomadas tuvieron un “solape” del 60% (30% por el Sur y 30% por el Norte), para así realizar una ortofotografía rectificada al crear el mosaico de datos. Esta fotografía pudo ser georreferenciada a partir de varios puntos de control tomados durante la campaña de campo y separados de los puntos de control del glaciar rocoso. La imagen final tuvo una resolución de 2.2 centímetros de lado de píxel. Es en esta imagen de precisión sobre la que se realizaron las cartografías de la línea del frente y cresta del glaciar rocoso del año 2022.

Para representar la evolución de estas masas glaciares se han cartografiado a su vez las líneas de frente y cresta de otros productos cartográficos de diferentes fechas. Se cartografiaron las líneas glaciares de la imagen aérea del programa ESRI referente a la fecha 15-10-2016, apoyado por el DEM Spot del año 2016.

Cada glaciar rocoso cartografiado fue nombrado de acuerdo a la posición (sector Oeste o sector Este) y el número de glaciares encontrados en el sector (entre 1 y 4). Así se encontraron los glaciares como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Esquema de representación de los glaciares estudiados en el área de control.

Este del Nevado Coropuna

Fuente: Elaboración propia

IV.6. ANÁLISIS MULTICRITERIO

Para cumplir con el objetivo de la delimitación probabilística de la existencia del permafrost en el Nevado Coropuna, se realizó una estimación mediante Sistemas de Información Geográfica a través del análisis multicriterio por cruce de variables. Los análisis multicriterio han demostrado ser herramientas eficaces a la hora de evaluar el estado del permafrost en diversas regiones del mundo (Etzelmüller et al., 2006; Fortier & Cardille, 2012).

Las operaciones más comunes en análisis multicriterio son sumas y multiplicaciones. Pueden realizarse en la herramienta Raster Calculator, del módulo X-Tools de ArcGis®. Raster Calculator permite realizar operaciones matemáticas con ficheros de tipo ráster (TIFF, GRID, GRID). Mediante ese tipo de operaciones, el proyecto ponderará los diferentes factores que controlan la conservación del permafrost, y seleccionará y representará en mapas, los territorios que cumplen todas las condiciones del análisis multicriterio. El mapa potencial de permafrost servirá como guía para localizar nuevas áreas de estudio en otras regiones de Perú. La conversión (reclasificación) de diferentes productos topográficos o satelitales en ráster con valores cuantificados permite estimar probabilidades de aparición del permafrost.

Estos análisis permiten relacionar diversas variables independientes ponderadas espacialmente (subconjuntos) para otorgar un resultado de probabilidad de aparición de una variable dependiente, que en el caso de este estudio sería el permafrost.

En este estudio, la operación multicriterio elegida ha sido la multiplicación de factores o variables. En la reclasificación se deben usar valores de 0 para identificar variables restrictivas y que, por tanto, al ser multiplicadas (cruzadas) por cualquier otra variable den un resultado de 0 para mostrar una limitación espacial del permafrost. Los valores de 0.5 son usados para variables no restrictivas pero que su aparición espacial reduce la probabilidad final de existencia de permafrost e indicarían que el cruce de esta variable con otras, reduciría a la mitad la probabilidad final. El uso del valor 1 para la cuantificación de ciertas variables indican que el cruce de esta variable con otras no afectaría ni positiva ni negativamente al resultado final. El resto de valores serían utilizados para relaciones positivas entre variables, siendo el valor 10 el máximo

utilizado.

Las variables independientes utilizadas en este estudio serían de carácter topográfico (orientación de laderas, pendientes topográficas y altitud), hidrológico (existencia de glaciares y existencia de glaciares rocosos), de irradiación solar (irradiación solar por metro cuadrado y albedo de la superficie) y climático (interpolación de la temperatura media). Estas variables representan los factores y procesos naturales de los que el permafrost es dependiente (Yoshikawa et al., 2020).

En el Cuadro 4 se recogen las variables utilizadas en este estudio.

Cuadro 4. Variables utilizadas y procesos realizados para la obtención de las mismas

<i>Variable</i>	<i>Referencia</i>	<i>Origen</i>	<i>Resolución</i>	<i>Tratamiento SIG</i>	<i>Favorabilidad</i>
<i>Altitud</i>	Yoshikawa et al., 2020	DEM Spot.	3 metros	Reclasificación	Más favorable < 5000 m
<i>Orientación</i>	Yoshikawa et al., 2020	DEM Spot.	3 metros	Reclasificación	Más favorable orientación 180º
<i>Albedo</i>	Qin et al., 2016	Landsat 8	30 metros	Cálculo GEE, Reclas.	Más favorable <0.5
<i>Temperatura</i>	Smith y Riseborough, 2006; Mekonnen et al., 2021	DEM Aster y SENAMHI	30 metros	Interpolación	Más favorable a menor T.
<i>Irradiación</i>	Funk y Hoelzle, 1992	DEM Spot.	3 metros	Cálculo y Reclas.	Más favorable a menor I.
<i>Glaciares</i>	Úbeda et al., 2018	Cartografía.	---	Reclasificación	Glaciares = 0 / G. Rocosos = 10
<i>Pendientes</i>	Beakawi y Al-Amoudi, 2018	DEM Spot.	3 metros	Reclasificación	Pte Máxima 40º

La mayor parte de las variables fueron productos secundarios calculados de otras fuentes de origen (Cuadro 5), tales como el DEM Spot, el cual fue la fuente primaria para las variables de Altitud, Orientación, Irradiación y Pendientes; las imágenes Landsat 8, las cuales fueron la fuente para el cálculo del Albedo; o los datos meteorológicos a escala diaria que fueron la fuente de origen para la interpolación de la temperatura y el cálculo de la isoterma 0 °C.

Cuadro 5. Productos primarios de información

<i>Capa</i>	<i>Fuente</i>	<i>Formato</i>	<i>Resolución</i>	<i>Productos derivados</i>
<i>DEM</i>	Programa Spot	Tif	3 metros	Altitud, Orientación, Irradiación y Pendientes
<i>Imagen satélite L8</i>	GEE, Landsat 8	Tif	30 metros	Albedo
<i>Glaciares</i>	Úbeda et al., 2018	Shapefile	1:25000	Shp de Glaciares y Glaciares rocosos
<i>Temperatura</i>	SENAMHI y Data Loggers.	Shapefile y Ráster	30 metros	Interpolación de temperatura

El DEM del programa Spot fue la base para estos análisis topográficos mencionados. Este DEM tiene una resolución de 3 m de lado de píxel, correspondiente a pares estereográficos con fecha 23-11-2013. Este DEM fue procesado con la herramienta "Reclasificación" de ArcGis Pro para agrupar los diferentes subconjuntos de las variables de Altitud, Pendiente topográfica, Orientaciones de ladera e Irradiación solar.

La cartografía de glaciares y glaciares rocosos actuales se obtuvo de Pellitero et al. (2022) Esta cartografía procede de un mapa geomorfológico cartografiado a partir del estado de las morfologías del terreno correspondientes al año 2016.

Para el cálculo del Albedo se eligió la imagen satélite del programa Landsat 8 con fecha 03-06-2016, buscándose una imagen entre el rango de fechas de los principales productos utilizados en este estudio (2013-2016), que contuviese la mínima extensión de nieve.

En el caso de la temperatura, el origen de los datos estuvo en las series de datos del servicio meteorológico del Perú (SENAMHI), así como de Data Loggers de temperatura de tipo Hobo- Pendant instalados por el proyecto Cryoperú en las laderas del Nevado Coropuna. Hasta 18 estaciones meteorológicas provenientes de SENAMHI y 7 Data Loggers de temperatura fueron utilizados para el análisis de Temperatura, siendo el rango de datos utilizado entre los años 2008 y 2022, dependiendo de la disponibilidad de datos de cada estación y de acuerdo al periodo más próximo a los principales productos de este estudio (2013-2016).

En los siguientes subapartados se detalla el cálculo realizado para la obtención y ponderación de cada variable de la que es dependiente el permafrost.

IV.6.1. Altitud

Dado que se establece que la existencia del permafrost tendría un límite inferior de altitud de 5100 m (Yoshikawa et al., 2020), se obtuvo como factor para el cálculo multicriterio un Ráster con valores determinados a esa altitud como límite.

Se otorgaron diversos subconjuntos para la ponderación de la altitud, creando varios tipos de raster de datos. En uno de los raster creados se ponderó la altitud en dos subconjuntos, uno desde los 5100 m hasta las cumbres (6377 m) con valor de 10 para la máxima favorabilidad a encontrar permafrost a esta altitud; y otro subconjunto con valor 0 por debajo de los 5100 m para indicar la imposibilidad de encontrar permafrost bajo esa altitud (Cuadro 6). Tras la realización de pruebas, estos valores se vieron

como insuficientes para poder explicar la mayor o menor probabilidad de permafrost en altura. Es por ello que se crearon diversas subdivisiones por encima de la altitud de 5100 m.

Se determinó que podría existir una mayor favorabilidad programada en la existencia de permafrost por encima de los 5,100 m, realizándose otro ráster con subconjuntos y rangos hasta los 6000 m de altura (área de comienzo de los glaciares), siendo la máxima favorabilidad (valor 10; Cuadro 6).

Cuadro 6. Reclasificación de subconjuntos para la variable altitud

<i>Raster altitud 1</i>	<i>Valor</i>	<i>Raster altitud 2</i>	<i>Valor</i>
5100 - 5200 m.s.n.m.	2	5600 - 5700 m.s.n.m.	7
5200 - 5300 m.s.n.m.	3	5700 - 5800 m.s.n.m.	8
5300 - 5400 m.s.n.m.	4	5800 - 5900 m.s.n.m.	9
5400 - 5500 m.s.n.m.	5	> 5900 m.s.n.m.	10
5500 - 5600 m.s.n.m.	6	< 5100 m.s.n.m.	0

IV.6.2. Orientación de laderas

Para las orientaciones de las laderas se realizó un análisis del DEM Spot con la herramienta *Aspect* de ArcGis Pro. Esta herramienta devuelve un raster de orientación de laderas con valores de orientación donde el valor 0° sería el Norte Geográfico, de manera que le correspondería un intervalo angular entre 15° y 344.9° (Figura 21).

Figura 21. Orientación según los valores con respecto al Norte Geográfico

Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido fue reclasificado en diferentes subconjuntos (Cuadro 7) donde la máxima favorabilidad sería la orientación Sur (rango de valores 165° - 194.9°) de acuerdo a investigaciones recientes (Yoshikawa et al., 2020).

Cuadro 7. Cuantificación de subconjuntos de la variable de orientación

<i>Orientación Valor</i>	<i>Valor</i>
Sur (165 - 194.9°)	10
Sureste (135 - 164.9°)	9
Suroeste (195 - 224.9°)	9
Este (75 - 104.9°)	7
Este-Noreste (45-74.9°)	6
Este-Sureste (105 - 134.9°)	8
Oeste (255 - 284.9°)	7
Oeste-Suroeste (225 - 254.9°)	9
Oeste-Noroeste (285 - 314.9°)	6
Noreste (15 - 44.9°)	4
Noroeste (315 - 344.9°)	4
Norte (345 - 14.9°)	2

IV.6.3. Pendientes topográficas

Las pendientes topográficas no tendrían una influencia conocida de mayor favorabilidad para el desarrollo o conservación del permafrost. Sin embargo, existiría un límite físico al desarrollo edáfico y a la estabilidad de material disgregado (de tipo coluvial) debido al ángulo máximo de reposo de los materiales. Sin desarrollo edáfico o depósitos coluviales, es decir en roca desnuda, el permafrost no puede desarrollarse, por lo que se ha elegido un ángulo máximo de pendientes topográficas de 40° como factor limitante (Cuadro 8). Este ángulo máximo sería el desarrollado por suelos de tipo volcánico y por cenizas volcánicas (Beakawi Al-Hashemi & Baghabra Al-Amoudi, 2018). Los depósitos de tipo coluvial tendrían un ángulo máximo de reposo de unos 45°, por lo que quedarían englobados dentro de la limitación inferior.

Cuadro 8. Cuantificación de subconjuntos para la variable de pendientes topográficas

<i>Pendientes</i>	<i>Valor</i>
> 40°	0
< 40°	1

IV.6.4. Irradiación

La irradiación solar de una ladera constituye otra de las variables de las que el permafrost es dependiente (Funk & Hoelzle, 1992). A pesar de que la irradiación solar podría quedar recogida en el análisis de orientación de las laderas, es importante que el modelo cuente con una estimación de los Kilovatios/hora de cada zona. Este análisis es necesario dado que ciertas áreas pueden quedar en sombra por quedar ocluidas por elementos topográficos cercanos, aumentando o no la probabilidad de existencia de permafrost a pesar de la orientación.

Mediante la herramienta *r.sun Insoltime* del software Qgis (2009) se procesó el DEM Spot para poder otorgar un análisis de irradiación solar referente a la topografía del Nevado Coropuna. Esta herramienta devuelve el DEM en una estimación de los Kilowatios/hora que recibiría cada píxel del territorio de forma anual. El resultado fue reclasificado en ArcGis Pro con valores de 2 a 10, siendo la menor irradiación solar obtenida en el análisis la máxima favorabilidad (Cuadro 9), dado que un menor número de horas de exposición a la irradiación favorecería el congelamiento por falta de recalentamiento del suelo.

Cuadro 9. Cuantificación de los subconjuntos de irradiación solar reclasificados

<i>Irradiación solar (W. m-2)</i>	<i>Valor</i>
500 - 1500	10
1500.1 - 3000	8
3000.1 - 4500	6
4500.1 - 6000	4
6000.1 - 7215	2

IV.6.5. Albedo

El albedo de la superficie es uno de los factores de los que el permafrost es dependiente debido a la devolución de irradiación solar devuelta a la atmósfera y al consiguiente descenso de la temperatura del suelo (Qin et al., 2016).

El ráster de albedo para el área de Coropuna fue calculado mediante la plataforma Google Earth Engine®. Este programa analiza imágenes satélite en la nube sin necesidad de descarga, pudiendo generar ráster con valores medios o comunes a

varias colecciones de imágenes satélite (Gorelick et al., 2017), así como permite mostrar la evolución de diferentes indicadores de teledetección ambiental para el permafrost (Lara et al., 2019). Google Earth Engine ha demostrado ser una herramienta efectiva en el cálculo del albedo superficial en imágenes Landsat (Capolupo et al., 2021; Ermida et al., 2020).

El periodo de análisis elegido para el cálculo del albedo a partir de imágenes Landsat 8 fue de 2013 a 2016, siendo el rango elegido para este estudio. Desafortunadamente, no existió un conjunto de imágenes sin nubosidad y sin cobertura nival total, por lo que el análisis se redujo a una sola imagen Landsat con fecha de adquisición del 6-3-2016, en la cual la cobertura nival aparece muy reducida y sólo al Oeste del Nevado Coropuna.

El resultado del cálculo de albedo fue exportado en formato Tiff. En ArcGis fueron reclasificados los valores de albedo en varios subconjuntos cuantificados de acuerdo al albedo de diversos elementos geomorfológicos que son más o menos favorables a la aparición de albedo por su color (Cuadro 10.), tales como la alteración hidrotermal, las turberas o depósitos morrénicos/till (Yoshikawa et al., 2020).

Cuadro 10. Cuantificación de los subconjuntos de valores de albedo

<i>Elemento geomorfológico</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Valor</i>
Hielo limpio	0.65	1	0
Hielo fracturado y con material	0.3	0.42	0
Nieve	0.33	0.37	2
Depósitos fluvioglaciares	0.24	0.33	10
Mínimo de favorabilidad conocido	0.13	0.18	9
Coladas de lava	0	0.08	2
Alteración hidrotermal amarilla	0.21	0.24	10
Alteración hidrotermal roja	0.13	0.23	10
Depósitos morrénicos/Till	0.1	0.13	6
Resto superficies	0.08	0.1	3

Dado que las áreas bajo el hielo no son consideradas con existencia de permafrost, el albedo correspondiente al hielo limpio o al hielo con material y fracturado (superficie de ablación) tuvo una reclasificación con valor 0. A su vez, se establece la clasificación “Mínimo de favorabilidad conocido”, correspondiente al albedo existente en el área de la estación de permafrost y realización del ERT. Dada la existencia de permafrost en esta área, se determina que ese albedo es suficiente para el mantenimiento del

congelamiento del suelo.

IV.6.6. Presencia de glaciares

La presencia de glaciares actuales impide la formación de permafrost por la excavación y erosión que produce en el suelo y roca. Es por ello que se decidió añadir al análisis multicriterio una cartografía en SIG de las masas glaciares actuales (Pellitero et al., 2022). Las superficies con glaciares actuales fueron cuantificadas con un valor de 0, mientras que los glaciares rocosos activos fueron cuantificados con un valor de 10 al ser masas que podrían albergar hielo entre materiales (Cuadro 11).

Cuadro 11. Cuantificación de la cartografía glaciario

<i>Cartografía Glaciario</i>	<i>Valor</i>
<i>Masas Glaciares</i>	0
<i>Glaciares rocosos</i>	10
<i>Resto de superficies</i>	1

IV.6.7. Temperatura

El permafrost es a su vez dependiente de la temperatura del aire, dado el potencial de congelación que esta genera sobre el suelo (Mekonnen et al., 2021; Smith & Riseborough, 2002). Es necesario establecer la ubicación espacial de la Isoterma 0°C dado que el permafrost necesita estar expuesto a ciclos de congelación durante al menos dos años (Yoshikawa et al., 2020), estimándose que por debajo de la ubicación de la isoterma 0°C la probabilidad de existir permafrost se reduce.

Para hallar la Isoterma 0 °C se realizó una interpolación de datos de temperatura media de las estaciones meteorológicas más cercanas al Nevado Coropuna, así como de una serie de registradores de datos de temperatura (Data Loggers) instalados por el proyecto Cryoperú. El periodo de datos elegido fue relativo a la máxima cercanía del periodo de análisis de la metodología multicriterio (2013 - 2016), sin embargo, tuvo que ampliarse con anterioridad y posterioridad a dicha fecha debido a los rangos de datos disponibles para las estaciones meteorológicas y los Data Loggers.

Las estaciones meteorológicas tenían datos disponibles normalmente entre los años 1961 y 2022 (Cuadro 12), aunque en algunos casos los datos terminaban en el año 2014. Los registradores de temperatura tuvieron un periodo de datos disponible de entre 2008 y 2010, mientras que la estación “Coropuna”, la de mayor altitud, tuvo un periodo de datos de entre 2018 y 2022. En función a esta disponibilidad se trató de elegir los periodos más próximos a los años 2013 - 2016. En su mayor parte las estaciones meteorológicas eran de tipo automáticas que previamente habrían sido de tipo convencional.

Cuadro 12. Estaciones meteorológicas y dataloggers utilizados en la interpolación de temperatura

Estación meteorológica	Coord X	Coord Y	Altitud (m)	Tipo	Temperatura media	Periodo de datos
COROPUNA N 1 (base)	762816	8283661	4886	Datalogger	5.0	2008 - 2010
COROPUNA N 2 (ladera)	758901	8280876	5564	Datalogger	0.1	2008 - 2010
COROPUNA N 3 (morrena PEH baja)	758799	8280513	5694	Datalogger	-2.5	2008 - 2010
COROPUNA N 4 (morrena PEH alta)	758562	8280099	5822	Datalogger	-2.5	2008 - 2010
COROPUNA S 1 (laguna Cara Cara)	760568	8273354	4247	Datalogger	5.8	2008 - 2010
COROPUNA S 2 (quebrada Jungro Grande)	761253	8275995	4711	Datalogger	4.0	2008 - 2010
COROPUNA S 3 (cabecera del valle)	761428	8278550	5053	Datalogger	0.5	2008 - 2010
Andahua	783760.8	8284519.7	3562	Convencional y Automática	10.3	1950 - 2022
Aplao	768282.6	8221376.8	618	Convencional y Automática	19.8	1963 - 2022
Ayo	792594.9	8264210.6	1947	Convencional y Automática	19.4	1964-2014
Caraveli	675403.7	8255195.9	1755	Convencional y Automática	19.5	1963 - 2022
Chachas	793044.7	8284226.1	3065	Convencional y Automática	13.5	1964-2014
Chichas	723259.3	8279961.7	2161	Convencional y Automática	17.6	1963 - 2022
Cotahuasi	726311.6	8317206.6	2683	Convencional y Automática	16.2	1963 - 2021
Orcopampa	785597.7	8310739.6	3812	Convencional y Automática	9.7	1947-2022
Salamanca	732568.2	8284868.9	3203	Convencional y Automática	12.7	1997 - 2020
Yanaquihua	727562.9	8254640.5	3007	Convencional y Automática	14.0	1964-2014
Chuquibamba	751612.7	8246687.8	2859	Convencional y Automática	24.5	1962 - 2022
Pampacolca	760602	8260902.6	2885	Convencional y Automática	12.5	1963 - 2022
Caylloma	202346.1	8318903.2	4327	Estación convencional	5.6	1963 - 2022
Huaynacota	742434.1	8324284.9	3394	Estación convencional	12.3	1964-2014
Pauza	678134.3	8310547.2	2489	Convencional y Automática	15.6	1964-2014
Machaguay	767663.2	8267849.7	3093	Convencional y Automática	12	1963 - 2022
Coropuna	756296.2	8280959.7	5800	Estación automática	-3.9	2018 - 2022

La interpolación fue realizada con la herramienta Empirical Bayesian Kriging Regression Prediction (EBK-RP) del paquete Geostatistical Wizard de ArcGis Pro. Esta herramienta, de tipo geoestadística, permite ajustar automáticamente (mediante técnicas de bondad de ajuste) los semivariogramas de los datos de temperatura media a diversos modelos de distribución estadística (Krivoruchko & Gribov, 2019). La herramienta EBK-RP permite introducir variables independientes en la interpolación para así producir una regresión lineal y una dependencia estadística. En el caso de la interpolación de este estudio, la variable independiente sería la variable de topografía,

de la cual la temperatura es directamente dependiente (Raupach & Finnigan, 1997) debido al enfriamiento adiabático de las masas de aire por ascenso en altitud y disminución de la presión.

Para la variable topográfica se eligió el Ráster de elevaciones de tipo DEM del programa Aster (Aster, 2022), el cual tendría una resolución de 30 metros de lado de píxel y tendría una fecha de adquisición correspondiente al año 2016. Este DEM ha sido elegido frente al DEM Spot por producir una menor ralentización del software ArcGis debido a su menor peso en Megabytes.

Las interpolaciones de tipo estadístico han sido utilizadas como herramientas para generar ráster de datos meteorológicos en diversas ocasiones y con resultados satisfactorios (Ali et al., 2021; Álvarez Aldegunde et al., 2022). Como resultado de la aplicación de esta herramienta en el Nevado Coropuna se obtendría un ráster de datos continuos de temperatura media en función a la altitud. Este ráster fue posteriormente reclasificado con la herramienta Reclassify en función a los valores de la temperatura, quedando en nuevo valor 0 todos aquellos píxeles con un valor superior a los 0 °C. A su vez, se crearon diferentes tramos para cuantificar con una mayor probabilidad de albergar permafrost aquellos valores de temperatura inferiores a los 0 °C (Cuadro 13).

Cuadro 13. Valores reclasificados para el ráster de temperatura media

<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Valor</i>
-5	10
-4	10
-3	8
-2	6
-1	4
0	2
>0	0

IV.7. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL PERMAFROST

Mediante el modelo climático CMIP-6 se evaluaron los cambios en las variables de temperatura y precipitación referidos a dos periodos de años y a dos escenarios concretos. Estos escenarios serían el conocido como Middle of the Road (escenario SSP2 – 4.5), y el escenario pesimista (SSP5 – 8.5). La información de este modelo

fue descargada con la plataforma Google Earth Engine. Las variables elegidas serían al de Precipitación acumulada y Temperaturas máximas.

Dado que estos escenarios tendrían una resolución de 50 km, se realizó un proceso de Downscaling para mejorar la vista entre modelos y asumir un cambio proporcional al ascenso de temperatura en altitud. El Downscaling se realizó con la herramienta GWR del paquete SAGA del software QGIS, a partir de datos topográficos que provendrían del DEM del programa ASTER.

Foto: Evidencia de capa de hielo, descongelamiento de la base del glaciar y alrededor de estos, suelos congelados (permafrost); en la zona Oeste del Nevado Coropuna

V. RESULTADOS

V.1 PERFILES GEOELÉCTRICOS (SEV y ERT) Y RADAR (GPR)

Las tres técnicas geofísicas empleadas, en su conjunto; abarcaron la parte E, O y S del nevado Coropuna. Hacia el E se cuenta con información de las tres técnicas (SEV; ERT y GPR), en el O con dos técnicas (SEV y GPR), y al S solo con GPR (Figura 22). Los datos geoelectrónicos y radar (GPR), se colectaron entre junio y julio del 2022 (Chacca et al., 2023).

Figura 22. Ubicación de puntos y líneas de recolección de información geofísica al E, O y S y cobertura glaciar del Nevado Coropuna

Fuente: Imagen RGB de Sentinel 2 del día 28-07-2022.

V.1.1 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)

Los resultados muestran las curvas de resistividad aparente del terreno, en los modelos 1D calculados (electro capas del subsuelo) y curva teórica generada por el modelo. En el sector Este del Coropuna, el modelo del subsuelo bajo el punto de estudio SEV-01 y SEV-02, están formados por electrocapas de resistividades y profundidades descritas en los gráficos que se asientan sobre un medio.

El SEV-01 (X=762472, Y=8279599; coordenadas UTM, zona 18) se realizó sobre depósitos cartografiados regionalmente como la Evento 3 (Qp-coE3) del Centro Volcánico Coropuna (Capa Geología 50K del GEOCATMIN). Localmente se observa una cobertura superficial de bloques y cantos angulosos a subangulosos rojizos y grisáceos de estas tobas que acompaña una matriz arenosa media grisácea. Los bloques tienen diámetros que llegan a los 30 cm, aunque suelen ser menores que 15 cm acompañados de cantos.

El SEV-02 (X=762422, Y=8279396) se realizó sobre los mismos depósitos del SEV-01, pendiente abajo de este último. La dirección aproximada de SEV-01 hacia SEV-02 es aproximadamente SSW y corresponde a partes distales del mismo depósito. Localmente, los bloques y cantos son muy similares, y la investigación de este punto permite observar y correlacionar en cierta medida, los datos obtenidos en SEV-01.

El SEV-03 (X=747679, Y=8280061) se realizó sobre depósitos cartografiados regionalmente como Glaciares (Q-gl) próximos al lado O del Nevado Coropuna (Capa Geología 50K del GEOCATMIN). Localmente se observa una cobertura superficial de bloques y cantos angulosos a subangulosos grises con matriz arenosa de tonalidades similares, de naturaleza no consolidada. Los bloques más grandes son métricos y suelen estar un relativamente separados/aislados, mientras que los bloques submétricos abundan. tienen diámetros que llegan a los 30 cm, aunque suelen ser menores que 15 cm. Este punto corresponde a la parte distal del depósito glaciar con condiciones favorables a tener permafrost.

El SEV-04 (X=748072, Y=8280070) se realizó sobre los mismos depósitos del SEV-03 situado pendiente arriba de este último, y, por tanto, más próximo al glaciar. Las características de bloques y cantos son muy similares. La curva de resistividad aparente de los 04 SEV se muestran en la Figura 23.

Figura 23. Curva de resistividad aparente frente a la semiapertura eléctrica (AB/2) de los SEV-01, SEV-02, SEV-03 y SEV-04

Fuente: (Chacca et al., 2023).

Interpretación de los resultados

El análisis de los resultados numéricos (Chacca et al., 2023), junto con las observaciones de campo, ha permitido distinguir tres capas geoelectricas de materiales en cada zona del Coropuna en función de sus rangos de resistividad, resumidas en la Tabla 14. Las secciones SEV01-SEV02 y SEV03-SEV04 identifican 3 capas geoelectricas que son distintas en el sector Este y Oeste del Coropuna (Figura 24). Solo en el sector Oeste existe permafrost.

Cuadro 14. Capas geoelectricas diferenciadas mediante SEV en el Coropuna

Sector	Oeste (SEV01-02)	Este (SEV03-04)
Capa 1 (superficial)	Capa activa Mayor a 1 m de profundidad >6.6 a $150 \times 10^3 \Omega m$	Depósito de morrenas Hasta 1 m de profundidad ~4 a $29 \times 10^3 \Omega m$

Capa 2 (intermedia)	Permafrost De 3 a 21 m de espesor ~10 a 13x10 ³ Ωm	Depósitos no estratificados, bloques y hielo De 8 a 15 m de espesor ~21 a 91x10 ³ Ωm
Capa 3 (profunda)	Roca ~ 2.2x10 ³ Ωm	Roca ~3 a 5x10 ³ Ωm

Fuente: (Chacca et al., 2023).

La sección SEV01-02 presenta 3 capas. Una primera capa superficial de materiales de resistividad alta (~6.6 a 150 ×10³ Ωm) que correspondería a la capa activa, con hasta 3 m de espesor que reposa sobre la segunda capa, de 3 a 21 m de profundidad con una resistividad (~10 a 13x10³ Ωm), interpretada como permafrost. Por debajo de la segunda capa, se muestra una nueva capa con baja resistividad (~2x10³ Ωm) clasificada como sustrato rocoso (Chacca et al., 2023).

La sección SEV03-04 también presenta 3 capas. La capa superficial delgada de hasta 1 m de profundidad, tiene resistividades altas (~4 a 29x10³ Ωm); una segunda capa de 8 a 15 m de espesor con depósitos de bloques no estratificados y hielo (~21 a 91x10³ Ωm); y una capa más profunda de baja resistividad (~3 a 5x10³ Ωm) de sustrato rocoso.

Figura 24. Capas geoléctricas y su interpretación en el sector Este (a) y Oeste (b) del Nevado Coropuna, mediante SEVs

Fuente: (Chacca et al., 2023).

V.1.2. Tomografía de resistividades eléctricas (ETR)

En la campaña realizada en el invierno austral del año 2022 se realizó dos secciones de tomografías de resistividades eléctricas. Los resultados pueden observarse en forma de gráfica, habiéndose obtenido dos perfiles en forma de cruz de una misma ladera. El ETR 1 tiene dirección Norte-Sur (Figura 25) y el ERT 2, Oeste-Este (Figura 26).

Figura 25. Perfil W-E de tomografía eléctrica (ERT 1) realizado en Coropuna durante el año 2022

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

Figura 26. Perfil S-N de tomografía eléctrica (ERT) realizado en el Nevado Coropuna durante el año 2022

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

Es posible observar valores de resistividad de entre 4.87 y 5399 Ωm en el perfil W-E, mientras que los valores del perfil N-S se encontrarían entre los 1418 y los 5738 Ωm .

El perfil W-E, inicia en X=762394 y Y=8279569, y finaliza en X=762629 y Y=8279666 (coordenadas UTM, zona 18) con una longitud aproximada de 235 m. Se encuentra sobre el mismo depósito mencionado en SEV-01 y SEV-02, a diferencia que el punto final del ERT llega a cotas un poco más altas. En la capa de la Geología 50K del GEOCATMIN, se sitúa en tobas del Evento 3 (Qp-coE3) del Centro Volcánico Coropuna. Localmente se observa en superficie, bloques y cantos angulosos a subangulosos rojizos y grisáceos de estas tobas que acompaña una matriz arenosa media grisácea, que hacia la parte más alta (E del perfil), se caracteriza por la predominancia de cantos angulosos a subangulosos de hasta unos 10 cm. El perfil es longitudinal al depósito, en donde anteriores autores ya han registrado permafrost a través de datos de temperatura del suelo.

En el perfil W-E es posible interpretar que el permafrost, inducido a partir de los mayores valores de resistividad (en tonalidades azul oscuro, Figura 25), está en toda la sección de manera irregular; interrumpido por irregulares cuerpos alargados que principalmente nacen desde la profundidad representados por valores bajos de resistividad. En este perfil el permafrost tendría un espesor máximo de 14 m (ocupando menor extensión hacia la parte más profunda de la sección), los valores medios serían de 10 m y los espesores mínimos de unos 6 m. La zona más al Oeste del perfil albergaría una mayor cantidad de permafrost, existiendo únicamente un vacío de congelamiento entre los 45 y 60 m de distancia desde el extremo del perfil. La zona Este del perfil (a partir de los 120 m desde el extremo distal del perfil y hasta los 240 m), aparecería un permafrost más desconectado que podría ser varios núcleos de suelo congelado y aislados entre sí. Por otro lado, esta apariencia de suelos no congelados ligeramente verticales, podrían sugerir salidas de calor desde el subsuelo.

En profundidad, el permafrost del perfil W-E tendría un desarrollo hasta el final de la tomografía exceptuando entre los 75 y los 145 m de distancia desde el extremo Oeste del perfil, donde el permafrost aparecería interrumpido por un estrato no congelado desde los 14 a los 6 m de profundidad. Por tanto, es posible determinar que gran parte del perfil tendría una superficie congelada, aunque con ciertas inclusiones de material

no congelado. Este congelamiento aparecería desde la superficie del perfil hasta los 10-14 m de profundidad.

El perfil N-S, inicia al S en X=762534 y Y=8279548, y finaliza al N en X=762472 y Y=8279664 (coordenadas UTM, zona 18), con una longitud aproximada de 105 m. Se encuentra sobre el mismo depósito mencionado del anterior perfil y la parte N se encuentra a cotas un poco más altas. El perfil es transversal al depósito, próximo a mediciones de temperatura del suelo con presencia de permafrost, realizado por otros autores.

En el caso del perfil ETR 2 (N-S, Figura 26) se puede apreciar una mayor homogeneidad en el desarrollo del permafrost, aunque con un menor espesor generalizado. En este perfil el permafrost alcanzaría un espesor de unos 10 m en los lugares de mayor desarrollo (Sur del perfil), 8 m en los desarrollos medios (Norte) y 2.5 m en las secciones mínimas.

En este perfil, el mayor desarrollo del permafrost se encontraría en la primera mitad (entre los 20 y los 60 m desde el comienzo al Sur del perfil), mientras que los mínimos desarrollos estarían en el Norte del perfil. El primer tramo del perfil tendría un desarrollo generalizado de permafrost. Hacia los 55 m desde el extremo Sur del perfil, el permafrost se adelgazaría hasta ocupar una única lámina de unos 2.5 m. Hacia el Norte del perfil, entre los 75 y 100 m, existiría un núcleo aislado de permafrost de nuevo. Entre los 30 y 40 m desde la zona distal Sur del perfil se puede observar que un núcleo no congelado (talik) englobado por el permafrost.

En el caso de este perfil N-S (Figura 26) se observa que la parte más profunda del permafrost, en su mayor parte; se sobrepone a estratos no congelados, mientras que en el perfil W-E podría continuar en profundidad.

De forma espacial y con relativa tridimensionalidad (Figura 27) se observaría que en el perfil Norte-Sur, la inclusión de suelo no congelado de entre 55 y 85 m desde el extremo sur del perfil, coincidiría con un área que tendría un color ligeramente más oscuro que su entorno y que podría albergar cierta escorrentía de agua (debido a la existencia de surcos secundarios en la imagen aérea). Este cambio de color (y por

ende, del albedo) y la posible erosión o percolación de aguas de escorrentía; favorecerían el descongelamiento del permafrost de este área.

En el Perfil W-E se apreciaría este mismo proceso en el área de entre 75 y 145 m desde el Oeste distal del perfil, así como en una de las zonas con menor espesor de permafrost de entre los 135 y 145 m desde el Oeste del mismo. Estas dos superficies sin desarrollo de permafrost (o con ligero desarrollo) coincidirían con esa misma zona de escorrentía, mientras que la situada a 135-145 coincidiría con la cabecera de la zona de escorrentía, la cual tendría material coluvial mucho más oscuro que la zona circundante.

Estos hechos confirmarían que el permafrost, también a nivel local, tiene una fuerte dependencia del albedo superficial, así como de procesos de escorrentía. En el Norte del perfil N-S se observaría a su vez que otras de las zonas del subsuelo libres de hielo que estaría a unos 85-105 m desde el comienzo Sur del perfil.

Figura 27. Esquema cartográfico con el contexto de los perfiles ERT realizados en la campaña 2022

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

Es posible inferir, a su vez, que en el caso del perfil ERT 1 (W-E) existiría un permafrost de tipo aislado con varios núcleos de hielo (las mayores resistividades) y alrededor lo que se consideraría como roca congelada o hielo con gran cantidad de material intersticial. Por otro lado, el perfil ERT 2 (N-S) podría ser un desarrollo de permafrost de tipo continuo.

V.1.3. Ground Penetrating Radar (GPR)

Los resultados de los tres sectores examinados, muestran distintos rasgos crio-estratigráficos en donde se han diferenciado una capa superficial, un suelo congelado, una tercera capa de depósitos y el sustrato rocoso, desde la superficie hacia el subsuelo, analizando las características de las terminaciones, claridad y nitidez de las reflexiones (Ribollini et al., 2023). Asimismo, dentro del suelo congelado, reconoce secciones con alto contenido de hielo o capa masiva de hielo.

a. Sector Este

Se tienen dos perfiles, el más largo de dirección NE-SW y otro transversal más corto, de dirección ESE-ONO, próximos al SEV-01 y SEV-02. Regionalmente en la capa de la Geología 50K del GEOCATMIN, se sitúan sobre tobas del Evento 3 (Qp-coE3) del Centro Volcánico Coropuna. Localmente se observan los mismos depósitos descritos en SEV-01, SEV-02, ETR1 y ETR2.

En general, los datos muestran hasta 3 capas continuas, diferenciando una capa delgada y superficial, permafrost y una tercera capa de depósitos; en las secciones LID10003 y LID10005 de este sector (Ribollini et al., 2023). En la sección LID10005 (Figura 28), la primera capa se extiende desde la superficie hasta unos 4 m de profundidad, y refleja la parte más inconsolidada y superficial de los materiales. El límite entre esta y la segunda capa continua, está diferenciado por el primer reflejo GPR de amplitud relevante que se atribuye a la parte superior de la capa de permafrost. Esta segunda capa tiene espesor de unos 7 m, siendo mayor que éste en la parte más baja de la sección. En la capa de permafrost también hay otras reflexiones menores asociadas a características crio-estratigráficas que caracteriza a los sedimentos congelados, mientras que en la parte superior de la sección estaría la

zona más enriquecida de hielo (reflectores blancos y verde claros). Asimismo, la tercera capa corresponde a materiales no diferenciados que pueden relacionarse a otros evento de deposición de origen glaciar (Figura 28).

Figura 28. Modelo longitudinal diferenciando la base y tope del permafrost en el sector Este del Nevado Coropuna

Fuente: Ribollini et al., 2023

b. Sector Coropuna Oeste

El perfil GPR se posicionó con el objetivo de explorar los depósitos glaciares de este sector. El perfil longitudinal es de dirección ESE-ONO y los 3 perfiles transversales son NNE-SSO, en donde también se ha levantado la información de SEV-03 y SEV-04. Los perfiles se sitúan sobre una morrena lateral, sobre depósitos que regionalmente se han descrito como depósitos glaciares en la capa de la Geología 50K del GEOCATMIN. Localmente, se observan bloques, cantos grava con matriz arenolimososa, y alrededor existen varios cursos pequeños de agua proveniente del descongelamiento del glaciar. Asimismo, otra serie de secciones se realiza en una lengua glaciar paralela, a unos 130 m al S (LID10003, LID10005 y LID10008); prospección que llega a la lengua glaciar en su extremo E.

En general en el primer grupo de secciones analizadas (LID10001, LID10003, LID10004 y LID10010), se muestran hasta 4 capas continuas, diferenciando una capa superficial (delgada), permafrost, una tercera capa de depósitos y el sustrato rocoso (Ribollini et al., 2023). La primera capa se extiende desde la superficie hasta un máximo de 7 m de profundidad (LID10003), y refleja la parte más inconsolidada y superficial de los materiales. El límite entre esta y la segunda capa continua, está diferenciado por el primer reflejo GPR de amplitud relevante que se puede atribuir a la parte superior de la capa de permafrost que tiene espesor variable, que puede llegar a unos 20 m de espesor. En la capa de permafrost también hay otras reflexiones menores asociadas a características crio-estratigráficas que caracteriza a los sedimentos congelados. Esta estratificación interna muestra una dirección de buzamiento variable, consistente con eventos de deformación asociados con el movimiento del permafrost a causa del descongelamiento. Asimismo, la tercera capa corresponde a materiales no diferenciados que pueden relacionarse a otros eventos de deposición de origen glaciar, aluvial, fluvial o mixtos. Una reflexión importante se identifica en la sección LID10010, atribuido al sustrato rocoso (cuarta capa, la más profunda), entre 30 y 40 m de profundidad (Figura 29).

Figura 29. Modelo longitudinal y transversal de las secciones LID10001, LID10003, LID10004 y LID10010; diferenciando la base y tope del permafrost en el sector Este del Nevado Coropuna

Fuente: Ribollini et al., 2023)

c. Sector Sur

Se investigó un glaciar cubierto de escombros con dos perfiles GPR, uno longitudinal N-S (LID10005) y otro transversal (LID10001; Ribollini et al., 2023)). Regionalmente, se sitúa en depósitos glaciares de la capa de la Geología 50K del GEOCATMIN. Localmente, estos depósitos están compuestos de bloques, cantos y gravas areno limosas, principalmente de tonalidades grises. Los bloques son principalmente submétricos, aunque existen también bloques heterométricos de gran importancia. En este sector no existían anteriores trabajos sobre permafrost, por lo que fueron los primeros en realizarlo.

El marco de las reflexiones es bastante complejo, con capas en donde no se pueden diferenciar su continuidad (Figura 30). La primera capa de materiales superficiales es más profunda hacia el centro del valle, hasta unos 13 m. El permafrost (segunda capa) también se puede diferenciar en este sector, siendo más difícil establecer la base de esta capa a lo largo de toda la sección.

Figura 30. Perfil longitudinal E-W empleando GPR en el sector Sur del Nevado Coropuna

Fuente: Ribollini et al., 2023

Aunque preliminares, los resultados obtenidos hasta el momento muestran claramente que el GPR se ha empleado con éxito para inferir la estructura (composición de sedimentos y arquitectura estratigráfica) del subsuelo de las áreas detríticas en los márgenes del Nevado Coropuna. Las señales electromagnéticas se han propagado a las profundidades de interés, llegando en muchos casos al lecho rocoso. Los reflejos

GPR de mayor amplitud se pueden asociar con buena confianza en la parte superior de la capa de permafrost o lentes de hielo masivo. La existencia de discordancias angulares en la geometría de las reflexiones revela una estructura estratigráfica no homogénea, construida a través de la sucesión de distintos eventos deposicionales, y posteriormente (o singenéticamente) involucrada en eventos de deformación ligados al movimiento de fluencia.

V.1.4. Recursos hídricos en el permafrost

En este apartado, se realiza el cálculo de la cantidad de agua contenida en el permafrost tomando en cuenta las líneas GPR que cubren mayor longitud e información del subsuelo en cada sector.

Sector Este

En este sector, existe un permafrost continuo reconocido en la sección de 225 m de longitud. Consideramos un promedio de capa de permafrost una capa de 8 m de espesor. El material de esta capa está constituido por escombros y grava areno limosa. Damos un porcentaje de escombros del 40% y grava areno limosa inconsolidada de 60% del total de la capa.

Consideramos entonces solo el 60% de espesor correspondiente a la grava areno limosa (4.8 m) ya que su porosidad eficaz (13-26%; Sanders, 1998), es la que realmente puede almacenar agua.

Si formamos una columna de 1 m de largo x 1 m ancho x 4.8 m de altura (espesor del permafrost); tenemos 4.8 m³ de material con 13-26% de porosidad eficaz. Entonces, empleando el valor mínimo de 13%; podemos obtener $4.8 \text{ m}^3 * 13\% = 0.624 \text{ m}^3$ de porosidad (que está relleno de agua congelada) y, por ende, 0.624 m³ de agua almacenada. Para el valor máximo de porosidad tendremos $4.8 \text{ m}^3 * 26\%$ (porosidad eficaz) = 1.248 m³ de agua almacenada, y un valor promedio de $4.8 \text{ m}^3 * 20\% = 0.96 \text{ m}^3$ de agua almacenada. Estos cálculos de agua están referidos a una columna de 1 m² de área x el espesor del permafrost, como se indicó al inicio.

Sector Oeste

En esta sección no existe permafrost, pero sí una cuña de hielo limpio enterrado, y una capa de glaciario descubierta. El análisis se hará solo sobre el hielo limpio enterrado (hacia el oeste de la sección), que tiene un área aprox. de 415.28 m².

Si formamos una columna de 415.28 m² (área lateral del hielo) x 1 m de ancho, obtendremos 415.28 m³ de hielo limpio, que al multiplicar por 0.90, resulta en Al considerar el descongelamiento de 373.75 m³ de agua almacenada.

Sector Sur

En esta sección, el permafrost es continuo en la sección de 575 m aproximados de longitud, con un espesor promedio de 15 m. El material de esta capa está constituido por escombros y grava arena limosa también. Damos un porcentaje de escombros del 30% y grava arena limosa inconsolidada de 70% del total de la capa. Consideramos entonces solo el 70% de espesor correspondiente a la grava arena limosa (10.5 m) ya que su porosidad eficaz (13- 26%; Sanders, 1998), es la que realmente puede almacenar agua.

Si formamos una columna de 1 m de largo x 1 m ancho x 10.5 m de altura (espesor del permafrost); tenemos 10.5 m³ de material con 13-26% de porosidad eficaz. Entonces, empleando el valor mínimo de 13%; podemos obtener $10.5 \text{ m}^3 * 13\% = 1.365 \text{ m}^3$ de porosidad (que está relleno de agua congelada) y por ende, 1.365 m³ de agua almacenada. Para el valor máximo de porosidad tendremos $10.5 \text{ m}^3 * 26\%$ (porosidad eficaz) = 2.73 m³ de agua almacenada, y un valor promedio de $10.5 \text{ m}^3 * 20\% = 2.1 \text{ m}^3$ de agua almacenada. Estos cálculos de agua están referidos a una columna de 1 m² de área x el espesor del permafrost, como se indicó al inicio. Finalmente, como los cálculos son muy aproximados y dependen de la interpretación inicial de las capas de permafrost y la verdadera composición litológica del subsuelo; este método nos da una idea aproximada de la cantidad de agua almacenada, sugiriendo tomar como referencia el valor mínimo, siendo así conservadores en los cálculos realizados.

V.2. CARACTERIZACIÓN DEL PERMAFROST A PARTIR DE SENSORES DE TEMPERATURA

A partir de la colocación en profundidad de sensores de temperatura del tipo Hobo Pendant fue posible estimar la existencia de Permafrost en el sondeo realizado entre los dos perfiles de tomografía ERT. Tal como se define el permafrost, es necesaria la existencia de al menos dos años de temperaturas subsuperficiales inferiores a los 0 °C (Andrés et al., 2011).

El primer termómetro colocado en el sondeo "Borehole 1" a una profundidad de 0 metros, no resultó en ningún periodo registrado con una temperatura inferior a los 0°C (Figura 31), si bien existiría un periodo de un año y medio sin datos en el que se desconocería la temperatura. Las temperaturas registradas tendrían una tendencia de aumento muy marcada que indicarían un calentamiento. En los años 2012-2013 las temperaturas máximas no alcanzaban más de 6 y 11 °C respectivamente, mientras que a partir del 2015 estas temperaturas máximas comienzan a alcanzar los 16 °C e incluso los 21 °C. Esta tendencia desde el año 2015 hasta el 2020 coincidiría con recientes investigaciones en otras cordilleras de Perú (Cordillera Blanca) en las que se determina que los años 2015 - 2019 han sido los más cálidos debido a los eventos ENSO positivos y la acción del Cambio Climático actual (Fernández - Sánchez et al., En preparación; WMO, 2021).

Figura 31. Temperatura del subsuelo a 0 metros según dataloggers. Línea representa 0 °C

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

A -0.5 metros de profundidad (Figura 32), se observa una serie de temperaturas más homogéneas y cercanas a los 0 °C, pero que no superarían los dos años consecutivos

con temperaturas inferiores a 0 °C. Es posible que los periodos con temperaturas similares a esa temperatura de congelación sean debido a la acción de la cubierta nival, la cual realiza un efecto de aislamiento térmico en el subsuelo.

En el sensor térmico de -0.5 metros es posible observar un ciclo entre los años 2012 y 2014, el cual de forma continua mantiene temperaturas de 0 °C o muy cercanas, que indicarían un posible congelamiento. Sin embargo, entre el 4 y el 30 de marzo de 2013 se produce un aumento significativo de la temperatura, ascendiendo las temperaturas máximas hasta los 0.25 °C. Este aumento significativo de la temperatura pudo haber sido suficientemente prolongado como para derretir un suelo congelado que pudiese encontrarse a ese nivel.

Figura 32. Temperatura del subsuelo a -0.5 m en el Borehole 1

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

La línea azul representa la temperatura de 0.0 °C, la línea morada señala los ciclos de dos años de congelación. Se señala en un cuadrado rojo las temperaturas superiores a 0 °C dentro del ciclo de congelación.

En el caso de los sensores de temperatura colocados a un metro de profundidad, las temperaturas revelan la imposibilidad de existencia de permafrost al situarse fundamentalmente por encima del nivel de 0 °C en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas rozarían el nivel de congelación al estar situadas a entre 0.01 °C y 0.03 °C en esos momentos en los que se supera el nivel 0 °C (Figura 33).

Figura 33. Temperatura del subsuelo a -0.5 m en el Borehole 1. La línea azul representa la temperatura de 0.0 °C

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

En el caso de la temperatura del subsuelo a -2 m de profundidad (Figura 34), de nuevo no se registraron años con datos compatibles con la existencia de ciclos de congelación que favoreciesen el permafrost. Si bien la mayor parte de los datos que sobrepasasen los 0 °C entre octubre de 2012 y abril de 2015, lo hicieron con una temperatura de hasta 0.01 °C, siendo este el rango de sensibilidad del termómetro, no es posible determinar si todas esas temperaturas estarían en 0.02 °C o en 0 °C, existiendo por tanto favorabilidad térmica para el permafrost. Al no poder asegurar la temperatura que realmente existiría, no se podría afirmar que hubiese permafrost.

Sin embargo, es sabido que la temperatura de congelación a una altitud de 5100 m sobre el nivel del mar (como la de la localización de los termómetros), tendría un punto de congelación ligeramente superior a los 0°C, cayendo esta temperatura en el rango entre los 0.005 °C y los 0.007 °C (Thompson et al., 1849; Zhang et al., 2022). Por tanto, debido a la precisión de los termómetros y a la cercanía del punto de congelación a la temperatura máxima registrada entre 2012 y 2015, no es totalmente descartable la existencia de permafrost en el periodo comprendido entre el 23/01/2013 y el 30/03/2015.

La tendencia de la temperatura en este caso también sería de claro aumento comparando los periodos anteriores al año 2016 con los posteriores y en especial a partir del año 2019. Este hecho es indicativo de la amenaza que sufriría el permafrost a futuro.

La temperatura a 3 metros de profundidad bajo el subsuelo (Figura 35) sí revelaría hasta dos periodos de permafrost. El primer periodo sería el ciclo de congelación más claro y duraría desde el 18/10/2012 hasta el 07/09/2014. Es posible que el ciclo de congelación provenga desde mucho antes, pues se toma como primer punto un ascenso de temperatura de 0.03 °C, el cual estaría dentro del punto de congelación del agua a la altitud y presión atmosférica del sondeo (0.05 °C). A su vez, en el ciclo de dos años se superan los 0°C en una única ocasión de 30 minutos de duración, alcanzando los 0.17 °C.

Figura 34. Temperatura del subsuelo a 2 metros de profundidad en Coropuna. Línea indica 0 °C

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

Aquí se asume que dicha temperatura en esa duración (antes y después se regresan a los 0 °C) no impediría la formación de permafrost e, incluso, podría deberse a una mala lectura del sensor de temperatura. Tras este ciclo, los 0 °C se superarían en 24 ocasiones hasta la fecha 18/12/2016 donde acaba la serie de datos. Se intuye que estos 24 ascensos de temperatura podrían fusionar completa o parcialmente el permafrost, en especial el día 20/10/2014, el cual posee hasta 3 ascensos de temperatura con máximo 0.28 °C.

Existiría un segundo ciclo de congelación de más de dos años de duración que comprendería del 03/10/2018 al 16/8/2020, pero que podría provenir de antes del 21/09/2018. Sin embargo, durante este ciclo se superan los 0 °C en gran cantidad de ocasiones, aunque la temperatura quedaría en un máximo de 0.03 °C, quedando englobada en el punto de congelación para la altitud de 5100 m (0.05 °C). Este último ciclo se trataría aquí como ciclo probable.

Figura 35. Temperatura del subsuelo a -3 m en Coropuna. La línea indica 0 °C

Fuente: Cedido por Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

V.3. DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE PERMAFROST

V.3.1. Análisis multicriterio

Altitud

En la variable altitud, se han calculado todas aquellas altitudes superiores a los 5100 m como favorabilidad a la existencia del permafrost. En el Anexo 2.1. se observa que la mayor parte de las altitudes por encima de los 5100 m en el área de estudio recaen en el Nevado Coropuna, pero también en otras cuatro elevaciones o "cerros" (Puma Ranra, Llallawi o Minasniyuq) situados al este del mismo. Las zonas no favorables son limitantes para la existencia de permafrost, por lo que el valor final es 0.

V.3.2. Orientación de laderas

Para la variable de orientación de ladera se calcularon las orientaciones con mayor y menor favorabilidad, siendo las laderas orientadas al norte las de menor favorabilidad y las orientadas al sur las de mayor favorabilidad. En el Anexo 2.2. se observa que la mayor parte de las orientaciones norte y sur se encuentran al norte y sur respectivamente del Nevado Coropuna, como era de esperar, ya que este nevado se extiende longitudinalmente de oeste a este. Sin embargo, existen algunos tramos de orientaciones norte situadas al sur, así como de nuevo la región de Puma Ranra y de

Palcacha, tendrían orientaciones hacia el sur.

V.3.3. Pendientes topográficas

Para la variable de pendientes topográficas se calcularon las pendientes máximas correspondiente al ángulo de reposo de los materiales de menor estabilidad encontrados en el área (cenizas, 40° de pendiente). El resultado se muestra en el Anexo 2.3. La mayor parte de las pendientes que sobrepasaran los 40° se sitúan en el suroeste y noroeste del área de estudio, así como al oeste del Nevado Coropuna cerca de los cerros limitantes de la colada de lava norte; y en el sur en las caras oeste de las morrenas del Último Máximo Glacial.

Las pendientes topográficas por encima del ángulo de reposo de los materiales de menor estabilidad (cenizas, 40° de pendiente) han obtenido un valor de 0 en el análisis multicriterio, dado que este es un factor limitante para la existencia del permafrost.

V.3.4. Irradiación solar

La irradiación solar en el área de estudio sería homogénea (Anexo 2.4.), pero estaría desigualmente distribuida a partir de la generación de sombras por efecto topográfico. Dada la gran elevación de ciertas configuraciones y morfologías del terreno, algunas áreas quedarían poco expuestas a la radiación durante un gran periodo de tiempo.

En general, el norte del Nevado Coropuna tendría una mayor irradiación solar debido a la mayor exposición, mayor “suavidad” topográfica y orientación favorable hacia el Sol. Los valores de irradiación alcanzan los 7000 W.m⁻², mientras que los menores valores se sitúan en 530, no siendo 0 absoluto dado que todas las partes del territorio permanecen radiadas en algún momento.

V.3.5. Albedo de la superficie

Para la variable del albedo superficial se analizaron los resultados de una imagen Landsat 8 del año 2016 (03-06-2016, la de menor cobertura nival disponible). Estos resultados se reclasificaron del 0 al 10 obteniéndose la cartografía del Anexo 2.5. Se observa que los mayores valores de Albedo ocurrirían en el área glaciaria en hielo

limpio, el cual se ha determinado como limitante con valor 0. A su vez, se obtienen valores muy altos en las zonas de alteración hidrotermal y al este y suroeste de la zona de estudio. Los menores valores se corresponderían con las coladas de lava más recientes, aunque de forma general la mayor parte del área de estudio presentaría valores bajos de albedo de la superficie.

V.3.6. Presencia de glaciares

Dada la inexistencia de permafrost debajo de las masas glaciares actuales, se han representado las últimas cartografías geomorfológicas de máximo detalle en la cartografía de favorabilidad del Anexo 2.6. Se representan las masas de hielo actuales (año 2016) con un valor 0 para representar la limitación, mientras que los glaciares rocosos activos se han representado en el análisis multicriterio con un valor positivo, aunque no máximo (5).

Las lenguas glaciares actuales tendrían una mayor extensión hacia el sur y oeste del Nevado Coropuna, mientras que en el norte estarían más limitadas en altitud. Los glaciares rocosos tendrían un comportamiento similar con mayor desarrollo en el sur que en el norte.

V.3.7. Temperatura

La temperatura media del aire fue inferida a partir de interpolaciones de datos meteorológicos de estaciones del SENAMHI y data loggers instalados en el Nevado Coropuna en sucesivas campañas por el proyecto Cryoperú.

Es posible observar que la temperatura (Anexo 2.7.), como es de esperar, descendería en función a la altitud. Las laderas tendrían una temperatura media del aire de entre 3 y 4 °C, siendo las zonas más bajas de los valles glaciares estimados en una temperatura de unos 5 °C. En función al ascenso en altitud la temperatura desciende hasta encontrarse la isoterma de 0 °C cerca de la línea de base de los glaciares rocosos aparentemente más activos, a una altitud de entre 5206 y 5444 m.

La isoterma 0 °C se prolongaría hacia el este a partir de un circo glaciar existente cerca de la zona de alteración hidrotermal más próxima a Coropuna. Existiría una

progradación de temperaturas desde los 0 °C hasta los -5.8 °C. Los valores máximos serían de -5.8 °C, sin embargo, las cumbres llegarían hasta los -4 °C, no siendo común valores a menos de -5 °C.

Cuadro 15. Altitud regional promedio de la Isoterma 0 °C en el Nevado Coropuna

<i>Ladera</i>	<i>Altitud (m) de la isoterma 0°C</i>
<i>Sureste</i>	5287
<i>Sur</i>	5206
<i>Suroeste</i>	5319
<i>Oeste</i>	5382
<i>Noroeste</i>	5370
<i>Norte</i>	5340
<i>Noreste</i>	5329
<i>Este</i>	5407
<i>Punto Wilson (Este)</i>	5444

Según los datos de temperatura de estaciones SENAMHI tratados en este proyecto, la isoterma de 0 °C se situó en 5350 m de altitud de promedio para un periodo de datos de 1980-2022. Esta isoterma, algo más baja que la calculada entre 2008 y 2012 por los sensores de temperatura, podría deberse a la inclusión de un periodo muy amplio de datos (1980-2022) que tendrían una tendencia de calentamiento progresivo (incluyéndose datos relativamente fríos al comienzo del periodo), así como a diferencias regionales (Cuadro 15).

La isoterma se situaría a elevaciones más bajas en el sur del Nevado Coropuna (5200 – 5319 m). Mientras que en el norte y noroeste estaría ligeramente más alta (5370 – 5340 m). El este del área de estudio, tendría la isoterma más elevada, con unos 5407 m de altitud, mientras el punto de la estación permafrost, lugar donde se han realizado gran parte de los análisis del presente trabajo, sí tendría una altitud similar a la calculada en Úbeda (2011), con 5444 m de elevación.

V.3.8. Probabilidad de existencia de Permafrost

A partir de la multiplicación de todas las variables mencionadas se obtiene la cartografía final de probabilidad de existencia de Permafrost. Esta cartografía (Anexo 2.8) se enmarca en unos valores entre el 0 y el 100%, siendo mayor la probabilidad de existencia cuanto más cercano el valor al 100%.

Dado los factores limitantes con valor 0 de la altitud a 5100 m s.n.m. y de la Isoterma 0 °C, el análisis sólo aparecería a partir de la mitad del macizo del Coropuna, excluyéndose también las áreas glaciares. Por ello el resultado es una franja circular que rodea el Nevado Coropuna.

Es posible observar en el resultado (Figura 36. y Anexo 2.8) que la mayor extensión de probabilidad de existencia se encontraría en el área norte, aunque esta zona también albergaría los valores más bajos de probabilidad. Las áreas de mayor probabilidad de existencia de permafrost serían la alteración hidrotermal y depósitos fluvioglaciares del este del Coropuna, así como una franja situada al oeste y cerca de los tramos de los perfiles del GPR, y otra en el sur a mayor altitud a los lados de varias de las lenguas glaciares. La mayor probabilidad se encontraría en el sur desde casi la altitud 5100, mientras que en el oeste sería a partir de la altitud de entre 5300-5400 m.

Los valores de probabilidad medios, entre el 60 y el 65% de probabilidad, se encontrarían fundamentalmente en el oeste del Nevado Coropuna y en una franja que podría acercarse a los 6000 metros de altitud. Las probabilidades máximas, a partir del 80%, se encontrarían fundamentalmente al sur del Nevado. A su vez, estas probabilidades se extenderían también por el cerro de alteración hidrotermal donde se han realizado los sondeos y perfiles SEV y ERT, donde existiría permafrost de forma confirmada por los perfiles. Es en el “abrigo” de estas laderas, donde menor irradiación solar existiría, que se encuentran los valores más altos, coincidiendo con las zonas ocupadas con glaciares rocosos. Esta franja de glaciares rocosos no sería Permafrost sensu-stricto, sin embargo, el comportamiento o mantenimiento del hielo intersticial de los glaciares rocosos podría seguir patrones y factores similares al permafrost, calibrándose positivamente el modelo multicriterio.

El resto de valores serían muy bajos en el norte del Nevado Coropuna (entre 0.1 - 10%) o bien moderadamente bajos (11 - 20%). Estos valores tan bajos podrían deberse al albedo de superficie, el cual sería muy oscuro e inducirá al descenso de la probabilidad de existencia del permafrost, así como a la orientación desfavorable y la gran irradiación solar que recibiría la zona norte. Los valores más altos (>70%) de

Permafrost en la zona norte tendrían una dependencia de la altitud, dado que no aparecerían hasta los 5600-5700 m de altitud, con excepción de ciertas quebradas de origen glaciar donde las orientaciones cobrarían un sentido sureste y una irradiación solar menor debido a la gran topografía.

Ciertos valores máximos superiores al 90% aparecerían de forma constante alrededor del límite superior del modelo, gran parte de estos valores podrían estar incrementados realmente por la existencia de cobertura nival, la cual aumentaría el albedo y por tanto la probabilidad de permafrost. No ha sido posible realizar este análisis clasificando el albedo de la nieve “sucio” o de mayor periodo de deposición al tener un albedo similar a los depósitos fluvioglaciares, por lo que si se clasificaba la nieve con un tramo de albedo más bajo (relativamente) se corría el riesgo de clasificar con un valor más bajo también los depósitos fluvioglaciares. Además, no es posible saber si bajo la cobertura nival existe o no una mayor probabilidad de existencia de permafrost, ya que no se puede interpretar el albedo real que correspondería debajo de la misma. Sin embargo, la imagen elegida para el albedo habría sido una de las de menor cobertura nival, impidiendo la posibilidad de que toda la superficie de probabilidad 20.1-40% sea por un albedo correspondiente a la nieve.

Figura 36. Resultados del análisis multicriterio indicando la probabilidad de existencia de permafrost en el Nevado Coropuna. En el Anexo 2.8 se muestra ampliado

Fuente: Elaboración propia

Los valores de probabilidad también se irían incrementando en función al ascenso en altitud seguramente debido a la mayor valoración de los subconjuntos de las isothermas por encima (altitudinalmente hablando) de la de 0 °C, dado que la probabilidad se incrementa por descender la temperatura del aire.

Se debe poner atención a la zona al sur de Minasnyuq, donde aparecería cierta probabilidad (entre el 40 y 50% con algunas zonas de hasta 90%) de existencia de permafrost. A modo de calibración, se ha comparado el modelo con las áreas de los Perfiles ERT y GPR, las cuales tendrían información conocida sobre la existencia o no de permafrost.

En la Figura 37 se observa una comparativa entre las diferentes probabilidades del permafrost y los perfiles GPR y ERT en la zona oeste. En este caso, se observa que dos de los tres perfiles GPR se habrían realizado en zonas que tendrían entre un 70 y 100% de probabilidad de existencia de permafrost, con un valor mínimo discontinuo del 60%. En el caso del perfil ERT, el cual mostraría permafrost discontinuo, coincidiría con los resultados del análisis multicriterio, el cual en esa zona da superficies de probabilidad del 90 al 100% intercaladas con otras de 50-70%.

Figura 37. Cartografía de probabilidad y perfiles ERT y GPR en el sector Este de Coropuna

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 38 los datos procesados del perfil (e interpretados) se corresponderían con el primer tramo más al este (Perfil 1). En este tramo se habría interpretado como existencia de Hielo glaciar puro junto a sedimentos y detritos glaciares (mostrado como fuera del área de probabilidades de permafrost, dentro del área glaciar). Se observa que a cotas menores del perfil GPR 2 realizado, existen extensas áreas con probabilidad >70% de existencia de permafrost (tonalidades azules, Figura 38).

En la Figura 39, se observa una comparativa entre las diferentes probabilidades del permafrost y el perfil GPR del Sur del Coropuna.

Figura 38. Comparación entre los análisis multicriterio y los perfiles GPR del Oeste del Nevado Coropuna

Fuente: Elaboración propia

Figura 39. Comparación entre el análisis multicriterio y el perfil GPR del Sur de Coropuna

Fuente: Elaboración propia

El tramo norte y de mayor altitud coincidiría con probabilidades superiores al 90% en su mayor parte (Figura 39), conteniendo algunas intercalaciones de probabilidades inferiores de entre 50 y 70%, pero de muy pequeña superficie. En este caso, la interpretación del perfil sur ha sido como completamente cubierta por permafrost hasta los 20 metros de profundidad. Existiría relativa coincidencia con el análisis multicriterio, exceptuando la zona sur, ya que esta área quedaría con un 0% de probabilidad de existencia de permafrost. Esta no coincidencia sería debido a la limitación de existencia de permafrost por altitud hasta los 5100 m, que de forma natural sería ciertamente transitoria, mientras que en un SIG debe ser una limitación neta. Probablemente, si los análisis se extendiesen por debajo de los 5,100 m, esta zona quedaría englobada como con alta probabilidad de contener permafrost como lo muestra la continuidad de permafrost del Perfil GPR 3 (Figura 30). Este análisis demostraría que el permafrost podría, de forma puntual, extenderse de forma transitoria más abajo de 5100 m de altitud.

A su vez, se han observado áreas de lecho rocoso, pero no existiría ninguna superficie interpretada como permafrost.

En este caso, de nuevo, los datos del perfil 1 del sector oeste del Nevado Coropuna se corresponderían bastante bien con los valores del análisis multicriterio, dado que estaría en un área que el análisis multicriterio indicaría como 0% de probabilidad.

Los tres casos comentados, aunque se corresponden con información puntual, tienen buena coincidencia con los resultados del análisis multicriterio, ya que la mayoría de los perfiles ERT o GPR se emplazarían en superficies con un 90% o un 0% de probabilidad de permafrost. Este hecho podría calibrar el modelo de forma que se podría dar una gran confianza al mismo. El análisis multicriterio también pone en evidencia, que la cota de existencia de permafrost sería menor a 5100 m de altitud hacia el sur-suroeste del Coropuna ya que las probabilidades altas de existencia de permafrost (>80%) ocupan grandes áreas en el límite inferior del modelo.

V.4. ESTIMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PRESENTES EN EL PERMAFROST

En este apartado, se realiza el cálculo de la cantidad de agua contenida en el permafrost tomando en cuenta las líneas GPR que cubren mayor longitud e información del subsuelo en cada sector.

V.4.1. Sector Este

En este sector, existe un permafrost continuo reconocido en la sección de 225 m de longitud. Consideramos un promedio de capa de permafrost una capa de 8 m de espesor. El material de esta capa está constituido por escombros y grava areno limosa. Damos un porcentaje de escombros del 40% y grava areno limosa inconsolidada de 60% del total de la capa. Consideramos entonces solo el 60% de espesor correspondiente a la grava areno limosa (4.8 m) ya que su porosidad eficaz (13-26%; Sanders, 1998), es la que realmente puede almacenar agua.

Si formamos una columna de 1 m de largo x 1 m ancho x 4.8 m de altura (espesor del permafrost); tenemos 4.8 m³ de material con 13-26% de porosidad eficaz. Entonces, empleando el valor mínimo de 13%; podemos obtener $4.8 \text{ m}^3 * 13\% = 0.624 \text{ m}^3$ de porosidad (que está relleno de agua congelada) y, por ende, 0.624 m³ de agua almacenada. Para el valor máximo de porosidad tendremos $4.8 \text{ m}^3 * 26\%$ (porosidad eficaz) = 1.248 m³ de agua almacenada, y un valor promedio de $4.8 \text{ m}^3 * 20\% = 0.96 \text{ m}^3$ de agua almacenada. Estos cálculos de agua están referidos a una columna de 1 m² de área x el espesor del permafrost, como se indicó al inicio.

V.4.2. Sector Oeste

En esta sección no existe permafrost, pero sí una cuña de hielo limpio enterrado, y una capa de glaciario descubierta. El análisis se hará sólo sobre el hielo limpio enterrado (hacia el oeste de la sección), que tiene un área aprox. de 415.28 m².

Si formamos una columna de 415.28 m² (área lateral del hielo) x 1 m de ancho, obtendremos 415.28 m³ de hielo limpio, que al multiplicar por 0.90, resulta en 373.75 m³ de agua almacenada producto de su descongelamiento.

V.4.3. Sector Sur

En esta sección, el permafrost es continuo en la sección de 575 m aproximados de longitud, con un espesor promedio de 15 m. El material de esta capa está constituido por escombros y grava arena limosa también. Damos un porcentaje de escombros del 30% y grava arena limosa inconsolidada de 70% del total de la capa. Consideramos entonces solo el 70% de espesor correspondiente a la grava arena limosa (10.5 m) ya que su porosidad eficaz (13-26%; Sanders, 1998), es la que realmente puede almacenar agua.

Si formamos una columna de 1 m de largo x 1 m ancho x 10.5 m de altura (espesor del permafrost); tenemos 10.5 m³ de material con 13-26% de porosidad eficaz. Entonces, empleando el valor mínimo de 13%; podemos obtener $10.5 \text{ m}^3 * 13\% = 1.365 \text{ m}^3$ de porosidad (que está relleno de agua congelada) y, por ende, 1.365 m³ de agua almacenada. Para el valor máximo de porosidad tendremos $10.5 \text{ m}^3 * 26\%$

(porosidad eficaz) = 2.73 m³ de agua almacenada, y un valor promedio de 10.5 m³ * 20% = 2.1 m³ de agua almacenada. Estos cálculos de agua están referidos a una columna de 1 m² de área x el espesor del permafrost, como se indicó al inicio.

Finalmente, como los cálculos son muy aproximados y dependen de la interpretación inicial de las capas de permafrost y la verdadera composición litológica del subsuelo; este método nos da una idea aproximada de la cantidad de agua almacenada, sugiriendo tomar como referencia el valor mínimo, siendo así conservadores en los cálculos realizados.

V.4.4. Estimación total

De acuerdo a la multiplicación de los valores de contenido de agua por m² con las probabilidades de existencia de permafrost existirían 3 escenarios de contenido de agua que se observa en el Cuadro 16.

El escenario de contenido en agua de una porosidad del 13% tendría 0.0125 Hm³ en el Sector sur, 0.00612 Hm³ en el Sector este, el Sector norte con 0.104 Hm³ y el Sector oeste con 5.73 Hm³. En total, existiría un contenido de agua de 5.76 Hm³. Este contenido total estaría muy influenciado por el agua alojada en el Sector oeste, el cual se calcula como hielo debido a la inexistencia de otros datos por los perfiles GPR.

Cuadro 16. Contenido de agua alojado por m² según escenarios calculados y según sectores del Nevado Coropuna

	Agua 13 (hm3)	Agua 20 (hm3)	Agua 26 (hm3)
Sector Sur	12.45	19.15	24.90
Sector Este	6.13	9.43	12.26
Sector Oeste	5730.50	5730.50	5730.50
Sector Norte	10.38	15.98	20.77
Total	5759.46	5775.06	5788.43

El escenario de contenido en agua de una porosidad del 20% tendría 0.19 Hm³ en el Sector sur, 0.09 Hm³ en el Sector este, el Sector norte con 0.16 Hm³ y el Sector oeste con 5.730 Hm³. En total, existiría un contenido de agua de 5.775 Hm³.

El escenario de contenido en agua de una porosidad del 26% tendría 0.24 Hm³ en el Sector sur, 0.126 Hm³ en el Sector este, el Sector norte con 20.77 Hm³ y el Sector oeste con 5.73 Hm³. En total, existiría un contenido de agua de 5.79 Hm³.

En las Figuras 40 a 42 (Anexos 2.8 a 2.11 respectivamente), se pueden observar las cartografías de la estimación del contenido en agua de cada escenario.

Figura 40. Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 13% de porosidad del suelo

Fuente: Elaboración propia

Figura 41. Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 20% de porosidad del suelo

Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Contenido estimado de agua en el permafrost en Coropuna. Escenario de 26% de porosidad del suelo

Fuente: Elaboración propia

V.5. PUNTOS DE CONTROL/IMÁGENES AÉREAS COMO BASE PARA EL CONTROL DE GLACIARES ROCOSOS

V.1.1 Análisis topográfico: Toma de puntos de GPS e imágenes aéreas en glaciares rocosos

En los Cuadros 17 y 18 es posible observar las coordenadas tomadas por GPS en bloques y diferentes zonas de Glaciares Rocosos.

Estas coordenadas deberán volver a tomarse en el futuro en los mismos lugares exactos, para poder observar las diferencias en el transporte y en el movimiento horizontal de los glaciares rocosos.

Las diferencias en el movimiento horizontal en varios periodos de tiempo pueden dilucidar el estado del hielo interno que compone el glaciar rocoso.

Cuadro 17. Puntos de control sobre glaciares rocosos

Punto	Coord_X	Coord_Y
1	761260.9336	8279548.996
2	761258.0761	8279573.206
3	761219.6586	8279538.677
4	761344.7379	8279605.829
5	761336.8401	8279611.028
6	761316.8376	8279656.827
7	761322.9389	8279629.414
8	761300.9116	8279589.139
9	761302.8563	8279603.665
10	761275.5248	8279626.164
11	761289.2831	8279627.057
12	761212.018	8279590.132
13	761224.7578	8279594.894
14	761228.7256	8279630.307
15	761266.2569	8279644.796
16	761256.2027	8279639.339
17	761165.6224	8279608.63
18	761176.7746	8279660.065
19	761183.0452	8279649.389
20	761116.165	8279642.944
21	761120.2992	8279646.351
22	761131.3918	8279668.847
23	761153.5177	8279680.932
24	761092.0813	8279718.126
25	761109.8137	8279720.34
26	761146.175	8279726.282
27	761133.9499	8279724.782
28	761190.936	8279715.619
29	761226.5569	8279724.329
30	761271.5586	8279741.356
31	761068.206	8279888.739
32	761083.5552	8279869.517
33	761062.1636	8279841.081
34	761085.7327	8279843.6
35	761112.2083	8279845.937
36	761118.4525	8279890.641
37	761172.2953	8279903.659
38	761199.4416	8279890.562
39	761211.4272	8279879.529
40	761217.4598	8279889.53
41	761201.6509	8279909.228
42	761214.0493	8279910.311
43	761241.9893	8279921.741
44	761340.7849	8279709.253
45	761325.9418	8279712.19
46	761335.017	8279718.527
47	761310.5695	8279710.285
48	761273.8452	8279701.594
49	761338.3243	8279805.152
50	761326.5239	8279817.587
51	761318.4276	8279814.465
52	761281.9547	8279807.943
53	761259.7561	8279813.737
54	761262.5607	8279792.333
55	761263.0105	8279788.814
56	761262.312	8279808.147
57	761265.9024	8279817.492
58	761264.4419	8279819.333
59	761262.8068	8279821.572
60	761264.7603	8279836.172
61	761267.1098	8279846.893
62	761336.2932	8279857.593
63	761327.5619	8279869.499
64	761312.7981	8279877.834
65	761322.085	8279888.47
66	761309.4512	8279897.095
67	761169.182	8279985.308
68	761187.5706	8279965.861
69	761193.4841	8279980.744
70	761204.7553	8279985.586

Punto	Coord_X	Coord_Y
71	761210.1528	8279985.374
72	761229.8114	8279992.875
73	762079.7401	8279295.35
74	762091.018	8279308.745
75	762090.2481	8279314.246
76	762105.4881	8279326.603
77	762102.4824	8279346.604
78	762021.4033	8279319.087
79	762032.9321	8279331.307
80	762038.7953	8279333.508
81	762038.1603	8279335.53
82	762041.1194	8279341.525
83	762045.6914	8279344.161
84	762062.9846	8279359.173
85	761994.7696	8279393.833
86	762023.2653	8279409.312
87	762041.9978	8279414.63
88	762046.8463	8279407.407
89	762060.8031	8279402.71
90	762095.3049	8279411.891
91	762081.3944	8279507.357
92	762096.0589	8279493.684
93	762128.6887	8279495.219
94	762153.8507	8279495.483
95	762238.9342	8279471.995
96	762233.994	8279287.313
97	762236.0498	8279290.263
98	762237.6797	8279302.029
99	762243.728	8279314.361
100	762243.9384	8279322.375
101	762241.2555	8279340.186
102	762219.975	8279365.825
103	762204.9869	8279408.736
104	762319.1239	8279396.449
105	762318.4227	8279401.555
106	762310.8821	8279399.777
107	762264.2055	8279418.898
108	762044.6697	8279521.599
109	762017.0207	8279543.242
110	761976.7642	8279536.429
111	762049.0988	8279461.739
112	762036.3406	8279458.01
113	762022.9484	8279470.62
114	762007.5813	8279472.618
115	762013.2963	8279416.849
116	762001.8663	8279411.425
117	761989.9071	8279420.711
118	761989.1451	8279430.729
119	761982.045	8279458.146
120	761970.0329	8279489.115
121	761880.5358	8279408.391
122	761891.0133	8279413.047
123	761902.3004	8279412.275
124	761923.1973	8279436.55
125	761937.2136	8279442.451
126	761954.6585	8279469.92
127	761839.2602	8279497.529
128	761852.9921	8279497.556
129	761881.8979	8279532.576
130	761898.6514	8279515.762
131	761924.5674	8279527.642

Los Cuadros 18 a 21 recogen la diferencia entre las líneas de frente y crestas cartografiadas entre años, tomando como referencia la cartografía más antigua correspondiente al año 1966.

Se debe advertir que los movimientos horizontales de estos glaciares rocosos no tendrían un retroceso o avance como los habituales glaciares de hielo, pues los glaciares rocosos sufren de movimientos horizontales ligeros. Sin embargo, el aumento de la temperatura en el contexto actual del cambio climático sí puede desestabilizar los glaciares rocosos, "rompiendo" el flujo de rocas en ciertas áreas de debilidad del hielo interno, provocando una sensación de avance o retroceso. También es posible que parte de la capa de hielo más profunda del Glaciar rocoso se funda y cree una superficie de cizallamiento sobre la cual el Glaciar rocoso acelere su movimiento. La fusión diferencial del hielo interno del Glaciar rocoso también puede causar colapsos o retrocesos de ciertas áreas de la masa rocosa, generando retrocesos locales o generales.

Los movimientos horizontales de órdenes grandes de magnitud pueden ser debidos a fallos en la georreferenciación de las imágenes utilizadas para la cartografía de los frentes y crestas del Glaciar.

Las diferencias de las medidas individuales de los frentes de los glaciares rocosos se reflejan en el Cuadro 22.

Cuadro 18. Medidas de retroceso o avance del frente del Glaciar rocoso 1 oeste

Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)	Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)
Glaciar 1 Oeste	Medida 1	2.65	Glaciar 1 Oeste	Medida 86	-10.38
Glaciar 1 Oeste	Medida 2	2.69	Glaciar 1 Oeste	Medida 87	-6.88
Glaciar 1 Oeste	Medida 3	2.19	Glaciar 1 Oeste	Medida 88	-4.87
Glaciar 1 Oeste	Medida 4	2.82	Glaciar 1 Oeste	Medida 89	-2.21
Glaciar 1 Oeste	Medida 5	3.46	Glaciar 1 Oeste	Medida 90	-1.64
Glaciar 1 Oeste	Medida 6	3.26	Glaciar 1 Oeste	Medida 91	-1.71
Glaciar 1 Oeste	Medida 7	2.94	Glaciar 1 Oeste	Medida 92	-3.46
Glaciar 1 Oeste	Medida 8	3.06	Glaciar 1 Oeste	Medida 93	-2.82
Glaciar 1 Oeste	Medida 9	3.27	Glaciar 1 Oeste	Medida 94	-1.85
Glaciar 1 Oeste	Medida 10	2.68	Glaciar 1 Oeste	Medida 95	-2.18
Glaciar 1 Oeste	Medida 11	0.69	Glaciar 1 Oeste	Medida 96	-4.78
Glaciar 1 Oeste	Medida 12	-0.70	Glaciar 1 Oeste	Medida 97	-6.40
Glaciar 1 Oeste	Medida 13	-0.88	Glaciar 1 Oeste	Medida 98	-7.91
Glaciar 1 Oeste	Medida 14	-0.46	Glaciar 1 Oeste	Medida 99	-9.88
Glaciar 1 Oeste	Medida 15	0.29	Glaciar 1 Oeste	Medida 100	-11.14
Glaciar 1 Oeste	Medida 16	0.34	Glaciar 1 Oeste	Medida 101	-10.89
Glaciar 1 Oeste	Medida 17	-2.40	Glaciar 1 Oeste	Medida 102	-9.39
Glaciar 1 Oeste	Medida 18	-4.66	Glaciar 1 Oeste	Medida 103	-6.46
Glaciar 1 Oeste	Medida 19	-7.65	Glaciar 1 Oeste	Medida 104	-5.38
Glaciar 1 Oeste	Medida 20	-9.33	Glaciar 1 Oeste	Medida 105	-6.17
Glaciar 1 Oeste	Medida 21	-7.86	Glaciar 1 Oeste	Medida 106	-7.10
Glaciar 1 Oeste	Medida 22	-6.25	Glaciar 1 Oeste	Medida 107	-9.16
Glaciar 1 Oeste	Medida 23	-1.42	Glaciar 1 Oeste	Medida 108	-10.16
Glaciar 1 Oeste	Medida 24	-2.61	Glaciar 1 Oeste	Medida 109	-10.54
Glaciar 1 Oeste	Medida 25	-4.33	Glaciar 1 Oeste	Medida 110	-9.67
Glaciar 1 Oeste	Medida 26	-6.72	Glaciar 1 Oeste	Medida 111	-8.96
Glaciar 1 Oeste	Medida 27	-7.13	Glaciar 1 Oeste	Medida 112	-7.10
Glaciar 1 Oeste	Medida 28	-8.52	Glaciar 1 Oeste	Medida 113	-4.66
Glaciar 1 Oeste	Medida 29	-9.50	Glaciar 1 Oeste	Medida 114	-1.80
Glaciar 1 Oeste	Medida 30	-10.27	Glaciar 1 Oeste	Medida 115	-1.52
Glaciar 1 Oeste	Medida 31	-12.46	Glaciar 1 Oeste	Medida 116	-1.15
Glaciar 1 Oeste	Medida 32	-16.87	Glaciar 1 Oeste	Medida 117	-0.69
Glaciar 1 Oeste	Medida 33	-20.40	Glaciar 1 Oeste	Medida 118	-0.01
Glaciar 1 Oeste	Medida 34	-24.27	Glaciar 1 Oeste	Medida 119	-0.68
Glaciar 1 Oeste	Medida 35	-26.99	Glaciar 1 Oeste	Medida 120	-1.15
Glaciar 1 Oeste	Medida 36	-29.39	Glaciar 1 Oeste	Medida 121	-1.78
Glaciar 1 Oeste	Medida 37	-29.35	Glaciar 1 Oeste	Medida 122	-1.45
Glaciar 1 Oeste	Medida 38	-28.67	Glaciar 1 Oeste	Medida 123	0.10
Glaciar 1 Oeste	Medida 39	-32.34	Glaciar 1 Oeste	Medida 124	-0.47
Glaciar 1 Oeste	Medida 40	-34.50	Glaciar 1 Oeste	Medida 125	-1.60
Glaciar 1 Oeste	Medida 41	-37.00	Glaciar 1 Oeste	Medida 126	-0.76
Glaciar 1 Oeste	Medida 42	-39.57	Glaciar 1 Oeste	Medida 127	-0.35
Glaciar 1 Oeste	Medida 43	-42.67	Glaciar 1 Oeste	Medida 128	-1.55
Glaciar 1 Oeste	Medida 44	-45.85	Glaciar 1 Oeste	Medida 129	-1.80
Glaciar 1 Oeste	Medida 45	-48.01	Glaciar 1 Oeste	Medida 130	0.32
Glaciar 1 Oeste	Medida 46	-49.99	Glaciar 1 Oeste	Medida 131	1.56
Glaciar 1 Oeste	Medida 47	-54.47	Glaciar 1 Oeste	Medida 132	1.15
Glaciar 1 Oeste	Medida 48	-57.99	Glaciar 1 Oeste	Medida 133	0.49
Glaciar 1 Oeste	Medida 49	-59.68	Glaciar 1 Oeste	Medida 134	-0.15
Glaciar 1 Oeste	Medida 50	-59.25	Glaciar 1 Oeste	Medida 135	-0.53
Glaciar 1 Oeste	Medida 51	-56.43	Glaciar 1 Oeste	Medida 136	0.08
Glaciar 1 Oeste	Medida 52	-51.55	Glaciar 1 Oeste	Medida 137	0.66
Glaciar 1 Oeste	Medida 53	-45.66	Glaciar 1 Oeste	Medida 138	1.63
Glaciar 1 Oeste	Medida 54	-40.35	Glaciar 1 Oeste	Medida 139	1.76
Glaciar 1 Oeste	Medida 55	-35.10	Glaciar 1 Oeste	Medida 140	0.90
Glaciar 1 Oeste	Medida 56	-29.45	Glaciar 1 Oeste	Medida 141	-0.12
Glaciar 1 Oeste	Medida 57	-26.39	Glaciar 1 Oeste	Medida 142	-0.13
Glaciar 1 Oeste	Medida 58	-22.74	Glaciar 1 Oeste	Medida 143	0.58
Glaciar 1 Oeste	Medida 59	-20.96	Glaciar 1 Oeste	Medida 144	1.49
Glaciar 1 Oeste	Medida 60	-18.43	Glaciar 1 Oeste	Medida 145	1.57
Glaciar 1 Oeste	Medida 61	-16.73	Glaciar 1 Oeste	Medida 146	1.06
Glaciar 1 Oeste	Medida 62	-15.21	Glaciar 1 Oeste	Medida 147	-0.57
Glaciar 1 Oeste	Medida 63	-14.09	Glaciar 1 Oeste	Medida 148	-0.89
Glaciar 1 Oeste	Medida 64	-11.25	Glaciar 1 Oeste	Medida 149	-0.94
Glaciar 1 Oeste	Medida 65	-9.27	Glaciar 1 Oeste	Medida 150	-0.87
Glaciar 1 Oeste	Medida 66	-8.77	Glaciar 1 Oeste	Medida 151	-0.52
Glaciar 1 Oeste	Medida 67	-8.16	Glaciar 1 Oeste	Medida 152	1.60
Glaciar 1 Oeste	Medida 68	-6.22	Glaciar 1 Oeste	Medida 153	0.42
Glaciar 1 Oeste	Medida 69	-3.06	Glaciar 1 Oeste	Medida 154	-0.23
Glaciar 1 Oeste	Medida 70	-0.36	Glaciar 1 Oeste	Medida 155	-0.70
Glaciar 1 Oeste	Medida 71	-0.92	Glaciar 1 Oeste	Medida 156	-1.05
Glaciar 1 Oeste	Medida 72	-5.28	Glaciar 1 Oeste	Medida 157	-3.08
Glaciar 1 Oeste	Medida 73	-8.24	Glaciar 1 Oeste	Medida 158	-3.36
Glaciar 1 Oeste	Medida 74	-10.22	Glaciar 1 Oeste	Medida 159	-1.13
Glaciar 1 Oeste	Medida 75	-13.22	Glaciar 1 Oeste	Medida 160	-2.01
Glaciar 1 Oeste	Medida 76	-14.20	Glaciar 1 Oeste	Medida 161	-3.68
Glaciar 1 Oeste	Medida 77	-8.14	Glaciar 1 Oeste	Medida 162	-3.04
Glaciar 1 Oeste	Medida 78	-4.89	Glaciar 1 Oeste	Medida 163	-1.52
Glaciar 1 Oeste	Medida 79	-4.43	Glaciar 1 Oeste	Medida 164	-0.41
Glaciar 1 Oeste	Medida 80	-5.19	Glaciar 1 Oeste	Medida 165	0.97
Glaciar 1 Oeste	Medida 81	-8.66	Glaciar 1 Oeste	Medida 166	3.53
Glaciar 1 Oeste	Medida 82	-11.89	Glaciar 1 Oeste	Medida 167	5.02
Glaciar 1 Oeste	Medida 83	-12.21			
Glaciar 1 Oeste	Medida 84	-11.23			
Glaciar 1 Oeste	Medida 85	-11.62			

Cuadro 19. Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 1 este

Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)	Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)
Glaciar 1 Este	Medida 1	4.75	Glaciar 1 Este	Medida 88	-2.52
Glaciar 1 Este	Medida 2	1.33	Glaciar 1 Este	Medida 89	-2.51
Glaciar 1 Este	Medida 3	0.61	Glaciar 1 Este	Medida 90	-3.01
Glaciar 1 Este	Medida 4	1.03	Glaciar 1 Este	Medida 91	-3.39
Glaciar 1 Este	Medida 5	2.96	Glaciar 1 Este	Medida 92	-3.32
Glaciar 1 Este	Medida 6	3.28	Glaciar 1 Este	Medida 93	1.68
Glaciar 1 Este	Medida 7	3.05	Glaciar 1 Este	Medida 94	-2.08
Glaciar 1 Este	Medida 8	0.66	Glaciar 1 Este	Medida 95	-2.54
Glaciar 1 Este	Medida 9	3.71	Glaciar 1 Este	Medida 96	-2.89
Glaciar 1 Este	Medida 10	6.74	Glaciar 1 Este	Medida 97	-0.90
Glaciar 1 Este	Medida 11	11.21	Glaciar 1 Este	Medida 98	0.26
Glaciar 1 Este	Medida 12	10.40	Glaciar 1 Este	Medida 99	-1.72
Glaciar 1 Este	Medida 13	5.64	Glaciar 1 Este	Medida 100	-2.68
Glaciar 1 Este	Medida 14	1.71	Glaciar 1 Este	Medida 101	-4.16
Glaciar 1 Este	Medida 15	-1.65	Glaciar 1 Este	Medida 102	-3.95
Glaciar 1 Este	Medida 16	-2.26	Glaciar 1 Este	Medida 103	-5.90
Glaciar 1 Este	Medida 17	0.21	Glaciar 1 Este	Medida 104	-5.65
Glaciar 1 Este	Medida 18	0.36	Glaciar 1 Este	Medida 105	-4.93
Glaciar 1 Este	Medida 19	0.08	Glaciar 1 Este	Medida 106	-2.37
Glaciar 1 Este	Medida 20	0.38	Glaciar 1 Este	Medida 107	-2.75
Glaciar 1 Este	Medida 21	0.55	Glaciar 1 Este	Medida 108	-2.47
Glaciar 1 Este	Medida 22	0.04	Glaciar 1 Este	Medida 109	-2.38
Glaciar 1 Este	Medida 23	0.07	Glaciar 1 Este	Medida 110	-3.02
Glaciar 1 Este	Medida 24	1.10	Glaciar 1 Este	Medida 111	-4.76
Glaciar 1 Este	Medida 25	-2.68	Glaciar 1 Este	Medida 112	-6.10
Glaciar 1 Este	Medida 26	-2.87	Glaciar 1 Este	Medida 113	-6.12
Glaciar 1 Este	Medida 27	-3.60	Glaciar 1 Este	Medida 114	-3.99
Glaciar 1 Este	Medida 28	-5.20	Glaciar 1 Este	Medida 115	-3.89
Glaciar 1 Este	Medida 29	-4.35	Glaciar 1 Este	Medida 116	-3.31
Glaciar 1 Este	Medida 30	-2.48	Glaciar 1 Este	Medida 117	-2.53
Glaciar 1 Este	Medida 31	0.29	Glaciar 1 Este	Medida 118	-3.69
Glaciar 1 Este	Medida 32	1.14	Glaciar 1 Este	Medida 119	-4.11
Glaciar 1 Este	Medida 33	0.05	Glaciar 1 Este	Medida 120	-4.26
Glaciar 1 Este	Medida 34	-1.56	Glaciar 1 Este	Medida 121	-3.28
Glaciar 1 Este	Medida 35	0.25	Glaciar 1 Este	Medida 122	-4.37
Glaciar 1 Este	Medida 36	0.75	Glaciar 1 Este	Medida 123	-4.78
Glaciar 1 Este	Medida 37	1.16	Glaciar 1 Este	Medida 124	-3.92
Glaciar 1 Este	Medida 38	0.41	Glaciar 1 Este	Medida 125	-1.96
Glaciar 1 Este	Medida 39	-0.98	Glaciar 1 Este	Medida 126	-0.65
Glaciar 1 Este	Medida 40	-2.55	Glaciar 1 Este	Medida 127	-0.63
Glaciar 1 Este	Medida 41	-3.88	Glaciar 1 Este	Medida 128	-1.22
Glaciar 1 Este	Medida 42	-5.34	Glaciar 1 Este	Medida 129	-1.51
Glaciar 1 Este	Medida 43	-6.72	Glaciar 1 Este	Medida 130	-1.42
Glaciar 1 Este	Medida 44	-9.15	Glaciar 1 Este	Medida 131	-1.35
Glaciar 1 Este	Medida 45	-10.39	Glaciar 1 Este	Medida 132	0.30
Glaciar 1 Este	Medida 46	-11.00	Glaciar 1 Este	Medida 133	2.25
Glaciar 1 Este	Medida 47	-9.97	Glaciar 1 Este	Medida 134	2.41
Glaciar 1 Este	Medida 48	-9.39	Glaciar 1 Este	Medida 135	0.03
Glaciar 1 Este	Medida 49	-7.66	Glaciar 1 Este	Medida 136	-1.17
Glaciar 1 Este	Medida 50	-5.36	Glaciar 1 Este	Medida 137	0.09
Glaciar 1 Este	Medida 51	0.30	Glaciar 1 Este	Medida 138	0.38
Glaciar 1 Este	Medida 52	0.43	Glaciar 1 Este	Medida 139	-0.63
Glaciar 1 Este	Medida 53	1.04	Glaciar 1 Este	Medida 140	-2.75
Glaciar 1 Este	Medida 54	0.79	Glaciar 1 Este	Medida 141	-5.17
Glaciar 1 Este	Medida 55	-3.19	Glaciar 1 Este	Medida 142	-5.09
Glaciar 1 Este	Medida 56	-2.71	Glaciar 1 Este	Medida 143	-3.54
Glaciar 1 Este	Medida 57	-0.98	Glaciar 1 Este	Medida 144	-2.06
Glaciar 1 Este	Medida 58	2.15	Glaciar 1 Este	Medida 145	-3.87
Glaciar 1 Este	Medida 59	2.88	Glaciar 1 Este	Medida 146	-4.93
Glaciar 1 Este	Medida 60	0.73	Glaciar 1 Este	Medida 147	-4.96
Glaciar 1 Este	Medida 61	-1.71	Glaciar 1 Este	Medida 148	-5.54
Glaciar 1 Este	Medida 62	-6.15	Glaciar 1 Este	Medida 149	-5.60
Glaciar 1 Este	Medida 63	-5.65	Glaciar 1 Este	Medida 150	-4.15
Glaciar 1 Este	Medida 64	-4.48	Glaciar 1 Este	Medida 151	-3.18
Glaciar 1 Este	Medida 65	-3.23	Glaciar 1 Este	Medida 152	0.00
Glaciar 1 Este	Medida 66	-2.52	Glaciar 1 Este	Medida 153	0.00
Glaciar 1 Este	Medida 67	0.68	Glaciar 1 Este	Medida 154	-3.91
Glaciar 1 Este	Medida 68	1.39	Glaciar 1 Este	Medida 155	-6.54
Glaciar 1 Este	Medida 69	-1.26	Glaciar 1 Este	Medida 156	-8.35
Glaciar 1 Este	Medida 70	-2.76	Glaciar 1 Este	Medida 157	-8.36
Glaciar 1 Este	Medida 71	-2.92	Glaciar 1 Este	Medida 158	-3.10
Glaciar 1 Este	Medida 72	-4.31	Glaciar 1 Este	Medida 159	0.00
Glaciar 1 Este	Medida 73	-7.20	Glaciar 1 Este	Medida 160	0.00
Glaciar 1 Este	Medida 74	-7.63	Glaciar 1 Este	Medida 161	-3.17
Glaciar 1 Este	Medida 75	-8.37	Glaciar 1 Este	Medida 162	-5.04
Glaciar 1 Este	Medida 76	-4.17	Glaciar 1 Este	Medida 163	-5.30
Glaciar 1 Este	Medida 77	-0.99	Glaciar 1 Este	Medida 164	-5.42
Glaciar 1 Este	Medida 78	-1.38	Glaciar 1 Este	Medida 165	-4.41
Glaciar 1 Este	Medida 79	-3.53	Glaciar 1 Este	Medida 166	-3.00
Glaciar 1 Este	Medida 80	-5.83			
Glaciar 1 Este	Medida 81	-8.77			
Glaciar 1 Este	Medida 82	-9.02			
Glaciar 1 Este	Medida 83	-5.78			
Glaciar 1 Este	Medida 84	-4.32			
Glaciar 1 Este	Medida 85	-2.06			
Glaciar 1 Este	Medida 86	0.51			
Glaciar 1 Este	Medida 87	-0.49			

Cuadro 20. Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 1 este y 2 este

Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)	Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)
Glaciar 1 Este	Medida 167	-3.85	Glaciar 2 este	Medida 247	0.22
Glaciar 1 Este	Medida 168	-6.68	Glaciar 2 este	Medida 248	1.80
Glaciar 1 Este	Medida 169	-8.00	Glaciar 2 este	Medida 249	4.94
Glaciar 1 Este	Medida 170	-8.56	Glaciar 2 este	Medida 250	5.48
Glaciar 1 Este	Medida 171	-8.44	Glaciar 2 este	Medida 251	3.90
Glaciar 1 Este	Medida 172	-5.64	Glaciar 2 este	Medida 252	1.66
Glaciar 2 este	Medida 173	8.03	Glaciar 2 este	Medida 253	-1.20
Glaciar 2 este	Medida 174	3.48	Glaciar 2 este	Medida 254	-0.38
Glaciar 2 este	Medida 175	0.60	Glaciar 2 este	Medida 255	0.45
Glaciar 2 este	Medida 176	1.15	Glaciar 2 este	Medida 256	-1.24
Glaciar 2 este	Medida 177	-0.34	Glaciar 2 este	Medida 257	-2.33
Glaciar 2 este	Medida 178	-3.43	Glaciar 2 este	Medida 258	-1.09
Glaciar 2 este	Medida 179	-5.96	Glaciar 2 este	Medida 259	-2.76
Glaciar 2 este	Medida 180	-5.28	Glaciar 2 este	Medida 260	-1.04
Glaciar 2 este	Medida 181	-2.91	Glaciar 2 este	Medida 261	3.06
Glaciar 2 este	Medida 182	-3.79	Glaciar 2 este	Medida 262	6.39
Glaciar 2 este	Medida 183	-3.57	Glaciar 2 este	Medida 263	3.43
Glaciar 2 este	Medida 184	-1.67	Glaciar 2 este	Medida 264	-0.29
Glaciar 2 este	Medida 185	0.76	Glaciar 2 este	Medida 265	-2.33
Glaciar 2 este	Medida 186	-0.79	Glaciar 2 este	Medida 266	-2.28
Glaciar 2 este	Medida 187	-4.58	Glaciar 2 este	Medida 267	-1.22
Glaciar 2 este	Medida 188	0.21	Glaciar 2 este	Medida 268	0.04
Glaciar 2 este	Medida 189	0.86	Glaciar 2 este	Medida 269	1.40
Glaciar 2 este	Medida 190	3.58	Glaciar 2 este	Medida 270	0.05
Glaciar 2 este	Medida 191	1.52	Glaciar 2 este	Medida 271	-1.96
Glaciar 2 este	Medida 192	-0.28	Glaciar 2 este	Medida 272	-4.77
Glaciar 2 este	Medida 193	-0.93	Glaciar 2 este	Medida 273	-3.80
Glaciar 2 este	Medida 194	-0.85	Glaciar 2 este	Medida 274	-1.27
Glaciar 2 este	Medida 195	-1.65	Glaciar 2 este	Medida 275	1.61
Glaciar 2 este	Medida 196	-2.07	Glaciar 2 este	Medida 276	2.99
Glaciar 2 este	Medida 197	-1.66	Glaciar 2 este	Medida 277	6.12
Glaciar 2 este	Medida 198	-0.92	Glaciar 2 este	Medida 278	8.73
Glaciar 2 este	Medida 199	0.02	Glaciar 2 este	Medida 279	7.75
Glaciar 2 este	Medida 200	0.27	Glaciar 2 este	Medida 280	5.88
Glaciar 2 este	Medida 201	-0.99	Glaciar 2 este	Medida 281	4.62
Glaciar 2 este	Medida 202	-0.91	Glaciar 2 este	Medida 282	2.28
Glaciar 2 este	Medida 203	-0.52	Glaciar 2 este	Medida 283	0.24
Glaciar 2 este	Medida 204	-4.83	Glaciar 2 este	Medida 284	-0.78
Glaciar 2 este	Medida 205	-3.64	Glaciar 2 este	Medida 285	-0.30
Glaciar 2 este	Medida 206	-3.82	Glaciar 2 este	Medida 286	1.78
Glaciar 2 este	Medida 207	-3.20	Glaciar 2 este	Medida 287	2.66
Glaciar 2 este	Medida 208	1.13	Glaciar 2 este	Medida 288	0.73
Glaciar 2 este	Medida 209	2.25	Glaciar 2 este	Medida 289	-3.66
Glaciar 2 este	Medida 210	2.85	Glaciar 2 este	Medida 290	2.02
Glaciar 2 este	Medida 211	3.00	Glaciar 2 este	Medida 291	2.43
Glaciar 2 este	Medida 212	4.32	Glaciar 2 este	Medida 292	5.76
Glaciar 2 este	Medida 213	6.14	Glaciar 2 este	Medida 293	8.07
Glaciar 2 este	Medida 214	6.46	Glaciar 2 este	Medida 294	6.57
Glaciar 2 este	Medida 215	2.77	Glaciar 2 este	Medida 295	4.62
Glaciar 2 este	Medida 216	-0.36	Glaciar 2 este	Medida 296	0.48
Glaciar 2 este	Medida 217	-1.08	Glaciar 2 este	Medida 297	1.54
Glaciar 2 este	Medida 218	-1.54	Glaciar 2 este	Medida 298	2.62
Glaciar 2 este	Medida 219	-0.63	Glaciar 2 este	Medida 299	4.23
Glaciar 2 este	Medida 220	0.39	Glaciar 2 este	Medida 300	5.94
Glaciar 2 este	Medida 221	-1.01	Glaciar 2 este	Medida 301	3.94
Glaciar 2 este	Medida 222	-0.65	Glaciar 2 este	Medida 302	0.03
Glaciar 2 este	Medida 223	-0.48	Glaciar 2 este	Medida 303	-1.68
Glaciar 2 este	Medida 224	-2.61	Glaciar 2 este	Medida 304	0.90
Glaciar 2 este	Medida 225	-7.38	Glaciar 2 este	Medida 305	5.84
Glaciar 2 este	Medida 226	-10.08	Glaciar 2 este	Medida 306	10.37
Glaciar 2 este	Medida 227	-10.83	Glaciar 2 este	Medida 307	16.05
Glaciar 2 este	Medida 228	-8.98	Glaciar 2 este	Medida 308	18.44
Glaciar 2 este	Medida 229	-5.65	Glaciar 2 este	Medida 309	20.30
Glaciar 2 este	Medida 230	-1.88	Glaciar 2 este	Medida 310	19.52
Glaciar 2 este	Medida 231	0.18	Glaciar 2 este	Medida 311	18.22
Glaciar 2 este	Medida 232	-1.48	Glaciar 2 este	Medida 312	17.83
Glaciar 2 este	Medida 233	-2.20	Glaciar 2 este	Medida 313	13.90
Glaciar 2 este	Medida 234	-2.15	Glaciar 2 este	Medida 314	8.85
Glaciar 2 este	Medida 235	-2.41	Glaciar 2 este	Medida 315	5.57
Glaciar 2 este	Medida 236	-1.17	Glaciar 2 este	Medida 316	2.98
Glaciar 2 este	Medida 237	-1.26	Glaciar 2 este	Medida 317	1.09
Glaciar 2 este	Medida 238	0.46	Glaciar 2 este	Medida 318	0.70
Glaciar 2 este	Medida 239	0.42	Glaciar 2 este	Medida 319	1.67
Glaciar 2 este	Medida 240	-2.27	Glaciar 2 este	Medida 320	2.40
Glaciar 2 este	Medida 241	-4.14	Glaciar 2 este	Medida 321	0.67
Glaciar 2 este	Medida 242	-4.93	Glaciar 2 este	Medida 322	-0.26
Glaciar 2 este	Medida 243	-5.73	Glaciar 2 este	Medida 323	-0.62
Glaciar 2 este	Medida 244	-5.22	Glaciar 2 este	Medida 324	-0.48
Glaciar 2 este	Medida 245	-3.27	Glaciar 2 este	Medida 325	1.84
Glaciar 2 este	Medida 246	-1.62	Glaciar 2 este	Medida 326	1.82
			Glaciar 2 este	Medida 327	2.33
			Glaciar 2 este	Medida 328	1.79
			Glaciar 2 este	Medida 329	-1.07

Cuadro 21. Medidas de avance o retroceso del Glaciar rocoso 2 este y 3 este

Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)
Glaciar 2 este	Medida 330	-4.21
Glaciar 2 este	Medida 331	-6.20
Glaciar 2 este	Medida 332	-7.01
Glaciar 2 este	Medida 333	-8.26
Glaciar 2 este	Medida 334	-7.63
Glaciar 2 este	Medida 335	-5.00
Glaciar 2 este	Medida 336	-3.04
Glaciar 2 este	Medida 337	-0.98
Glaciar 2 este	Medida 338	0.03
Glaciar 2 este	Medida 339	0.09
Glaciar 2 este	Medida 340	-1.11
Glaciar 2 este	Medida 341	-1.63
Glaciar 2 este	Medida 342	-3.95
Glaciar 2 este	Medida 343	-5.19
Glaciar 2 este	Medida 344	-4.56
Glaciar 2 este	Medida 345	-4.37
Glaciar 2 este	Medida 346	-3.21
Glaciar 2 este	Medida 347	-0.70
Glaciar 2 este	Medida 348	3.00
Glaciar 2 este	Medida 349	2.84
Glaciar 2 este	Medida 350	-0.61
Glaciar 2 este	Medida 351	-1.29
Glaciar 2 este	Medida 352	0.10
Glaciar 2 este	Medida 353	1.42
Glaciar 2 este	Medida 354	1.45
Glaciar 2 este	Medida 355	-0.75
Glaciar 2 este	Medida 356	-0.69
Glaciar 2 este	Medida 357	0.93
Glaciar 2 este	Medida 358	2.63
Glaciar 2 este	Medida 359	2.14
Glaciar 2 este	Medida 360	0.87
Glaciar 2 este	Medida 361	-1.85
Glaciar 2 este	Medida 362	-2.30
Glaciar 2 este	Medida 363	0.29
Glaciar 2 este	Medida 364	-0.54
Glaciar 2 este	Medida 365	0.09
Glaciar 2 este	Medida 366	0.51
Glaciar 2 este	Medida 367	1.55
Glaciar 2 este	Medida 368	1.69
Glaciar 2 este	Medida 369	-1.20
Glaciar 2 este	Medida 370	-6.26
Glaciar 2 este	Medida 371	-4.80
Glaciar 2 este	Medida 372	-2.62
Glaciar 2 este	Medida 373	-4.65
Glaciar 2 este	Medida 374	-7.05
Glaciar 2 este	Medida 375	-10.34
Glaciar 2 este	Medida 376	-11.00
Glaciar 2 este	Medida 377	-13.16
Glaciar 2 este	Medida 378	-12.21
Glaciar 2 este	Medida 379	-13.60
Glaciar 2 este	Medida 380	-13.16
Glaciar 2 este	Medida 381	-12.05
Glaciar 2 este	Medida 382	-12.52
Glaciar 2 este	Medida 383	-13.57
Glaciar 2 este	Medida 384	-15.65
Glaciar 2 este	Medida 385	-17.47
Glaciar 2 este	Medida 386	-14.95
Glaciar 2 este	Medida 387	-14.50

Glaciar rocoso	Número de medida	Diferencia 2016-20022 (M)
Glaciar 3 Este	Medida 1	-3.84
Glaciar 3 Este	Medida 2	-7.8
Glaciar 3 Este	Medida 3	-4.16
Glaciar 3 Este	Medida 4	-4.63
Glaciar 3 Este	Medida 5	-8.7
Glaciar 3 Este	Medida 6	-6.01
Glaciar 3 Este	Medida 7	-7.58
Glaciar 3 Este	Medida 8	0

Realizando promedios de avance o retroceso de los frentes de cada glaciar rocoso se observa una tendencia de retroceso generalizado de entre -0.04 m y 9.46 m (Cuadro 22). El promedio de retroceso del frente de los glaciares rocosos de ambos sectores se situaría en los -1.56 m. Este movimiento se correspondería con una tasa de retroceso anual de -0.26 m (26 cm).

Existen diferencias significativas entre los retrocesos de los glaciares rocosos, siendo el frente de mayor retroceso el del Glaciar 1 oeste (-9.46 m), y el de menor retroceso, el Glaciar 4 oeste (-0.06 m).

Es posible observar que los glaciares rocosos de mayor tamaño habrían sufrido un retroceso de su frente (-0.76 m), mientras que los pequeños tendrían un avance ligero (0.24 m/año). A su vez en el sector oeste el retroceso sería mucho mayor (-0.46 m/año) que en el sector Este (-0.06 m/año).

Cuadro 22. Promedios de retroceso y avance de los frentes de los glaciares rocosos en el sector de estudio

<i>Nombre de glaciar</i>	<i>Diferencia en m (2016-2022)</i>	<i>Tasa anual</i>
<i>Glaciar 2 Este</i>	-0.42	-0.07
<i>Glaciar 1 Oeste</i>	-9.46	-1.58
<i>Glaciar 1 Este</i>	-2.45	-0.41
<i>Glaciar 3 Este</i>	-5.84	-0.97
<i>Glaciar 2 Oeste</i>	-0.44	-0.07
<i>Glaciar 4 Oeste</i>	-0.06	-0.01
<i>Glaciar 3 Este</i>	7.24	1.21
<i>Glaciar 3 Oeste</i>	-1.08	-0.18
<i>Media pequeños</i>	1.42	0.24
<i>Media grandes</i>	-4.54	-0.76
<i>Media Oeste</i>	-2.76	-0.46
<i>Media Este</i>	-0.37	-0.06
<i>Promedio total</i>	-1.56	-0.26

La diferencia de retroceso sería muy evidente en el caso del glaciar oeste, dado que el resto de glaciares rocosos tendrían órdenes similares de variación. El glaciar 1 oeste, sería el glaciar rocoso de mayor tamaño del sector de estudio puesto que, aunque su frente se consideraría como sólo la parte más al sur, el glaciar rocoso abarcaría hasta el pico u horn que tendría aguas arriba del valle, siendo el denominado

como Glaciar 1 oeste un glaciar rocoso coalescente del Glaciar 4 oeste, situado al norte.

A su vez, se observa una progradación del retroceso de los glaciares rocosos de mayor tamaño hacia el oeste. El retroceso se incrementaría de este a oeste, siendo los glaciares más al este del sector de estudio los de menor retroceso final y los situados más al este los de mayor retroceso.

Normalmente, el movimiento horizontal de los glaciares rocosos es inferior a medidas centimétricas, aunque en otras partes del mundo se han reportado movimientos similares a los aquí calculados, como por ejemplo en la cordillera de los Alpes, donde entre 0.03 y 6 m por año se han reportado en Grosse Grabe (Commarmot & Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, 2013). Además, recientes investigaciones han descubierto que el cambio climático actual estaría desestabilizando estas masas glaciares y acelerando los movimientos horizontales tanto de retroceso como de avance (Marcer et al., 2021). Algunos estudios indicarían un retroceso de los glaciares rocosos y un descenso del volumen de los mismos de hasta un 37%, al menos para ciertas regiones de China (Bolch & Marchenko, 2009).

V.6. EVOLUCIÓN PASADA DEL PERMAFROST

En el pasado, el frente de las masas glaciares del Nevado Coropuna se situaba a una menor altitud y la extensión de las mismas ocupaba una mayor superficie de los valles de la región. Las masas glaciares actúan sobre el permafrost o bien como un aislante térmico (al mantener en su base temperaturas cercanas a 0 °C, los glaciares tenderían a prevenir la el desarrollo del permafrost, así como activar su fusión en caso de retirada de los mismos. A su vez, cuando el glaciar ha excavado todos los sedimentos y suelos hasta el lecho rocoso, se impide el desarrollo del permafrost al no existir suelo o detritos que puedan albergar agua intersticial, susceptible de congelamiento.

En el Último Máximo Glaciar, hace 22.000 años (22 ka), la línea de Equilibrio Glaciar o ELA se situaba a unos 5078 m de altitud (991 m por debajo de la línea actual; Úbeda et al., 2018). Por tanto, la superficie de permafrost habría dependido de la presencia

de estos glaciares, así como de las condiciones climáticas que también mantenían estas masas de hielo.

Conociendo la posición de la ELA, es posible determinar que el límite altitudinal para el permafrost considerado en este trabajo, de 5100 m, estaría proporcionalmente más bajo en altitud, llegando a situarse a unos 4200 - 4110 m. Por tanto, el área probable de permafrost bajo las mismas condiciones restantes que en el pasado, sería de una superficie similar a la actual, aunque más baja en altitud. Sin embargo, a esta superficie habría que restarle también la misma superficie de las masas glaciares del pasado, los cuales se habrían extendido hasta los 3800 m de altitud en algunos casos.

No es posible conocer el desarrollo vertical del perfil del permafrost, ni la duración de la capa activa, ni la profundidad de las capas. Sin embargo, dado que en el LLGM hace 22 ka las condiciones serían más frías y húmedas, se puede presuponer que el desarrollo del perfil del permafrost sería mucho más profundo y la duración de la capa activa sería de mayor duración que en la actualidad. Los diferentes pulsos de avance glaciar, entre los 22 ka y los 11 ka, habrían mantenido una evolución altitudinal del permafrost, siempre dependiente con las condiciones que experimentaba el Nevado Coropuna.

Así, la evolución pasada del permafrost habría dependido en gran medida de las condiciones más frías y más húmedas del Último Máximo Glacial. Estas condiciones, al entrar en el Holoceno, se habrían modificado a mayor calidez y menor precipitación. A pesar de que siempre se ha descrito el Holoceno Medio y Superior como un periodo cálido y estable, existirían también máximos y mínimos de temperatura y precipitación (años 8.1 ka, 6.6 ka, 5.0 ka y 2.5 ka) en los Andes Centrales (Fernández-Sánchez y Martín-Chivelet, 2016), sobre todo coincidentes con los Ciclos de Bond (Bond et al., 2001). Estos ciclos habrían influido en la presencia y distribución del permafrost, pudiendo haber crecido en extensión durante los máximos y disminuido en extensión en los mínimos.

V.7. PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PERMAFROST DURANTE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

V.7.1. Evolución de las temperaturas del aire y del subsuelo

Atendiendo a las diferentes proyecciones climáticas sobre el área de estudio, es posible determinar que la temperatura máxima tendería a aumentar en los escenarios futuros más probables, mientras que la precipitación líquida también ascendería sobre todo al final del siglo XXI. A pesar de que la precipitación líquida tendería a una mayor disponibilidad hídrica para generar permafrost, el ascenso de temperatura impediría su conversión en nieve/hielo. Los acuíferos, principalmente los situados al Norte, aumentarían su caudal líquido.

De acuerdo al escenario SSP2 – 4.5 (el conocido como Middle of the Road por sugerir un cambio climático ligeramente optimista) la media de las temperaturas máximas calculada tras el downscaling del modelo CMIP-6 ascenderían a 29.6 – 29.5 °C en el periodo 2030 - 2050 para la zona con probabilidad de contener Permafrost.

En el periodo 2090 – 2100 a final del siglo, la temperatura máxima ascendería en todo el Nevado Coropuna, ocupando el área probable de contener permafrost temperaturas superiores al anterior periodo. Se observa un aumento en altitud de las isoterms, quedando el área probable de Permafrost en una media de Temperaturas Máximas cercana a los 30 °C, siendo únicamente las cumbres las que podrían contener Temperaturas Máximas ligeramente inferiores.

Los resultados del Downscaling del modelo CMIP-6 (Figura 43) bajo el escenario SSP5 – 8.5, el cual escenifica el peor caso climático (una sociedad dependiente de los hidrocarburos), sitúan el Nevado Coropuna con una temperatura ligeramente inferior al escenario SSP2 – 4.5 para el periodo 2030 – 2050 (unos 29.5 °C en el área de Cumbres y hasta 0.2 °C más en el Piedemonte. Sin embargo, para el final del siglo (2090 – 2100), las temperaturas en todo el volcán crecen de forma drástica, situándose su mayor parte en temperaturas máximas de entre 30 y 31 °C y superándose este valor en los valles de Viraco. Minyasquin, en todos los casos, sufriría un aumento progresivo de las temperaturas máximas del aire.

Figura 43. Temperaturas máximas resultadas del downscaling del modelo CMIP-6

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la precipitación acumulada media (Figura 44), se observa un aumento progresivo de la misma en todos los escenarios, pasando por un ligero descenso en el periodo más cercano. El escenario SSP2-4.5 mostraría un descenso de la precipitación acumulada con respecto al valor de 1989 – 2020 (150.8 mm de acuerdo a ERA-5), existiendo en 2030-2050 un valor proyectado de 119 mm en Coropuna y de 137 mm en el piedemonte Norte. Sin embargo, para el año 2090 - 2100 se proyectaría un valor de 215 – 230 mm de precipitación anual, existiendo al Este, valores de hasta 292 mm. El escenario SSP5 – 8.5 mostraría también un mantenimiento o aumento ligero de la precipitación acumulada (valores de 155 – 180 mm) en el área del Coropuna para el año 2030 – 2050, mientras que en el tercio Norte los valores se incrementarían (hasta 190 mm). Para el periodo 2090 – 2100, en el área de Coropuna seguiría existiendo una proyección de aumento de la precipitación con valores de entre 190 y 230 mm.

Los datos de temperatura de los dataloggers instalados en sondeos en el permafrost han permitido observar una evolución en el tiempo muy precisa del permafrost al menos allí.

En las Figuras anteriores, de la 31 a la 35; es posible diferenciar dos períodos homogéneos con distintas dinámicas para el permafrost, un primer periodo relativamente frío al comienzo de la serie de datos (2012 -2016) y otro periodo cálido al final de la misma serie (2016-2020), separados por un periodo sin datos de temperatura. Entre ambos periodos se observaría un incremento gradual de las temperaturas del subsuelo en prácticamente todos los perfiles tomados a diferentes profundidades. Esta tendencia de incremento coincidiría con la tendencia de incremento recogida en varias áreas de los andes centrales para la misma época, donde los años 2015-2019 habrían sido los más cálidos de las últimas décadas.

Figura 44. Resultados del modelo CMIP6 para la precipitación sobre Coropuna

Fuente: Elaboración propia

Debido a esta tendencia creciente, de forma temporal se observa que la existencia de permafrost habría quedado limitado únicamente al primer periodo de datos de temperatura y no se encontraría en todas las profundidades. Se observa que a -0.5 m

de profundidad, entre los años 2012 y 2014 podría haber existido un ciclo de congelación con existencia de permafrost, aunque el mismo podría haber sido interrumpido entre el 4 y el 30 de marzo de 2013 tras un aumento significativo de la temperatura que ascendieron hasta los 0.25 °C de máxima. Es en este mismo periodo en el que a -3 m de profundidad se habría detectado también permafrost. En el segundo periodo de datos, entre 2016 y 2020, no existiría posibilidad de encontrar permafrost hasta los -3 m de profundidad.

Por tanto, se puede determinar que las condiciones para albergar permafrost se estarían perdiendo progresivamente en la zona del Borehole 1, dado el aumento de la temperatura del subsuelo. Es posible observar que, al comienzo de la recogida de datos, en el Borehole 1 sí se encuentra un perfil discontinuo de Permafrost (a -0.5 y -3 m) que después se iría perdiendo hasta sólo encontrarse a mayores profundidades (-3 m). El cambio climático estaría afectando a las temperaturas del subsuelo también en otras regiones del planeta, incrementando la temperatura de forma constante (Bradford et al., 2019; H. Zhang et al., 2016).

Además, las proyecciones globales determinarían un aumento de la temperatura del suelo tanto rápido como sensible en profundidad, de una magnitud de entre 2.3 °C y 4.5 °C para los 100 primeros centímetros del perfil (John B. Bradford et al., 2017; Soong et al., 2020). A su vez, estas predicciones coinciden con las últimas observaciones que determinan un calentamiento en el permafrost a escala global, prediciendo un proceso de preocupante aceleración de la fusión de estos suelos congelados con la consiguiente retroalimentación positiva a partir de la liberación de carbono a la atmósfera en forma de CH₄ y CO₂ (Biskaborn et al., 2019).

En América latina, la temperatura del suelo también se estaría incrementando de forma constante, aunque con mayor dependencia de cada región concreta. Por ejemplo, en la costa chilena el subsuelo estaría registrando un enfriamiento, mientras las zonas más cercanas a la región de Santiago de Chile se estarían calentando (Stolpe & Undurraga, 2016).

V.7.2. Evolución en el tiempo de las tomografías eléctricas

Los datos obtenidos en 2022 por las tomografías eléctricas (ERT) pudieron ser comparados con datos de campañas anteriores, en concreto obtenidos en el año 2014.

Comparando el perfil sur-norte 2022 con el mismo transecto del año 2014, se observaría que habría habido una cierta ganancia en la superficie congelada bajo el suelo, aunque el congelamiento y descongelamiento sería muy irregular.

Mientras que, en líneas generales, la superficie con hielo en el perfil de 2014 ocuparía un 45.05% del perfil, en la tomografía del año 2022 ascendería hasta el 61.06% del perfil. Por tanto, la cobertura de suelo congelado habría aumentado en un 16%. Sin embargo, este ascenso no habría sido homogéneo. En los primeros metros del perfil (1.5 a 2 m de profundidad) se habría generado una capa continua de hielo que cubriría prácticamente toda la tomografía. A su vez, un núcleo de hielo se habría desarrollado hacia el norte del perfil entre los 70 y los 90 m desde el comienzo sur. A pesar de estos grandes desarrollos, se observaría que el suelo congelado habría ido desapareciendo en el extremo sur del perfil al final del mismo (entre los 5 y 15 m de profundidad. Esto podría indicar que en profundidad las condiciones para albergar permafrost habrían cambiado y que en profundidad el permafrost estaría derritiéndose, aunque no se podría afirmar esta hipótesis dada la forma cóncava del perfil del ERT. A su vez, el perfil continuo de hielo del año 2014 estaría interrumpido en 2022 por ciertas inclusiones descongeladas en torno a los 20 y 30 m desde el comienzo sur.

En el caso del perfil W-E, se observaría que también habría habido un aumento del permafrost. Mientras que en el año 2014 el perfil congelado de la tomografía ocuparía un 42.2% del total, para el año 2022 ocuparía un 64.47%, habiéndose incrementado en total un 22.2% el perfil congelado del suelo. A su vez, el congelamiento habría vuelto a ser desigual espacialmente. Entre los 10 y 75 m desde el comienzo al oeste del perfil, el hielo habría reemplazado la mayor parte del suelo descongelado, quedando aún algún tramo sin congelamiento. También entre los 105 y 160 m desde el oeste el hielo habría empezado a tomar toda la parte superior del suelo, a una

profundidad de hasta los 6 m, quedando igualmente algún tramo descongelado y habiéndose descongelado un área entre los 130 y 145 m desde el oeste que en el perfil anterior sí estaría congelada. Sin embargo, la zona más profunda del perfil de nuevo aparecería descongelada en el año 2022. Entre los 12 y 6 m de profundidad y en el tramo 75 a 140 m desde el oeste del perfil se habría descongelado el permafrost en profundidad, pudiendo indicar, a su vez, que el permafrost por debajo de los 14 m hasta los que llega la tomografía estaría sufriendo los cambios de descongelamiento.

Por tanto, de forma general es posible asumir que, al menos en los lugares de control por tomografía eléctrica el desarrollo del permafrost, los suelos congelados habrían aumentado significativamente. Si bien es verdad que el aumento habría sido irregular, se debe resaltar que ambos perfiles ERT mostrarían un cierto descongelamiento de la base del permafrost, lo cual podría indicar una evolución a futuro preocupante. El descongelamiento en profundidad y congelamiento en la parte del suelo más superficial podría alterar los regímenes de escorrentía e infiltración del agua de la lluvia, dado que el hielo actuaría como una capa aislante en ambos estratos mencionados, bien generando mayor escorrentía donde haya coincidencia con un congelamiento superficial, o bien generando mayor infiltración donde haya un descongelamiento en profundidad.

V.8. PERSPECTIVAS FUTURAS PARA LOS RECURSOS HÍDRICOS

Analizado los apartados V.6 y V.7; es claro que el aumento de temperatura del ambiente y del suelo calentarán y degradarán el permafrost actual incidiendo en el movimiento y almacenamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Por un lado, la infiltración será mayor en zonas donde ya no existe permafrost haciendo que exista menos cantidad de escorrentía superficial en dichos sectores. Esto podría impactar mostrando una reducción del actual caudal base de algunas quebradas, ríos y niveles de lagunas, así como en los bofedales. Por otro lado, existiría mayores reservas de aguas subterráneas, puesto que zonas con permafrost degradado actuarían como zonas permeables de movimiento y/o almacenamiento de agua subterránea. En el apartado siguiente (V.9) se detalla mejor el posible impacto regional de los acuíferos a causa de la degradación del permafrost que existe con mayor probabilidad en la zona S del Nevado Coropuna. En cualquier caso, los

recursos hídricos variarán localmente tanto en cantidad, en estado (congelado, líquido) y en su disposición (superficial, subterránea).

V.9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS ACUÍFEROS DE LA DEGRADACIÓN DE LA CAPA IMPERMEABLE DEL PERMAFROST

La capa de permafrost, que actúa como un medio impermeable, condiciona actualmente el flujo subsuperficial y subterráneo en los alrededores del Nevado Coropuna. Este permafrost, extrapolado empleando el análisis multicriterio en este informe, pone en manifiesto que hacia el S del Nevado Coropuna se encuentra la mayor capa continua de permafrost. Tomando 1) la capa de permafrost con probabilidad >70% del análisis multicriterio; 2) las nuevas capas de eventos y complejos volcánicos del Coropuna (Geología Integrada Hojas 1: 50 000 del INGEMMET versión 2021; y Torres, 2021); 3) datos de caudal de aguas subterráneas (GEOCATMIN); 4) caracterización hidrogeológica de eventos/unidades volcánicas; y 5) integración hidrogeológica del flujo subterráneo generalizado a favor de los flujos volcánicos; podemos inferir lo siguiente:

1) Los flujos de lava andesíticos, domos y domo colada (Geología Integrada Hojas 1: 50 000 del INGEMMET versión 2021; y Torres, 2021); constituyen un material volcánico fisurado, que desde el punto de vista hidrogeológico se clasifican como Acuífero Fisurado Volcánico (AFS, Figura 4.24). Este grupo incluye los eventos 3 al 10 del Complejo Volcánico Coropuna; los eventos 1 de los Complejos Volcánicos Escalera y Paiche; y el evento 2 del Complejo Volcánico Yanaranra.

2) Las tobas líticas y tobas lapilli (Geología Integrada Hojas 1: 50 000 del INGEMMET versión 2021; y Torres, 2021); constituyen materiales volcánicos con características impermeables, que desde el punto de vista hidrogeológico se clasifican como Acuitardo Volcánico (ATV, Figura 4.24). Están englobados aquí las unidades 1, 2, 3 y 10 de del Complejo Volcánico Coropuna.

3) Relacionando los acuíferos (AFS), acuitardos (ATV), caudales de aguas subterráneas de manantiales y la posición del permafrost; se interpreta (como es de esperar) que la zona de permafrost continúa al S del del Nevado Coropuna es la principal condicionante de que la gran mayoría de los flujos subterráneos tengan

dirección hacia el N del nevado, manifestándose luego en los manantiales de gran caudal (40 a 200 L/s, GEOCATMIN; Figura 45). Las líneas de flujo subterráneo siguen aproximadamente la dirección de los flujos de lava que actúan como conductos permeables hacia el S del nevado, mientras que hacia el N, E y W no se encuentran grandes caudales en estas rocas volcánicas.

4) En el contexto del calentamiento global, la capa impermeable de permafrost tenderá a degradarse por el incremento de la temperatura ambiente. Por lo tanto, se espera que las aguas subterráneas del N del Coropuna disminuyan en caudal mientras que hacia el S se incrementen por la pérdida del comportamiento impermeable de esta barrera (permafrost).

5) Consiguientemente, el cambio de caudales de estos manantiales, tendrían 2 grandes impactos en las aguas superficiales: disminución de caudal del río Arma (cuenca del río Ocoña), y aumento del caudal de los ríos aledaños a los poblados de Pampacolca y Viraco (cuenca del río Camaná-Majes-Colca).

Finalmente, en este apartado, la hipótesis brindada se basa en los datos disponibles a la fecha, lo cual debe tomarse con cautela debido a particularidades locales o detalladas que puedan surgir de nuevas investigaciones. A pesar de ello, es muy recomendable lo siguiente: 1) monitorizar los caudales del N y S del nevado Coropuna, 2) realizar un cartografiado geológico e hidrogeológico a detalle de la formación geológica volcánica de este nevado, 3) identificar las direcciones de flujo subterránea preferencial, profundidad del nivel freático y otras características hidráulicas, y 4) realizar el monitoreo hidroquímico para reconocer cambios de la calidad del agua.

Figura 45. Interpretación del funcionamiento hidrogeológico actual, considerando el permafrost (capa impermeable) como el principal factor que origina manantiales con gran caudal hacia el N del Nevado Coropuna. Capas geológicas y de aguas subterráneas procedentes del GEOCATMIN. Simbología de las zonas de permafrost <70% en la Figura 36

Fuente: Elaboración propia

V.10. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN FUTURA DEL MONITOREO DE PERMAFROST

La monitorización de los suelos permanentemente congelados se hace necesaria en un contexto de incremento de las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación. Los escenarios más pesimistas (SSP5-8.5) sitúan a la región de Arequipa y Nevado Coropuna en un calentamiento de +5.8 °C para el año 2100, mientras que los más optimistas (SSP1-2.6) indican un +2.2 °C de calentamiento para el siglo XXII (Iturbide et al., 2020). Por el contrario, los modelos CMIP6 indican un posible aumento a futuro de la precipitación total de Arequipa para el año 2100, con un incremento de entre +25% (SSP1-2.6) y +35% (SSP5-8.5).

Desafortunadamente, los modelos y proyecciones para el permafrost no reproducen bien el comportamiento a futuro del mismo en un clima cambiante, dada la inexactitud de la modelización del comportamiento de la cobertura nival, la cual es fundamental para el desarrollo del permafrost (Burke et al., 2020).

La presencia de suelos permanentemente congelados, por tanto, no sólo tendría como amenaza el incremento de la temperatura, si no que existiría una probabilidad bastante alta de que una mayor disponibilidad hídrica jugase a favor del desarrollo del permafrost. Sin embargo, si las temperaturas del aire se incrementasen tal como se tiene previsto, a pesar de una mayor disponibilidad de agua precipitada los periodos de dos años consecutivos de congelamiento se reducirían en probabilidad.

Dada la incertidumbre de la evolución a futuro del permafrost global y en la región de Arequipa, se hace necesario un monitoreo constante de la evolución del permafrost. El presente estudio ha revelado resultados ligeramente contradictorios de las áreas sondeadas con presencia del permafrost, siendo que las mediciones de sensores de temperatura en el subsuelo revelarían un descongelamiento del permafrost desde el año 2016, mientras que las tomografías eléctricas ERT indicarían un aumento del perfil congelado de entre un 14 y un 22%.

Sin embargo, estas mediciones podrían representar condiciones locales más que

condiciones regionales, dado que la isoterma 0 °C habría ascendido en altitud desde los primeros registros de estaciones meteorológicas cercanas (que comenzarían en 1980) hasta la actualidad. A su vez, esta isoterma 0 °C tendría una proyección de mayor ascenso en altitud y con ella ascendería también la probabilidad de existencia de permafrost, dada la estrecha relación entre Isoterma 0 °C y congelamiento del suelo.

Es debido a esa incertidumbre en la localización del permafrost (pero certidumbre en el cambio de condiciones favorables a su aparición) que se hace necesario una monitorización temporal de los suelos permanentemente congelados.

En este proyecto se proponen diferentes metodologías, tanto ya aplicadas como inéditas en la zona, para el control del permafrost y sus condiciones de favorabilidad.

V.10.1. Monitoreo por análisis multicriterio

Los análisis multicriterio han demostrado ser una herramienta fiable para la representación de la probabilidad de existencia del permafrost en el Nevado Coropuna y en otras regiones (Fortier & Cardille, 2012). Es por ello que se propone la realización de análisis multicriterio anuales o quinquenales con los datos más actualizados posibles.

Sería necesario la realización de cartografías periódicas de masas glaciares, así como de interpolaciones de temperatura. Los DEM utilizados podrían ser de décadas anteriores, aunque se recomendaría la utilización de DEM actualizados también quinquenalmente.

Esta técnica permitiría observar el cambio de condiciones de favorabilidad del permafrost y focalizar algunas otras técnicas como el GPR o los vuelos drone en áreas concretas de alta probabilidad de existencia de permafrost.

Estas estimaciones también permitirían inferir cambios en la disponibilidad hídrica o la disponibilidad de suelo congelado al ser comparados diferentes periodos de monitoreo. Para ello se recomendaría a su vez incrementar el número de dataloggers

de temperatura del aire que se encuentren en los alrededores y laderas del Nevado Coropuna.

V.10.2. Monitoreo por sensores de temperatura en el subsuelo

Los sensores de temperatura instalados a diferentes profundidades en zonas de permafrost han demostrado ser una herramienta de gran precisión y resolución temporal a la hora de observar la existencia de congelamiento en el suelo (Konstantinov et al., 2020; Ødegård et al., 2008).

Sin embargo, para la realización de este proyecto solamente se contó con una única estación térmica que pudiese dilucidar el estado del permafrost. Sería necesario contar con una red relativamente densa de perforaciones que permitiesen la instalación de estos sensores. Dados los requerimientos técnicos de este tipo de perforaciones y la gran altitud a la que se situarían, no sería posible tener una red de varias decenas de estaciones. Sin embargo, se propone que a futuro se pudiese contar con la instalación de al menos 5 sensores de temperatura a diferentes profundidades.

Estos sensores se instalarían en áreas de máxima probabilidad de existencia del permafrost, algunos de ellos, preferentemente, en los límites de esas mismas áreas.

Sin embargo, es necesario que estas nuevas estaciones se sitúen a una mayor altitud y profundidad que la existente en Borehole 1. La razón de una mayor altitud sería evitar o anular la Amplitud Térmica anual, la cual ejerce una influencia externa en el permafrost que no es posible medir con exactitud.

La mayor profundidad respondería a la necesidad de encontrar las temperaturas de congelamiento no sólo en los primeros metros del suelo del Coropuna, tal como en Borehole 1, si no observar un desarrollo más profundo que actualmente no ha podido ser evaluado. En las tomografías eléctricas y en el GPR se observa que el permafrost tiene una mayor probabilidad de ser desarrollado a partir de los 2 metros de profundidad, llegando la estación del Borehole 1 hasta únicamente los 3 metros de profundidad.

Aunque es entendible que una red a mayor altitud y mayor profundidad generaría un sobre coste económico y en tiempo de ejecución dado el transporte a grandes altitudes de maquinaria pesada (y resistente a la menor presión parcial de oxígeno en los fenómenos de combustión para los motores), es necesario solventar este problema logístico para poder realizar una monitorización adecuada de los suelos permanentemente congelados.

V.10.3. Tomografías eléctricas ERT

Las tomografías eléctricas han demostrado ser una herramienta igualmente útil en la evaluación del permafrost. Esta técnica tendría una excelente resolución espacial y sería perfecta para observar el permafrost en su límite de profundidad. Sin embargo, no existiría una buena resolución temporal, pues sólo es posible aplicarla una vez cada ciertos años. Sin embargo, también es posible observar la evolución temporal del permafrost mediante esta técnica de resistividades al comparar dos perfiles tomados en diferentes épocas.

Es por ello que se exhorta a mantener varias estaciones de ERT en diferentes puntos del Nevado Coropuna, principalmente en aquellas zonas con una buena predisposición por análisis multicriterio. Al menos 3-4 estaciones podrían tener una buena disposición para observar la evolución temporal y espacial del permafrost.

Sin embargo, dado el elevado coste económico de esta técnica y el tiempo de instalación que precisa, el equipo es consciente de que no puede ser una técnica de monitorización constante. Por ello se propone la monitorización por tomografías eléctricas cada dos años (o al menos cada cinco), para poder así observar los ciclos de congelamiento de diferentes áreas del perfil del subsuelo que puedan servir como muestra para conocer la evolución detallada de un perfil con permafrost.

V.10.4. Perfiles SEV y GPR

A pesar de que los perfiles SEV y las técnicas de GPR no fueron comparadas con campañas anteriores que pudiesen dar a conocer la evolución del Permafrost en esas

mismas áreas, se hace necesario recomendar que en un futuro estas mismas técnicas vuelvan a ser aplicadas en los mismos lugares que durante la campaña de 2022. De esta forma, sería posible observar los cambios en el estado del permafrost con respecto al año 2022.

A su vez, estaría bien poder disponer de evaluaciones de las técnicas SEV y GPR al menos una vez cada dos años, para así poder observar cambios en la dinámica, extensión y profundidad de los suelos permanentemente congelados.

V.10.5. Puntos de control por GPS e imágenes drone

En este caso, los puntos de control tomados por GPS en glaciares rocosos no habrían servido para observar cambios en el desplazamiento de estas masas de roca, dado que en esta campaña fue la primera vez que se tomaron.

Los puntos de control, en caso de volver a medirse en los mismos bloques rocosos en futuras campañas, podrían dilucidar cambios en la posición de los bloques y por tanto, podrían inferirse cambios en el desplazamiento horizontal y vertical (en caso de existencia de termokarst) de los glaciares rocosos.

Esta técnica precisaría la utilización de un GPS diferencial basado en sistemas de posicionamiento GLONASS. El alquiler de dichos aparatos sería relativamente económico comparado con otros tipos de herramientas y técnicas. Sin embargo, dada la baja tasa de desplazamiento horizontal de los glaciares rocosos, no se propone realizar esta técnica de forma anual, si no quinquenal.

V.10.6. Infrarrojo térmico y tecnología InSAR

La cartografía y monitorización tradicional en el permafrost se caracteriza por su precisión, pero representa una intensa labor de campo basada en la interpolación de un bajo número de muestras, con una gran carga local que puede no ser representativa para procesos a escala regional. Diversas tecnologías de percepción remota han demostrado ser muy eficaces a la hora de desenmascarar elementos enterrados en suelos de material disgregado. Es por ello que las técnicas de

teledetección pueden ser usadas para estimar la extensión del permafrost a una escala regional.

Los satélites actuales son capaces de obtener imágenes espectrales aéreas a una considerable resolución espacial y temporal. El rango del espectro electromagnético captado incluiría el Infrarrojo Térmico. Esta parte del espectro es capaz de representar las diferencias de temperatura del suelo y subsuelo en un área determinada. Satélites como las misiones Landsat o Sentinel, podrían capturar el infrarrojo térmico con un tamaño de 30 y 10 m de tamaño de píxel respectivamente y con un paso de captura de entre 5 y 15 días.

Esta tecnología del infrarrojo térmico ha sido utilizada en ocasiones para observar la extensión espacial del permafrost (Hachem et al., 2009; Kalinicheva et al., 2018). Sin embargo, esta tecnología tiende a depender de la existencia de superficies térmicamente homogéneas en grandes extensiones, dado que lo que se observan son contrastes en una misma localización.

El mapeo del permafrost a través de métodos de infrarrojo térmico ha demostrado ser una técnica muy efectiva para cartografiar el área de “Zero Curtain” o “Cortina cero” (temperatura del suelo en otoño y primavera a una temperatura de 0°C durante la fase de transición agua/hielo), la cual indica la profundidad hipotética del permafrost y el congelamiento estacional de los suelos secos (Batbaatar et al., 2020).

Mediante la aplicación de esta tecnología en Coropuna sería posible observar diferencias en la extensión de los suelos permanentemente congelados. La aplicación de las mismas sería inédita en Coropuna. Se propone realizar mediciones de la extensión del posible permafrost con imágenes Sentinel en la plataforma Google Earth Engine, la cual, además, generaría gráficas de evolución temporal de la temperatura del suelo, pudiéndose discernir si existen temperaturas cercanas a la línea de congelación durante al menos dos años, así como observar contrastes térmicos que indiquen existencia del permafrost en profundidad.

A su vez, si se desea una mayor resolución espacial que los 10 metros del satélite Sentinel, también es posible la instalación de un sensor de captura térmica en un

Drone de suficiente estabilidad, para lo cual sería necesario la realización de campañas de campo en contraste a las imágenes satélite que serían gratuitas.

La tecnología de Interferometría radar, Synthetic Aperture Radar (InSAR), permitiría obtener mediciones precisas de deformación del suelo, siendo posible estimar sobre todo la presencia y dinámica de la capa activa del permafrost (Li et al., 2015; Wang et al., 2022). La interferometría radar por series temporales es capaz de utilizar una fase de cambio de la señal radar para determinar cambios relativos en el desplazamiento del terreno a una escala de milímetros o centímetros (Wright, 2004; Zhu et al., 2017).

A partir de los análisis multitemporales del In-SAR y la tecnología D-InSAR es posible determinar los procesos de congelamiento y descongelamiento presentes en el permafrost de una región concreta (Jia et al., 2021), dado que la deformación del suelo es un indicador de la degradación del permafrost (Chen et al., 2022). Los ciclos de congelación y descongelación del permafrost se reflejan en cambios desde milimétricos a centimétricos de deformación del suelo, los cuales pueden ser medidos por la tecnología InSAR y así revelar si esas deformaciones tienen un mismo patrón o periodicidad y si existen alteraciones en dichas deformaciones (X. Zhang et al., 2019). Las ciclicidades multitemporales de los fenómenos de congelación y descongelación del permafrost pueden ser evaluados con la plataforma Google Earth Engine, la cual recoge imágenes InSAR de relativa buena resolución (Qi et al., 2021). Por tanto, se propone la realización de una monitorización periódica de los ciclos de congelamiento y descongelamiento de la capa activa del permafrost en Coropuna a partir de series de datos multitemporales de tecnología InSAR con la plataforma Google Earth Engine, la cual permita un diagnóstico del estado del permafrost y su posible degradación.

Foto: Levantamiento de información con Radar de Penetración en el suelo

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las diferentes técnicas aplicadas en el Nevado Coropuna han permitido deducir conclusiones individuales e integradas.

1. Las técnicas SEV han demostrado ser una herramienta útil para investigar la existencia y profundidad del permafrost en puntos concretos que llegan a mayor profundidad (40 m aprox.). Este método ha permitido caracterizar desde los puntos de vista geoelectrico y espacial diferentes capas: capa activa, permafrost, roca, cuaternario morrénico. Sin embargo, al no existir ensayos de SEV anteriores, no se pudo comparar para observar una evolución temporal del permafrost.
2. Los perfiles del SEV mostraron la existencia de una capa activa (capa superficial) y permafrost (capa intermedia) solo en el perfil 1 (SEV 01 y SEV 02, sector Este) mientras que en el perfil 2 (SEV 03 y 04, sector Oeste), está interpretado como cuaternario morrénico (capa superficial) y depósitos no estratificados de bloques y hielo (capa intermedia). Ambos perfiles, hasta los 40 m de profundidad aproximadamente, muestran una tercera capa de roca (capa profunda).
3. Los perfiles ERT mostrarían una capa congelada en ambas secciones. En el perfil W-E el espesor de las capas congeladas alcanzaría los 14 m, con mayor permafrost al Oeste del perfil y con núcleos aislados en el Este. En el perfil N-S el permafrost sería más homogéneo con unos 10 m de espesor al Sur y 8 metros hacia el Norte. Integrando ambos perfiles, se observa que la zona de suelo no congelada coincidiría en superficie con un área de color oscuro con mayor escorrentía superficial, lo cual podría inducir al descongelamiento por albedo y la infiltración de aguas.
4. Otra herramienta que habría mostrado unos resultados aceptables sería el paso del GPR. Con esta técnica ha sido posible determinar la existencia de permafrost en varios de los perfiles realizados, como en el perfil Este (Perfil GPR 1), hasta los 16-22 m de profundidad, o en el Sur hasta los 20 m. Ambos perfiles tendrían

permafrost desde los 3 - 4 m, mostrando una capa activa por encima o un glaciar cubierto (perfil Sur). En los perfiles del Oeste aparecería hielo limpio con escombros en el margen y el lecho.

5. A partir de los sensores de temperatura instalados en el sondeo realizado se ha podido obtener, también la existencia o no de permafrost actual. Presumiblemente, el permafrost podría identificarse a una profundidad de 3 metros entre los años 2018 y 2020, por encima de esta profundidad podría encontrarse una “capa activa” de congelación no permanente. Los sensores fueron también útiles para resolver la evolución temporal del permafrost desde el año 2012. La evolución mostraría un progresivo calentamiento del subsuelo en todos los niveles. Entre los años 2013 y 2015 aparecería un periodo de congelamiento a -3 m de profundidad, no existiendo condiciones para el permafrost entre los -1 y -2 m.
6. Dado que las técnicas utilizadas fueron realizadas análisis puntuales en diferentes sectores del Nevado Coropuna, se necesitaba la realización de aproximaciones generales que cubriesen toda la extensión del área de estudio. Los análisis multicriterio permitieron cartografiar la probabilidad de existencia de permafrost en función a variables territoriales de las que el permafrost es dependiente. La máxima probabilidad de existencia de permafrost (90 – 100%) se encontraría en una superficie de 30.3 km², mientras que probabilidades medias (60 – 80%) tendrían una extensión de 10.41 km². Por debajo de los 5100 m de altitud, no existiría probabilidad de encontrar permafrost en toda el área de estudio.
7. Por tanto, de forma general es posible asumir la existencia de una capa activa de suelo congelado entre la superficie y los 3 a 4 m de profundidad, mientras que el permafrost (continuo y discontinuo), podría no encontrarse todos los años de forma permanente, o se encontraría en forma de núcleos aislados, mantendría una profundidad de hasta 15- 20 m.

8. Dada la probable evolución negativa del permafrost y el previsible aumento de la temperatura del subsuelo, se propusieron una serie de medidas de monitorización de estos suelos permanentemente congelados. La monitorización incluiría la realización periódica de trabajos de campo (cada 2 a 5 años) con las técnicas ya aplicadas (ERT, SEV, GPR) y el monitoreo constante por los sensores de temperatura ya instalados. A su vez, se propone el análisis de imágenes satélite de Infrarrojo térmico e imágenes InSAR a partir de la aplicación Google Earth Engine. Estas imágenes permitirían estimar la extensión superficial del permafrost bien a partir de la evolución de la temperatura del subsuelo o bien a partir de los contrastes térmicos existentes pudiéndose identificar objetos masivos enterrados en sedimentos. La aplicación Google Earth Engine permitiría realizar monitorización de la temperatura del suelo con una evolución temporal de un área determinada y en función a imágenes satélite alojadas en la nube.

9. Dados los cambios de los patrones climáticos a nivel global y regional con un existente aumento de la temperatura del subsuelo en el Nevado Coropuna, se hace necesaria la aplicación de monitorización constante del permafrost al suponer un recurso hídrico vulnerable de la que ciertas poblaciones podrían ser dependientes. Los sensores de temperatura aquí analizados, mostrarían un calentamiento del suelo generalizado en todos los niveles estudiados. Este calentamiento se estimaría como muy probable de acuerdo a los escenarios previstos en los modelos climáticos globales como el CMIP-6. En estos modelos se observa un aumento constante de la temperatura para todos los periodos y escenarios analizados, mientras que la precipitación acumulada se reduciría en el periodo cercano del año 2030 – 2050, mientras que aumentaría principalmente en el Norte para el periodo 2090 – 2100. El permafrost en el Nevado Coropuna, como recurso hídrico, se compondría de entre 5.76 y 5.78 Hm³ de agua.

10. La evidencia de zonas con hielo sepultado por material glaciario en el sector Oeste del Coropuna, representa una fuente importante de agua, pero a la vez un peligro si se descongelara por el incremento de la temperatura del suelo (y del aire) y provocase colapsos, derrumbes o flujos de detrito.

11. Este estudio muestra la necesidad de realizar estudios hidrogeológicos detallados relacionados al permafrost, puesto que no se conoce la litología de subsuelo (y por ende su naturaleza hidrogeológica) ni la dirección de flujo de aguas subterráneas; tanto a nivel regional como por sectores localizados.

12. Finalmente, desde el 2015 – 2016, se ha visto mediante los ERT, que el permafrost está migrando irregularmente hacia capas más superficiales. Aunque el permafrost se incrementa hacia superficie y los lados, es difícil saber si pierde su volumen inicial al reducirse la base de la misma. En todo caso, con el aumento de la temperatura del aire y del suelo, el permafrost se degradará en los próximos años. Lo importante de esto es monitorearlo para conocer la velocidad de degradación y sus efectos en el agua subterránea y superficie.

RECOMENDACIONES

Varias recomendaciones pueden derivarse de este informe, bien gracias a los nuevos conocimientos que el mismo aportaría o a las incógnitas que no han podido despejarse debido a ciertas incertidumbres de los análisis.

1. Se recomienda realizar una identificación de zonas de anomalías geotermales del volcán Nevado Coropuna, dada la dependencia del Permafrost con la temperatura del suelo por cuestiones volcánicas y de liberación de gases. Esta variable no ha podido ser dimensionada en el presente estudio.
2. Se hace necesario realizar un inventario de aguas subterráneas detallado, conteniendo estudios de porosidad que puedan determinar la configuración y características del suelo. Este hecho sería esencial para poder caracterizar la distribución final de la hidrogeología y la percolación y movimiento de las áreas subterráneas por zonas con permafrost y capa activa.
3. Se recomienda la monitorización constante o relativamente constante del permafrost en el Nevado Coopuna por constituir un recurso hídrico vital para la zona y, a su vez, determinar los movimientos del agua subterránea final de la región. Se recomienda mantener y mejorar la estación de permafrost del Nevado Coropuna, pudiendo instalar nuevas estaciones a mayor altitud y así poder superar la influencia de la amplitud térmica. Se recomienda monitorizar con nuevas tecnologías InSAR e Infrarrojo Térmico.
4. Relacionado a los estudios GPR, se recomienda continuar con la identificación de un perfil de velocidad de propagación (velocidad vs profundidad) de las ondas electromagnéticas (actualmente se aplicó una velocidad constante), para obtener un mejor posicionamiento en profundidad de las capas crioestratigráficas identificadas. Es importante destacar que se deberá realizar la corrección de los perfiles GPR para la topografía, para tener una geometría espacial correcta de los horizontes y sus relaciones con las características de la superficie (p.e., crestas

de glaciares rocosos, depresiones). Finalmente, los perfiles longitudinales y transversales deberán visualizarse simultáneamente en una sola vista en perspectiva, para apreciar la continuidad lateral de la criostratigrafía y validar de forma cruzada los resultados.

5. Debido a la importancia de recursos hídricos y de peligros geológicos, se hace necesario la identificación y monitorización de zonas con hielo sepultado en los alrededores del Coropuna.
6. Dado que este informe ha mostrado resultados muy interesantes sobre permafrost, y a la vista de que se necesita un mayor muestreo e investigación de zonas y comportamiento de permafrost, se sugiere ampliar las perforaciones (para introducir sensores de temperatura, conocer la litología y cambios del subsuelo, y para analizar propiedades hidrogeológicas) y así crear una red regional de monitoreo de temperaturas. En esta red, se sugiere delimitar un área piloto de monitoreo exhaustivo de área reducida pero representativa, que incluya monitoreos geofísicos (principalmente ERT) y aguas (superficiales y/o subterráneas) a mediano-largo plazo en zonas de permafrost de montaña.
7. Se recomienda, investigar la existencia de permafrost por debajo de 5100 m de altitud, principalmente en la zona Sur del Coropuna; puesto que el análisis multicriterio ha subestimado la probabilidad de existencia de permafrost como lo demuestra el Perfil GPR 3.

ANEXOS

ANEXO 1: Ubicación de estaciones

Estación meteorológica	Coord X	Coord Y	Altitud (m)	Tipo	Temperatura media	Periodo de datos
COROPUNA N 1 (base)	762816	8283661	4886	Datalogger	5.0	2008 - 2010
COROPUNA N 2 (ladera)	758901	8280876	5564	Datalogger	0.1	2008 - 2010
COROPUNA N 3 (morrena PEH baja)	758799	8280513	5694	Datalogger	-2.5	2008 - 2010
COROPUNA N 4 (morrena PEH alta)	758562	8280099	5822	Datalogger	-2.5	2008 - 2010
COROPUNA S 1 (laguna Cara Cara)	760568	8273354	4247	Datalogger	5.8	2008 - 2010
COROPUNA S 2 (quebrada Jungro Grande)	761253	8275995	4711	Datalogger	4.0	2008 - 2010
COROPUNA S 3 (cabecera del valle)	761428	8278550	5053	Datalogger	0.5	2008 - 2010
Andahuá	783760.8	8284519.7	3562	Convencional y Automática	10.3	1950 - 2022
Aplao	768282.6	8221376.8	618	Convencional y Automática	19.8	1963 - 2022
Ayo	792594.9	8264210.6	1947	Convencional y Automática	19.4	1964-2014
Caraveli	675403.7	8255195.9	1755	Convencional y Automática	19.5	1963 - 2022
Chachas	793044.7	8284226.1	3065	Convencional y Automática	13.5	1964-2014
Chichas	723259.3	8279961.7	2161	Convencional y Automática	17.6	1963 - 2022
Cotahuasi	726311.6	8317206.6	2683	Convencional y Automática	16.2	1963 - 2021
Orcopampa	785597.7	8310739.6	3812	Convencional y Automática	9.7	1947-2022
Salamanca	732568.2	8284868.9	3203	Convencional y Automática	12.7	1997 - 2020
Yanaquihua	727562.9	8254640.5	3007	Convencional y Automática	14.0	1964-2014
Chuquibamba	751612.7	8246687.8	2859	Convencional y Automática	24.5	1962 - 2022
Pampacolca	760602	8260902.6	2885	Convencional y Automática	12.5	1963 - 2022
Caylloma	202346.1	8318903.2	4327	Estación convencional	5.6	1963 - 2022
Huaynacota	742434.1	8324284.9	3394	Estación convencional	12.3	1964-2014
Pauza	678134.3	8310547.2	2489	Convencional y Automática	15.6	1964-2014
Machaguay	767663.2	8267849.7	3093	Convencional y Automática	12	1963 - 2022
Coropuna	756296.2	8280959.7	5800	Estación automática	-3.9	2018 - 2022

Anexo 2.1 Cartografía de la favorabilidad de la variable altitud en el Nevado Coropuna.

Anexo 2.2 Cartografía de favorabilidad de orientaciones de ladera.

Anexo 2.3 Cartografía de la favorabilidad por pendientes topográficas.

Anexo 2.4 Modelo de irradiación solar diaria en el Nevado Coropuna.

Anexo 2.5 Cartografía de albedo de la superficie a partir de imagen Landsat 8 del 2016.

Anexo 2.6 Cartografía de masas glaciares actuales y glaciares rocosos.

Anexo 2.7 Mapa de favorabilidad de temperaturas medias del aire en el Nevado Coropuna.

Anexo 2.8 Resultados del análisis multicriterio indicando la probabilidad de existencia de permafrost en el Nevado Coropuna

Anexo 2.9 Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 13% de porosidad del suelo.

Anexo 2.11 Cartografía del contenido estimado de agua en el permafrost en el Nevado Coropuna. Escenario de 26% de porosidad del suelo.

Anexo 2.12 Ubicación de puntos GPS para el control topográfico.

ANEXO 03: Panel fotográfico

Fotografía 1. Inmediaciones de la estación de temperatura del suelo en el sector Este del Nevado Coropuna.

Fotografía 2. Levantamiento de información con Radar de Penetración en el suelo (GPR: Ground Penetrating Radar), en la zona Este del Nevado Coropuna.

Fotografía 3. Equipo resistivímetro PASY para levantamiento de información de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV).

Fotografía 4. Levantamiento de información con GPR en la zona Oeste del Nevado Coropuna.

Fotografía 5. Evidencia de capa de hielo, descongelamiento de la base del glaciar y alrededor de estos, suelos congelados (permafrost); en la zona Oeste del Nevado Coropuna.

Fotografía 6. Parte Sur del Nevado Coropuna, observándose materiales coluviales y bloques métricos de rocas volcánicas.

Fotografía 7. Arroyo cubierto por gran masa glaciara en la zona Sur del Nevado Coropuna. Esta zona actúa como conducto que transporta el agua producto del descongelmiento del glaciara.

Fotografía 8. Levantamiento de informaci3n con GPR en la zona Sur del Nevado Coropuna.

ANEXO 4: Bibliografía

- Abakumov, E. V., Tomashunas, V. M., & Alekseev, I. I. (2017). Electrical resistance profiles of permafrost-affected soils in the north of Western Siberia according to their vertical electrical sounding. *Eurasian Soil Science*, 50(9), 1069–1076. <https://doi.org/10.1134/S1064229317090010>
- Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A., & Hegewisch, K. C. (2018). TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. *Scientific Data*, 5(1), 170191. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191>
- Alekseev, I., & Abakumov, E. (2020). Permafrost table depth in soils of Eastern Antarctica oases, King George and Ardley Islands (South Shetland Islands). *Czech Polar Reports*, 10(1), 7–22. <https://doi.org/10.5817/CPR2020-1-2>
- Ali, G., Sajjad, M., Kanwal, S., Xiao, T., Khalid, S., Shoaib, F., & Gul, H. N. (2021). Spatial–temporal characterization of rainfall in Pakistan during the past half-century (1961–2020). *Scientific Reports*, 11(1), 6935. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86412-x>
- Allmendinger, R. W., Jordan, T. E., Kay, S. M., & Isacks, B. L. (1997). The Evolution of The Altiplano-Puna Plateau of the Central Andes. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 25(1), 139–174. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.25.1.139>
- Álvarez Aldegunde, J. A., Fernández Sánchez, A., Saba, M., Quiñones, E., & Úbeda, J. (2022). Analysis of PM2.5 and Meteorological Variables Using Enhanced Geospatial Techniques in Developing Countries: A Case Study of Cartagena de Indias City (Colombia). *Atmosphere*, 13(506), 24. <https://doi.org/10.3390/atmos13040506>
- Andersland, O., & Ladanyi, B. (2003). *Frozen Ground Engineering* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- André, M.-F., & Anisimov, O. (2009a). Tundra and permafrost-dominated taiga. In O. Slaymaker, T. Spencer, & C. Embleton-Hamann (Eds.), *Geomorphology and*

- Global Environmental Change (1st ed., pp. 344–367). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511627057.014>
- André, M.-F., & Anisimov, O. (2009b). Tundra and permafrost-dominated taiga. In O. Slaymaker, T. Spencer, & C. Embleton-Hamann (Eds.), *Geomorphology and Global Environmental Change* (1st ed., pp. 344–367). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511627057.014>
- Andrés, N., Palacios, D., Úbeda, J., & Alcalá, J. (2011). Ground thermal conditions at chachani volcano, southern peru. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography*, 93(3), 151–162. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0459.2011.00424.x>
- Anisimov, O. A. (2007). Potential feedback of thawing permafrost to the global climate system through methane emission. *Environmental Research Letters*, 2(4), 045016. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/2/4/045016>
- Anisimov, O., & Reneva, S. (2006). Permafrost and Changing Climate: The Russian Perspective. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 35(4), 169–175. [https://doi.org/10.1579/0044-7447\(2006\)35\[169:PACCTR\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1579/0044-7447(2006)35[169:PACCTR]2.0.CO;2)
- Arenson, L. U., Harrington, J. S., Koenig, C. E. M., & Wainstein, P. A. (2022). Mountain Permafrost Hydrology—A Practical Review Following Studies from the Andes. *Geosciences*, 12(2), 48. <https://doi.org/10.3390/geosciences12020048>
- Arenson, L. U., & Jakob, M. (2010). A New GIS based Mountain Permafrost Distribution Model. 452–458.
- Ayala, A., Pellicciotti, F., Peleg, N., & Burlando, P. (2017). Melt and surface sublimation across a glacier in a dry environment: Distributed energy-balance modelling of Juncal Norte Glacier, Chile. *Journal of Glaciology*, 63(241), 803–822. <https://doi.org/10.1017/jog.2017.46>
- Badillo Rivera, E. N. (2022). TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA DETERMINAR LA DINÁMICA DE LOS GLACIARES DE ROCA COMO FORMAS DE PERMAFROST EN LOS ANDES TROPICALES DEL PERÚ [Tesis para Optar al Título de Ingeniero Profesional]. Universidad Nacional del Callao.

- Baker, H. S., Millar, R. J., Karoly, D. J., Beyerle, U., Guillod, B. P., Mitchell, D., Shiogama, H., Sparrow, S., Woollings, T., & Allen, M. R. (2018). Higher CO₂ concentrations increase extreme event risk in a 1.5 °C world. *Nature Climate Change*, 8(7), 604–608. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0190-1>
- Baselt, I., & Heinze, T. (2021). Rain, Snow and Frozen Soil: Open Questions from a Porescale Perspective with Implications for Geohazards. *Geosciences*, 11(9), 375. <https://doi.org/10.3390/geosciences11090375>
- Batbaatar, J., Gillespie, A. R., Sletten, R. S., Mushkin, A., Amit, R., Trombotto Liaudat, D., Liu, L., & Petrie, G. (2020). Toward the Detection of Permafrost Using Land-Surface Temperature Mapping. *Remote Sensing*, 12(4), 695. <https://doi.org/10.3390/rs12040695>
- Beakawi Al-Hashemi, H. M., & Baghabra Al-Amoudi, O. S. (2018). A review on the angle of repose of granular materials. *Powder Technology*, 330, 397–417. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2018.02.003>
- Biskaborn, B. K., Smith, S. L., Noetzli, J., Matthes, H., Vieira, G., Streletskiy, D. A., Schoeneich, P., Romanovsky, V. E., Lewkowicz, A. G., Abramov, A., Allard, M., Boike, J., Cable, W. L., Christiansen, H. H., Delaloye, R., Diekmann, B., Drozdov, D., Etzelmüller, B., Grosse, G., ... Lantuit, H. (2019). Permafrost is warming at a global scale. *Nature Communications*, 10(1), 264. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-08240-4>
- Boers, N., Bookhagen, B., Marwan, N., Kurths, J., & Marengo, J. (2013). Complex networks identify spatial patterns of extreme rainfall events of the South American Monsoon System: SPATIAL PATTERNS OF EXTREME RAINFALL. *Geophysical Research Letters*, 40(16), 4386–4392. <https://doi.org/10.1002/grl.50681>
- Bolch, T., & Marchenko, S. (2009). Significance of glaciers, rockglaciers and ice-rich permafrost in the Northern Tien Shan as water towers under climate change conditions. <https://doi.org/10.5167/UZH-137250>
- Bond, G., Kromer, B., Beer, J., Muscheler, R., Evans, M. N., Showers, W., Hoffmann, S., Lotti-Bond, R., Hajdas, I., & Bonani, G. (2001). Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene. *Science*, 294(5549), 2130–2136.

<https://doi.org/10.1126/science.1065680>

- Bonnaventure, P. P., & Lewkowicz, A. G. (2008). Mountain permafrost probability mapping using the BTS method in two climatically dissimilar locations, northwest Canada. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 45(4), 443–455. <https://doi.org/10.1139/E08-013>
- Bradford, J. B., Schlaepfer, D. R., Lauenroth, W. K., Palmquist, K. A., Chambers, J. C., Maestas, J. D., & Campbell, S. B. (2019). Climate-Driven Shifts in Soil Temperature and Moisture Regimes Suggest Opportunities to Enhance Assessments of Dryland Resilience and Resistance. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 7, 358. <https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00358>
- Bristow, C. S., Jol, H. M., & Geological Society of London (Eds.). (2003). Ground penetrating radar in sediments. Geological Society.
- Bromley, G. R. M., Thouret, J.-C., Schimmelpfennig, I., Mariño, J., Valdivia, D., Rademaker, K., del Pilar Vivanco Lopez, S., Team, A., Aumaître, G., Bourlès, D., & Keddadouche, K. (2019). In situ cosmogenic ³He and ³⁶Cl and radiocarbon dating of volcanic deposits refine the Pleistocene and Holocene eruption chronology of SW Peru. *Bulletin of Volcanology*, 81(11), 64. <https://doi.org/10.1007/s00445-019-1325-6>
- Brown, J., Ferrian, J. A., Heginbottom, & Melniko, E. S. (1997). Circum-Arctic map of permafrost and ground-ice conditions (No. 45). USGS Numbered Series. <https://doi.org/10.3133/cp45>
- Brown, R. J. E., & Pewe, T. L. (1974). Distribution of permafrost in North America and its relationship to the environment: A review, 1963-1973. 71–100.
- Buckel, J., Mudler, J., Gardeweg, R., Hauck, C., Hilbich, C., Frauenfelder, R., Kneisel, C., Buchelt, S., Blöthe, J. H., Hördt, A., & Bucker, M. (2022). Identifying mountain permafrost degradation by repeating historical ERT-measurements [Preprint]. *Frozen ground/Geomorphology*. <https://doi.org/10.5194/tc-2022-207>
- Burke, E. J., Zhang, Y., & Krinner, G. (2020). Evaluating permafrost physics in the Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) models and their sensitivity to

climate change. *The Cryosphere*, 14(9), 3155–3174. <https://doi.org/10.5194/tc-14-3155-2020>

Campos, N. (2012). Glacier evolution in the South West slope of Nevado Coropuna (Cordillera Ampato, Perú). Universidad Complutense de Madrid.

Capolupo, A., Monterisi, C., Barletta, C., & Tarantino, E. (2021). Google Earth Engine for land surface albedo estimation: Comparison among different algorithms. *Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XXIII*, 11856, 16. <https://doi.org/10.1117/12.2597666>

Carrasco Pérez, M., Renou, F., Peña, L., Acosta Pereira, H., Olarte Concha, Y., Sánchez Díaz, M., Cotrina Chávez, G. Jo., Vargas Rodríguez, V., & Santos Romero, B. L. (2021). Estudio hidrogeológico de la cuenca del río Camaná—Majes—Colca. Carrasco Pérez, Mary Carmen | Renou, Fabien | Peña Laureano, Fluquer | Acosta Pereira, Harmuth | Olarte Concha, Yeslin | Sánchez Díaz, Mauro | Cotrina Chávez, Gerson José | Vargas Rodríguez, Víctor | Santos Romero, Boris Laurend (Boletín Serie H: Hidrogeología Boletín 8; p. 295). Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET; <https://hdl.handle.net/20.500.12544/3163>.
<https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/3163>

Carvalho, L. M. V., Jones, C., & Liebmann, B. (2004). The South Atlantic Convergence Zone: Intensity, Form, Persistence, and Relationships with Intraseasonal to Interannual Activity and Extreme Rainfall. *Journal of Climate*, 17(1), 88–108. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2004\)017<0088:TSACZI>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2004)017<0088:TSACZI>2.0.CO;2)

Chacca, V., Pellitero, R., Úbeda, R. & Ribollini, A. (2023). Vertical electrical sounding in the tropical permafrost of the Nevado Coropuna volcanic complex, central Peruvian Andes. European Conference on Permafrost 2023.

Chadburn, S. E., Burke, E. J., Cox, P. M., Friedlingstein, P., Hugelius, G., & Westermann, S. (2017). An observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming. *Nature Climate Change*, 7(5), 340–344. <https://doi.org/10.1038/nclimate3262>

Chávez, G. (2011). Modelamiento 3D de datos de tomografía de resistividad eléctrica

(TRE) con arreglo tipo "L". Tesis de Maestría. Instituto de Geofísica UNAM

- Chen, J., Wu, T., Zou, D., Liu, L., Wu, X., Gong, W., Zhu, X., Li, R., Hao, J., Hu, G., Pang, Q., Zhang, J., & Yang, S. (2022). Magnitudes and patterns of large-scale permafrost ground deformation revealed by Sentinel-1 InSAR on the central Qinghai-Tibet Plateau. *Remote Sensing of Environment*, 268, 112778. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112778>
- Cheng, G., & Jin, H. (2013). Permafrost and groundwater on the Qinghai-Tibet Plateau and in northeast China. *Hydrogeology Journal*, 21(1), 5–23. <https://doi.org/10.1007/s10040-012-0927-2>
- Christensen, T. R. (2004). Thawing sub-arctic permafrost: Effects on vegetation and methane emissions. *Geophysical Research Letters*, 31(4), L04501. <https://doi.org/10.1029/2003GL018680>
- Christiansen, H. H., & Etzelmüller, B. (2010). Report from the international permafrost association: Third european conference on permafrost (EUCOP III) in Longyearbyen, Svalbard: IPA Report. *Permafrost and Periglacial Processes*, 21(4), 366–369. <https://doi.org/10.1002/ppp.711>
- Commarmot, B., & Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (Eds.). (2013). Inventory of the largest primeval beech forest in Europe: A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure. Swiss Federal Inst. for Forest, Snow and Landscape Research.
- Das, U. C., & Verma, S. K. (1980). DIGITAL LINEAR FILTER FOR COMPUTING TYPE CURVES FOR THE TWO-ELECTRODE SYSTEM OF RESISTIVITY SOUNDING*. *Geophysical Prospecting*, 28(4), 610–619. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1980.tb01246.x>
- de Silva, S. L., & Francis, P. W. (1991). Volcanoes of the Central Andes. *Geological Magazine*, VIII, 216. <https://doi.org/10.1017/S0016756800008372>
- Delaloye, R. (2004). Contribution à l'étude du pergélisol de montagne en zone marginale. Faculté des Sciences de l'Université de Fribourg (Suisse).

- Delisle, G. (2007). Near-surface permafrost degradation: How severe during the 21st century?: PERMAFROST DECAY DURING 21ST CENTURY? *Geophysical Research Letters*, 34(9). <https://doi.org/10.1029/2007GL029323>
- Duguay, C. R., Zhang, T., Leverington, D. W., & Romanovsky, V. E. (2013). Satellite Remote Sensing of Permafrost and Seasonally Frozen Ground. In C. R. Duguay & A. Pietroniro (Eds.), *Geophysical Monograph Series* (pp. 91–118). American Geophysical Union. <https://doi.org/10.1029/163GM06>
- Ermida, S. L., Soares, P., Mantas, V., Göttsche, F.-M., & Trigo, I. F. (2020). Google Earth Engine Open-Source Code for Land Surface Temperature Estimation from the Landsat Series. *Remote Sensing*, 12(9), 1471. <https://doi.org/10.3390/rs12091471>
- Esper Angillieri, M. Y. (2017). Permafrost distribution map of San Juan Dry Andes (Argentina) based on rock glacier sites. *Journal of South American Earth Sciences*, 73, 42–49. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2016.12.002>
- Espinoza, J. C., Garreaud, R., Poveda, G., Arias, P. A., Molina-Carpio, J., Masiokas, M., Viale, M., & Scaff, L. (2020). Hydroclimate of the Andes Part I: Main Climatic Features. *Frontiers in Earth Science*, 8, 64. <https://doi.org/10.3389/feart.2020.00064>
- Etzelmüller, B., Heggem, E. S. F., Sharkhuu, N., Frauenfelder, R., Kääb, A., & Goulden, C. (2006). Mountain permafrost distribution modelling using a multi-criteria approach in the Hövsgöl area, northern Mongolia. *Permafrost and Periglacial Processes*, 17(2), 91–104. <https://doi.org/10.1002/ppp.554>
- Falaschi, D., Castro, M., Masiokas, M., Tadono, T., & Ahumada, A. L. (2014). Rock Glacier Inventory of the Valles Calchaquíes Region (~ 25°S), Salta, Argentina, Derived from ALOS Data: Rock Glacier Inventory of the Valles Calchaquíes, Argentina. *Permafrost and Periglacial Processes*, 25(1), 69–75. <https://doi.org/10.1002/ppp.1801>
- Farley, K. A., & Eltgroth, S. F. (2003). An alternative age model for the Paleocene–Eocene thermal maximum using extraterrestrial ³He. *Earth and Planetary Science Letters*, 208(3–4), 135–148. <https://doi.org/10.1016/S0012->

- Farquharson, L. M., Romanovsky, V. E., Cable, W. L., Walker, D. A., Kokelj, S. V., & Nicolsky, D. (2019). Climate Change Drives Widespread and Rapid Thermokarst Development in Very Cold Permafrost in the Canadian High Arctic. *Geophysical Research Letters*, 46(12), 6681–6689. <https://doi.org/10.1029/2019GL082187>
- Fernández-Sánchez, A., & Martín-Chivelet, J. (2016). Revisión de la estratigrafía del δ 18 O en sondeos de hielo de glaciares de los Andes Centrales: Implicaciones para la variabilidad climática del Holoceno. *Geotemas*, 16, 565–568. https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas16_ss_simposios.pdf
- Fernández-Sánchez, A., Úbeda, J., Tanarro, L. M., Naranjo-Fernández, N., Álvarez-Aldegunde, J. A., & Iparraguirre, J. (2022). Climate Patterns and Their Influence in the Cordillera Blanca, Peru, Deduced from Spectral Analysis Techniques. *Atmosphere*, 13(2107), 22. <https://doi.org/10.3390/atmos13122107>
- Ferrians, O. J. (1965). Permafrost Map of Alaska (U.S. Geol. Surv. Misc. Geological Invest. Map) [Map]. <https://pubs.er.usgs.gov/publication/i445>
- Forget, M.-E., Thouret, J.-C., Kuentz, A., & Fontugne, M. (2008). Héritages glaciaires, périglaciaires et évolution récente: Le cas du Nevado Coropuna (Andes centrales, sud du Pérou). *Géomorphologie : Relief, Processus, Environnement*, 14(2), 113–132. <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.6383>
- Fortier, G., & Cardille, J. A. (2012). Multi-Criteria Analysis with Geographic Information Systems in Changing Permafrost Environments: Opportunities and Limits. *Cold Regions Engineering* 2012, 666–675. <https://doi.org/10.1061/9780784412473.066>
- Fredlund, D. G. (2006). Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice. *JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING*, 132, 286–321. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1090-0241\(2006\)132:328\(6\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2006)132:328(6))
- Froese, D. G., Westgate, J. A., Reyes, A. V., Enkin, R. J., & Preece, S. J. (2008). Ancient Permafrost and a Future, Warmer Arctic. *Science*, 321(5896), 1648–1648. <https://doi.org/10.1126/science.1157525>

- Funk, M., & Hoelzle, M. (1992). A model of potential direct solar radiation for investigating occurrences of mountain permafrost. *Permafrost and Periglacial Processes*, 3(2), 139–142. <https://doi.org/10.1002/ppp.3430030211>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Granberg, H. B., & Vachon, P. W. (1998). DELINEATION OF DISCONTINUOUS PERMAFROST AT SCHEFFERVILLE USING RADARSAT IN INTERFEROMETRIC MODE. 341–345.
- Granberg, H., Desrochers, D., Kulkarni, A., Nadeau, A., & Wener, R. (1973). Studies of Snowcover. Permafrost relationship at Schefferville. 113–120.
- Gruber, S., Egli, M., Gärtner-roer, I., & Hoelzle, M. (2012). Preface: The mountain cryosphere – a holistic view on processes and their interactions. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography*, 94(2), 177–182. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0459.2012.00468.x>
- Hachem, S., Allard, M., & Duguay, C. (2009). Using the MODIS land surface temperature product for mapping permafrost: An application to northern Québec and Labrador, Canada: Using the MODIS Land Surface Temperature Product for Mapping Permafrost. *Permafrost and Periglacial Processes*, 20(4), 407–416. <https://doi.org/10.1002/ppp.672>
- Haeberli, W., Schaub, Y., & Huggel, C. (2017). Increasing risks related to landslides from degrading permafrost into new lakes in de-glaciating mountain ranges. *Geomorphology*, 293, 405–417. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.02.009>
- Haeberli, W., & Whitemann, C. (2021). *Snow and Ice-Related Hazards, Risks, and Disasters* (John F. Shroeder). Elsevier.
- Hauck, C., & Mühl, D. V. (2003). Inversion and interpretation of two-dimensional geoelectrical measurements for detecting permafrost in mountainous regions: Tomographic Geoelectrical Measurements. *Permafrost and Periglacial Processes*, 14(4), 305–318. <https://doi.org/10.1002/ppp.462>

Hendriks, M. (2010). Introduction to Physical Hydrology. 304.

Hinkel, K. M., Doolittle, J. A., Bockheim, J. G., Nelson, F. E., Paetzold, R., Kimble, J. M., & Travis, R. (2001). Detection of subsurface permafrost features with ground-penetrating radar, Barrow, Alaska. *Permafrost and Periglacial Processes*, 12(2), 179–190. <https://doi.org/10.1002/ppp.369>

Huerta, A., Lavado-Casimiro, W., & Felipe, O. (2022). Desarrollo de datos Grillados de Precipitación Horaria del Perú: Estudio final. (<https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/1784>). Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú –SENAMHI.

IPCC, Arias, P. A., Allan, R. P., Armour, K., Barimalala, R., Canadell, J. G., Cassou, C., Cherchi, A., Collins, W., Corti, S., Cruz, F., Dentener, F. J., Dereczynski, C., Luca, A. D., Diongue, A., Doblas-Reyes, F. J., Dosio, A., Douville, H., Engelbrecht, F., ... Goldfarb, L. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (No. 6; p. 2409). Intergovernmental Panel on Climate Change. [10.1017/9781009157896](https://doi.org/10.1017/9781009157896).

IPCC, Meyer, L., Brinkman, S., van Kesteren, L., Leprince-Ringuet, N., & van Boxmeer, F. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (p. 169) [Periodic]. Intergovernmental Panel on Climate Change.

IPCC, Stocker, T.F., Qin, G.-K., & Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley. (2013). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (No. 5; p. 1585). Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>

Iturbide, M., Gutiérrez, J. M., Alves, L. M., Bedia, J., Cerezo-Mota, R., Gimenez, E., Cofiño, A. S., Di Luca, A., Faria, S. H., Gorodetskaya, I. V., Hauser, M., Herrera, S., Hennessy, K., Hewitt, H. T., Jones, R. G., Krakovska, S., Manzanar, R.,

- Martínez-Castro, D., Narisma, G. T., ... Vera, C. S. (2020). An update of IPCC climate reference regions for subcontinental analysis of climate model data: Definition and aggregated datasets. *Earth System Science Data*, 12(4), 2959–2970. <https://doi.org/10.5194/essd-12-2959-2020>
- Jia, S., Zhang, T., Fang, C., Liu, L., & Shao, W. (2021). Research Progress of InSAR Technology in Permafrost. *Advances in Earth Sciences*, 36(7), 694–711. <https://doi.org/10.11867/j.issn.1001-8166.2021.055>
- John B. Bradford, Schlaepfer, D., Palmquist, K. A., & Lauenroth, W. K. (2017). Surprisingly robust projections of soil temperature and moisture for North American drylands in the 21st century. #B51G-1896. 2017AGUFM.B51G1896B.
- Jol, H. M. (2009). *Ground penetrating radar: Theory and applications* (1st ed). Elsevier Science.
- Jones, C. (2019). Recent changes in the South America low-level jet. *Npj Climate and Atmospheric Science*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.1038/s41612-019-0077-5>
- Kalinicheva, S., Fedorov, A., & Zhelezniak, M. (2018). Mapping Mountain Permafrost Landscapes in Siberia Using Landsat Thermal Imagery. *Geosciences*, 9(1), 4. <https://doi.org/10.3390/geosciences9010004>
- Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W. J., Deaven, L., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, J., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., ... Dennis, J. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3), 437–472.
- Kennett, J. P., & Stott, L. D. (1991). Abrupt deep-sea warming, palaeoceanographic changes and benthic extinctions at the end of the Palaeocene. *Nature*, 353(6341), 225–229. <https://doi.org/10.1038/353225a0>
- Kirdyanov, A. V., Saurer, M., Siegwolf, R., Knorre, A. A., Prokushkin, A. S., Churakova (Sidorova), O. V., Fonti, M. V., & Büntgen, U. (2020). Long-term ecological consequences of forest fires in the continuous permafrost zone of Siberia. *Environmental Research Letters*, 15(3), 034061. [164](https://doi.org/10.1088/1748-</p></div><div data-bbox=)

- Kneisel, C., Hauck, C., Fortier, R., & Moorman, B. (2008). Advances in geophysical methods for permafrost investigations. *Permafrost and Periglacial Processes*, 19(2), 157–178. <https://doi.org/10.1002/ppp.616>
- Kochtitzky, W. H., Edwards, B. R., Enderlin, E. M., Marino, J., & Marinque, N. (2018). Improved estimates of glacier change rates at Nevado Coropuna Ice Cap, Peru. *Journal of Glaciology*, 64(244), 175–184. <https://doi.org/10.1017/jog.2018.2>
- Konstantinov, P., Zhelezniak, M., Basharin, N., Misailov, I., & Andreeva, V. (2020). Establishment of Permafrost Thermal Monitoring Sites in East Siberia. *Land*, 9(12), 476. <https://doi.org/10.3390/land9120476>
- Koven, C. D., Riley, W. J., & Stern, A. (2013). Analysis of Permafrost Thermal Dynamics and Response to Climate Change in the CMIP5 Earth System Models. *Journal of Climate*, 26(6), 1877–1900. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00228.1>
- Krainer, K., Bressan, D., Dietre, B., Haas, J. N., Hajdas, I., Lang, K., Mair, V., Nickus, U., Reidl, D., Thies, H., & Tonidandel, D. (2015). A 10,300-year-old permafrost core from the active rock glacier Lazaun, southern Ötztal Alps (South Tyrol, northern Italy). *Quaternary Research*, 83(2), 324–335. <https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.12.005>
- Krivoruchko, K., & Gribov, A. (2019). Evaluation of empirical Bayesian kriging. *Spatial Statistics*, 32, 100368. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2019.100368>
- Lachenbruch, A. H., & Marshall, B. V. (1986). Changing Climate: Geothermal Evidence from Permafrost in the Alaskan Arctic. *Science*, 234(4777), 689–696. <https://doi.org/10.1126/science.234.4777.689>
- Lambiel, C. (2006). Le pergélisol dans les terrains sédimentaires à forte déclivité: Distribution, régime thermique et instabilités. l'Université de Lausanne. *Faculté des Géosciences et de l'Environnement*.
- Lara, M. J., Chipman, M. L., & Hu, F. S. (2019). Automated detection of thermoerosion

- in permafrost ecosystems using temporally dense Landsat image stacks. *Remote Sensing of Environment*, 221, 462–473. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.034>
- Lawrence, D. M. (1975). Hydrologic effects of frozen grounds (Literature Review and Synthesis, p. 62). CORPS OF ENGINEERS, U.S. ARMY: COLD REGIONS RESEARCH AND ENGINEERING LABORATORY.
- León, H., Medina, K., Loarte, E., Azócar, G., Iribarren, P., & Huggel, C. (2021). Mountain Permafrost in the Tropical Andes of Peru: The 0°C Isotherm as a Potential Indicator. *Permafrost* 2021, 117–129. <https://doi.org/10.1061/9780784483589.011>
- Lewkowicz, A. G., Bonnaventure, P. P., Smith, S. L., & Kuntz, Z. (2012). Spatial and thermal characteristics of mountain permafrost, northwest Canada. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography*, 94(2), 195–213. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0459.2012.00462.x>
- Li, Z., Zhao, R., Hu, J., Wen, L., Feng, G., Zhang, Z., & Wang, Q. (2015). InSAR analysis of surface deformation over permafrost to estimate active layer thickness based on one-dimensional heat transfer model of soils. *Scientific Reports*, 5(1), 15542. <https://doi.org/10.1038/srep15542>
- Loke, M. H., & Barker, R. D. (1996). Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method¹. *Geophysical Prospecting*, 44(1), 131–152. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1996.tb00142.x>
- Majorowicz, J. (2012). Permafrost at the Ice Base of Recent Pleistocene Glaciations—Inferences from Borehole Temperature Profiles. *Bulletin of Geography. Physical Geography Series*, 5(1), 7–28. <https://doi.org/10.2478/v10250-012-0001-x>
- Manz, B., Páez-Bimos, S., Horna, N., Buytaert, W., Ochoa-Tocachi, B., Lavado-Casimiro, W., & Willems, B. (2017). Comparative Ground Validation of IMERG and TMPA at Variable Spatiotemporal Scales in the Tropical Andes. *Journal of Hydrometeorology*, 18(9), 2469–2489. <https://doi.org/10.1175/JHM-D-16-0277.1>

- Marcer, M., Cicoira, A., Cusicanqui, D., Bodin, X., Echelard, T., Obregon, R., & Schoeneich, P. (2021). Rock glaciers throughout the French Alps accelerated and destabilised since 1990 as air temperatures increased. *Communications Earth & Environment*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.1038/s43247-021-00150-6>
- Marengo, J. A., Tomasella, J., Soares, W. R., Alves, L. M., & Nobre, C. A. (2012). Extreme climatic events in the Amazon basin: Climatological and hydrological context of recent floods. *Theoretical and Applied Climatology*, 107(1–2), 73–85. <https://doi.org/10.1007/s00704-011-0465-1>
- Masías, P., Úbeda, J., & Apaza, F. (2016). Evidencias de Actividad Endógena Reciente en el Complejo Volcánico Nevado Coropuna (Región de Arequipa, Perú). 1–5.
- Mekonnen, Z. A., Riley, W. J., Grant, R. F., & Romanovsky, V. E. (2021). Changes in precipitation and air temperature contribute comparably to permafrost degradation in a warmer climate. *Environmental Research Letters*, 16(2), 024008. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc444>
- Minsley, B. J., Abraham, J. D., Smith, B. D., Cannia, J. C., Voss, C. I., Jorgenson, M. T., Walvoord, M. A., Wylie, B. K., Anderson, L., Ball, L. B., Deszcz-Pan, M., Wellman, T. P., & Ager, T. A. (2012). Airborne electromagnetic imaging of discontinuous permafrost: AEM IMAGING OF PERMAFROST. *Geophysical Research Letters*, 39(2), n/a-n/a. <https://doi.org/10.1029/2011GL050079>
- Muller, S. (1945). *Permafrost; or, Permanently frozen ground and related engineering problems* (1st ed.). J.W. Edwards, Ann Arbor.
- Nelson, F. E., Anisimov, O. A., & Shiklomanov, N. I. (2001). Subsidence risk from thawing permafrost. *Nature*, 410(6831), 889–890. <https://doi.org/10.1038/35073746>
- Nelson, F. E., Anisimov, O. A., & Shiklomanov, N. I. (2002). Climate Change and Hazard Zonation in the Circum-Arctic Permafrost Regions. *Natural Hazards*, 203–225.
- Neumann, R. B., Moorberg, C. J., Lundquist, J. D., Turner, J. C., Waldrop, M. P.,

- McFarland, J. W., Euskirchen, E. S., Edgar, C. W., & Turetsky, M. R. (2019). Warming Effects of Spring Rainfall Increase Methane Emissions From Thawing Permafrost. *Geophysical Research Letters*, 46(3), 1393–1401. <https://doi.org/10.1029/2018GL081274>
- Ng Cutipa, W. L. N., Romero, B. L. S., & Quispe, E. C. (2016). *Hidroquímica del Sistema de Acuífero Volcánico Coropuna*. Sociedad Geológica del Perú, 5.
- NOAA. (2022a). Monthly Global Climate Report for Annual 2021. NOAA National Centers for Environmental Information. <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202113>.
- NOAA. (2022b). Oceanic El Niño Index [Dataset]. NOAA and CLimate.Gov. <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt>
- Noetzli, J., & Phillips, M. (2019). Mountain Permafrost Hydrology (1.0) [PDF]. Federal Office for the Environment and WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF. <https://doi.org/10.16904/SLF.1>
- NRDC. (2018, June 26). Permafrost everything you need to know [Webpage]. <https://www.nrdc.org/stories/permafrost-everything-you-need-know>
- Obu, J. (2021). How Much of the Earth’s Surface is Underlain by Permafrost? *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 126(5). <https://doi.org/10.1029/2021JF006123>
- Obu, J., Westermann, S., Kääh, A., & Bartsch, A. (2019). Ground Temperature Map, 2000-2016, Andes, New Zealand and East African Plateau Permafrost. *Pangea*. <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.905512>
- Obu, J., Westermann, S., Vieira, G., Abramov, A., Balks, M. R., Bartsch, A., Hrbáček, F., Kääh, A., & Ramos, M. (2020). Pan-Antarctic map of near-surface permafrost temperatures at 1 km² scale. *The Cryosphere*, 14(2), 497–519. <https://doi.org/10.5194/tc-14-497-2020>
- Ødegård, R. S., Isaksen, K., Eiken, T., & Ludvig Sollid, J. (2008). MAGST in Mountain Permafrost, Dovrefjell, Southern Norway, 2001–2006. 1311–1315.

- Osterkamp, T. E. (2007). Characteristics of the recent warming of permafrost in Alaska. *Journal of Geophysical Research*, 112(F2), F02S02. <https://doi.org/10.1029/2006JF000578>
- Osterkamp, T. E., & Romanovsky, V. E. (1999). Evidence for warming and thawing of discontinuous permafrost in Alaska. *Permafrost and Periglacial Processes*, 10(1), 17–37. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1530\(199901/03\)10:1<17::AID-PPP303>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1530(199901/03)10:1<17::AID-PPP303>3.0.CO;2-4)
- Palacios, D., Andrés, N., Úbeda, J., & Alcalá, J. (2009). Permafrost and Periglacial Activity Distribution and Geothermal Anomalies in the Chachani and El Misti Volcanoes (Southern Peru). *Geophysical Research Abstracts*, 11, 3.
- Palacios, D., De Andrés, N., De Marcos, J., & Vázquez-Selem, L. (2012). Glacial landforms and their paleoclimatic significance in Sierra de Guadarrama, Central Iberian Peninsula. *Geomorphology*, 139–140, 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.10.003>
- Pörtner, H., Roberts, D., Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Tignor, N., & Poloczanska. (2019). IPCC, 2019: Summary for Policymaker, (IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, p. 20). Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Potapowicz, J., Szumińska, D., Szopińska, M., & Polkowska, Ż. (2019). The influence of global climate change on the environmental fate of anthropogenic pollution released from the permafrost. *Science of The Total Environment*, 651, 1534–1548. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.168>
- Prowse, T. D., & Ommanney, C. S. L. (1990). Northern hydrology: Canadian perspectives. (NHRI Science Report.). NHRI.
- Qi, Y., Li, S., Ran, Y., Wang, H., Wu, J., Lian, X., & Luo, D. (2021). Mapping Frozen Ground in the Qilian Mountains in 2004–2019 Using Google Earth Engine Cloud Computing. *Remote Sensing*, 13(1), 149. <https://doi.org/10.3390/rs13010149>
- Qin, Y., Tan, K., Yang, H., & Li, F. (2016). The albedo of crushed-rock layers and its implication to cool roadbeds in permafrost regions. *Cold Regions Science and*

Technology, 128, 32–37. <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.05.004>

Raupach, M. R., & Finnigan, J. J. (1997). The influence of topography on meteorological variables and surface-atmosphere interactions. *Journal of Hydrology*, 190, 182–21332.

Reason, C. J. C. (2016). The Bolivian, Botswana, and Bilybara Highs and Southern Hemisphere drought/floods. *Geophysical Research Letters*, 43(3), 1280–1286. <https://doi.org/10.1002/2015GL067228>

Ribolloni, A., Mariano del Río, L., Pellitero, R., Navarro, Á., Ccallata, B., Masías, P., Úbeda, J., Flores, D., Calachua, E., Guijarro, P. & Arredondo, Á. (2023). Recent and ongoing transformations of the Nevado Coropuna tropical cryosphere (Central Andes):the Ground-Penetrating Radar perspective. *European Conference on Permafrost 2023*.

Robinson, L. A., & Hammitt, J. K. (2013). Skills of the trade: Valuing health risk reductions in benefit-cost analysis. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 4(1), 107–130. <https://doi.org/10.1515/jbca-2012-0006>

Rogger, M., Chirico, G. B., Hausmann, H., Krainer, K., Brückl, E., Stadler, P., & Blöschl, G. (2017). Impact of mountain permafrost on flow path and runoff response in a high alpine catchment. *Water Resources Research*, 53(2), 1288–1308. <https://doi.org/10.1002/2016WR019341>

Romanovsky, V. E., Drozdov, D. S., Oberman, N. G., Malkova, G. V., Kholodov, A. L., Marchenko, S. S., Moskalenko, N. G., Sergeev, D. O., Ukraintseva, N. G., Abramov, A. A., Gilichinsky, D. A., & Vasiliev, A. A. (2010). Thermal state of permafrost in Russia. *Permafrost and Periglacial Processes*, 21(2), 136–155. <https://doi.org/10.1002/ppp.683>

Romanovsky, V. E., & Osterkamp, T. E. (2000). Effects of unfrozen water on heat and mass transport processes in the active layer and permafrost. *Permafrost and Periglacial Processes*, 11(3), 219–239. [https://doi.org/10.1002/1099-1530\(200007/09\)11:3<219::AID-PPP352>3.0.CO;2-7](https://doi.org/10.1002/1099-1530(200007/09)11:3<219::AID-PPP352>3.0.CO;2-7)

Ruiz, L., & Trombotto Liaudat, D. (2012). Mountain Permafrost Distribution in the

- Andes of Chubut (Argentina). International Permafrost Association, 365–370.
- Sagredo, E. A., Kaplan, M. R., Araya, P. S., Lowell, T. V., Aravena, J. C., Moreno, P. I., Kelly, M. A., & Schaefer, J. M. (2018). Trans-pacific glacial response to the Antarctic Cold Reversal in the southern mid-latitudes. *Quaternary Science Reviews*, 188, 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.01.011>
- Sagredo, E. A., & Lowell, T. V. (2012). Climatology of Andean glaciers: A framework to understand glacier response to climate change. *Global and Planetary Change*, 86–87, 101–109. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.02.010>
- Sanders, L. L. (1998). *A manual of field hydrogeology*. Prentice Hall.
- Schaffer, N., MacDonell, S., Réveillet, M., Yáñez, E., & Valois, R. (2019). Rock glaciers as a water resource in a changing climate in the semiarid Chilean Andes. *Regional Environmental Change*, 19(5), 1263–1279. <https://doi.org/10.1007/s10113-018-01459-3>
- Schorghofer, N., Leopold, M., & Yoshikawa, K. (2017). State of High-Altitude Permafrost on Tropical Maunakea Volcano, Hawaii: State of High-Altitude Permafrost on Tropical Maunakea Volcano, Hawaii. *Permafrost and Periglacial Processes*, 28(4), 685–697. <https://doi.org/10.1002/ppp.1954>
- Schurer, A. P., Hegerl, G. C., & Obrochta, S. P. (2015). Determining the likelihood of pauses and surges in global warming: PAUSES AND SURGES IN GLOBAL WARMING. *Geophysical Research Letters*, 42(14), 5974–5982. <https://doi.org/10.1002/2015GL064458>
- Schurer, A. P., Tett, S. F. B., & Hegerl, G. C. (2014). Small influence of solar variability on climate over the past millennium. *Nature Geoscience*, 7(2), 104–108. <https://doi.org/10.1038/ngeo2040>
- Schuster, P. F., Schaefer, K. M., Aiken, G. R., Antweiler, R. C., Dewild, J. F., Gryziec, J. D., Gusmeroli, A., Hugelius, G., Jafarov, E., Krabbenhoft, D. P., Liu, L., Herman-Mercer, N., Mu, C., Roth, D. A., Schaefer, T., Striegl, R. G., Wickland, K. P., & Zhang, T. (2018). Permafrost Stores a Globally Significant Amount of Mercury. *Geophysical Research Letters*, 45(3), 1463–1471.

<https://doi.org/10.1002/2017GL075571>

- Schuur, E. A. G., McGuire, A. D., Schädel, C., Grosse, G., Harden, J. W., Hayes, D. J., Hugelius, G., Koven, C. D., Kuhry, P., Lawrence, D. M., Natali, S. M., Olefeldt, D., Romanovsky, V. E., Schaefer, K., Turetsky, M. R., Treat, C. C., & Vonk, J. E. (2015). Climate change and the permafrost carbon feedback. *Nature*, 520(7546), 171–179. <https://doi.org/10.1038/nature14338>
- Seguin, M. K., & Allard, M. (2007). Le Pergélisol et les processus Thermokarstiques de la région de la rivière Nastapoca, Nouveau-Québec. *Géographie physique et Quaternaire*, 38(1), 11–25. <https://doi.org/10.7202/032532ar>
- Siemon, B., Christiansen, A. V., & Auken, E. (2009). A review of helicopter-borne electromagnetic methods for groundwater exploration. *Near Surface Geophysics*, 7(5–6), 629–646. <https://doi.org/10.3997/1873-0604.2009043>
- Slater, A. G., & Lawrence, D. M. (2013). Diagnosing Present and Future Permafrost from Climate Models. *Journal of Climate*, 26(15), 5608–5623. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00341.1>
- Smith, M. W., & Riseborough, D. W. (2002). Climate and the limits of permafrost: A zonal analysis. *Permafrost and Periglacial Processes*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.1002/ppp.410>
- Soong, J. L., Phillips, C. L., Ledna, C., Koven, C. D., & Torn, M. S. (2020). CMIP5 Models Predict Rapid and Deep Soil Warming Over the 21st Century. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 125(2). <https://doi.org/10.1029/2019JG005266>
- Soto Molina, V. H. S., & Granados, H. D. (2020). Distribution and current status of permafrost in the highest volcano in North America: Citlaltepētł (Pico de Orizaba), Mexico. *Geofísica Internacional*, 59(1).
- Stern, C. R. (2004). Active Andean volcanism: Its geologic and tectonic setting. *Revista Geológica de Chile*, 31(2), 131–206. <https://doi.org/10.4067/S0716-02082004000200001>

- Stolpe, N., & Undurraga, P. (2016). Long term climatic trends in Chile and effects on soil moisture and temperature regimes. *Chilean Journal of Agricultural Research*, 76(4), 487–496. <https://doi.org/10.4067/S0718-58392016000400013>
- Streletskiy, D. A., Shiklomanov, N. I., & Nelson, F. E. (2012). Permafrost, Infrastructure, and Climate Change: A GIS-Based Landscape Approach to Geotechnical Modeling. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 44(3), 368–380. <https://doi.org/10.1657/1938-4246-44.3.368>
- Streletskiy, D. A., Tananaev, N. I., Opel, T., Shiklomanov, N. I., Nyland, K. E., Streletskaya, I. D., Tokarev, I., & Shiklomanov, A. I. (2015). Permafrost hydrology in changing climatic conditions: Seasonal variability of stable isotope composition in rivers in discontinuous permafrost. *Environmental Research Letters*, 10(9), 095003. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/9/095003>
- Thomas, E., & Shackleton, N. J. (1996). The Paleocene-Eocene benthic foraminiferal extinction and stable isotope anomalies. Geological Society, London, Special Publications, 101(1), 401–441. <https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1996.101.01.20>
- Úbeda, J. (2011). EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS GLACIARES DEL COMPLEJO VOLCÁNICO NEVADO COROPUNA, (CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES CENTRALES). [Universidad Complutense de Madrid]. ISBN: 978-84-694-2060-7.
- Úbeda, J. (2013). Cronologías glaciales del sector NE del nevado Coropuna (Perú): Implicaciones geomorfológicas y paleoclimáticas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 62. <https://doi.org/10.21138/bage.1576>
- Úbeda, J., Bonshoms, M., Iparraguirre, J., Sáez, L., de la Fuente, R., Janssen, L., Concha, R., Vásquez, P., & Masías, P. (2018). Prospecting Glacial Ages and Paleoclimatic Reconstructions Northeastward of Nevado Coropuna (16° S, 73° W, 6377 m), Arid Tropical Andes. *Geosciences*, 8(8), 307. <https://doi.org/10.3390/geosciences8080307>
- Bond, G., Kromer, B., Beer, J., Muscheler, R., Evans, M. N., Showers, W., Hoffmann, S., Lotti-Bond, R., Hajdas, I., & Bonani, G. (2001). Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene. *Science*, 294(5549), 2130–2136.

<https://doi.org/10.1126/science.1065680>

- Fernández-Sánchez, A., & Martín-Chivelet, J. (2016). Revisión de la estratigrafía del δ 18 O en sondeos de hielo de glaciares de los Andes Centrales: Implicaciones para la variabilidad climática del Holoceno. *Geotemas*, 16, 565–568. https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas16_ss_simposios.pdf
- Úbeda, J. (2013). Cronologías glaciales del sector NE del nevado Coropuna (Perú): Implicaciones geomorfológicas y paleoclimáticas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 62. <https://doi.org/10.21138/bage.1576>
- Úbeda, J., Bonshoms, M., Iparraguirre, J., Sáez, L., de la Fuente, R., Janssen, L., Concha, R., Vásquez, P., & Masías, P. (2018). Prospecting Glacial Ages and Paleoclimatic Reconstructions Northeastward of Nevado Coropuna (16° S, 73° W, 6377 m), Arid Tropical Andes. *Geosciences*, 8(8), 307. <https://doi.org/10.3390/geosciences8080307>
- Ubeda, J., Yoshikawa, K., Pari, W., Palacios, D., Macias, P., Apaza, F., Ccallata, B., Miranda, R., Concha, R., Vasquez, P., & Cruz, R. (2015). Geophysical surveys on permafrost in Coropuna and Chachani volcanoes (southern Peru). *EGU2015-12592-2*, 2015, 17, 1.
- Venturelli, G., Fragipane, M., Weibel, M., & Antiga, D. (1978). Trace element distribution in the cainozoic lavas of Nevado Coropuna and Andagua Valley, Central Andes of Southern Peru. *Bulletin Volcanologique*, 41(3), 213–228. <https://doi.org/10.1007/BF02597224>
- Vera, C., Baez, J., Douglas, M., Emmanuel, C. B., Marengo, J., Meitin, J., Nicolini, M., Nogues-Paegle, J., Paegle, J., Penalba, O., Salio, P., Saulo, C., Silva Dias, M. A., Dias, P. S., & Zipser, E. (2006). The South American Low-Level Jet Experiment. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 87(1), 63–78. <https://doi.org/10.1175/BAMS-87-1-63>
- Vieira, G., Bockheim, J., Guglielmin, M., Balks, M., Abramov, A. A., Boelhouwers, J., Cannone, N., Ganzert, L., Gilichinsky, D. A., Goryachkin, S., López-Martínez, J., Meiklejohn, I., Raffi, R., Ramos, M., Schaefer, C., Serrano, E., Simas, F., Sletten, R., & Wagner, D. (2010). Thermal state of permafrost and active-layer monitoring

- in the antarctic: Advances during the international polar year 2007-2009: Thermal State of Permafrost in the Antarctic. *Permafrost and Periglacial Processes*, 21(2), 182–197. <https://doi.org/10.1002/ppp.685>
- Villavicencio, E. E. (2022). Modelamiento numérico de la distribución espacio temporal del permafrost en el Perú mediante el uso de variables topo-climáticas [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Agraria la Molina.
- von Baer, K. E. (1843). *Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen* (51st ed.).
- Walvoord, M. A., & Kurylyk, B. L. (2016). Hydrologic Impacts of Thawing Permafrost- A Review. *Vadose Zone Journal*, 15(6), vzj2016.01.0010. <https://doi.org/10.2136/vzj2016.01.0010>
- Wang, L., Zhao, L., Zhou, H., Liu, S., Du, E., Zou, D., Liu, G., Wang, C., & Li, Y. (2022). Permafrost Ground Ice Melting and Deformation Time Series Revealed by Sentinel-1 InSAR in the Tanggula Mountain Region on the Tibetan Plateau. *Remote Sensing*, 14(4), 811. <https://doi.org/10.3390/rs14040811>
- Way, R. G., Lewkowicz, A. G., & Zhang, Y. (2018). Characteristics and fate of isolated permafrost patches in coastal Labrador, Canada. *The Cryosphere*, 12(8), 2667–2688. <https://doi.org/10.5194/tc-12-2667-2018>
- WMO. (2021). *State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2021* (No. 1295; p. 44). World Meteorological Organization. <https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate/LAC>
- Woo, M. (1986). Permafrost hydrology in North America 1. *Atmosphere-Ocean*, 24(3), 201–234. <https://doi.org/10.1080/07055900.1986.9649248>
- Woodcock, A. H. (1974). Permafrost and Climatology of a Hawaii Volcano Crater. *Arctic and Alpine Research*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.2307/1550369>
- Wright, T. J. (2004). Toward mapping surface deformation in three dimensions using InSAR. *Geophysical Research Letters*, 31(1), L01607. <https://doi.org/10.1029/2003GL018827>

- Yoshikawa, K., Hardy, D. R., Narita, K., Bolton, W. R., Stanilovskaya, J., & Sparrow, E. B. (2021). Ground thermal regimes and implications for permafrost distribution on Kilimanjaro, Tanzania. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 53(1), 127–145. <https://doi.org/10.1080/15230430.2021.1903375>
- Yoshikawa, K., & Hinzman, L. D. (2003). Shrinking thermokarst ponds and groundwater dynamics in discontinuous permafrost near council, Alaska. *Permafrost and Periglacial Processes*, 14(2), 151–160. <https://doi.org/10.1002/ppp.451>
- Yoshikawa, K., Sharkhuu, N., & Sharkhuu, A. (2013). Groundwater Hydrology and Stable Isotope Analysis of an Open-System Pingo in Northwestern Mongolia: Open-System Pingo Hydrology and Isotopes in Mongolia. *Permafrost and Periglacial Processes*, 24(3), 175–183. <https://doi.org/10.1002/ppp.1773>
- Yoshikawa, K., Úbeda, J., Masías, P., Pari, W., Apaza, F., Vasquez, P., Ccallata, B., Concha, R., Luna, G., Iparraguirre, J., Ramos, I., De la Cruz, G., Cruz, R., Pellitero, R., & Bonshoms, M. (2020). Current thermal state of permafrost in the southern Peruvian Andes and potential impact from El Niño–Southern Oscillation (ENSO). *Permafrost and Periglacial Processes*, 31(4), 598–609. <https://doi.org/10.1002/ppp.2064>
- Zhang, H., Wang, E., Zhou, D., Luo, Z., & Zhang, Z. (2016). Rising soil temperature in China and its potential ecological impact. *Scientific Reports*, 6(1), 35530. <https://doi.org/10.1038/srep35530>
- Zhang, X., Zhang, H., Wang, C., Tang, Y., Zhang, B., Wu, F., Wang, J., & Zhang, Z. (2019). Time-Series InSAR Monitoring of Permafrost Freeze-Thaw Seasonal Displacement over Qinghai–Tibetan Plateau Using Sentinel-1 Data. *Remote Sensing*, 11(9), 1000. <https://doi.org/10.3390/rs11091000>
- Zhao, L., Wu, Q., Marchenko, S. S., & Sharkhuu, N. (2010). Thermal state of permafrost and active layer in Central Asia during the international polar year. *Permafrost and Periglacial Processes*, 21(2), 198–207. <https://doi.org/10.1002/ppp.688>
- Zhu, J., Li, Z., & Hu, J. (2017). Research Progress and Methods of InSAR for

Deformation Monitoring. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 46(10), 1717–1733. <https://doi.org/10.11947/J.AGCS.2017.20170350>